

ESCUELA SUPERIOR DEL PARTIDO “ÑICO LÓPEZ”

**LA EFICACIA DEL COMPORTAMIENTO POLÍTICO DE DIRECCIÓN
INTRAORGANIZACIONAL EN LOS COMITÉS MUNICIPALES DEL PARTIDO
COMUNISTA DE CUBA. ESTUDIO DESDE SU NORMATIVA**

Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencia Política

MIGUEL BERMÚDEZ VEGA

La Habana

2023

ESCUELA SUPERIOR DEL PARTIDO “ÑICO LÓPEZ”

**LA EFICACIA DEL COMPORTAMIENTO POLÍTICO DE DIRECCIÓN
INTRAORGANIZACIONAL EN LOS COMITÉS MUNICIPALES DEL PARTIDO
COMUNISTA DE CUBA. ESTUDIO DESDE SU NORMATIVA**

Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencia Política

Autor: Prof. Aux. Lic. MIGUEL BERMÚDEZ VEGA, MSc.

Tutores: Prof. Tit. Lic. Eusebio Mariano Hernández García, Dr. C.

Prof. Tit. Lic. Camilo Rodríguez Noriega, Dr. C.

La Habana

2023

TABLA DE CONTENIDO		Pág.
AGRADECIMIENTOS		
DEDICATORIA		
SÍNTESIS		
INTRODUCCIÓN		1
CAPÍTULO I. PREMISAS TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS PARA EL ESTUDIO DE LA EFICACIA DEL COMPORTAMIENTO POLÍTICO DE DIRECCIÓN INTRAORGANIZACIONAL EN LOS COMITÉS MUNICIPALES DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA		14
I.1.	Hacia una definición de eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los partidos políticos.	14
I.1.1.	Los partidos políticos tradicionales en general y el partido de nuevo tipo en particular.	15
I.1.2.	Relaciones políticas de dirección intraorganizacional en los partidos políticos.	25
I.2.	La eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los partidos políticos.	28
I.3.	Criterio teórico-metodológico para el estudio de la eficacia del comportamiento de dirección intraorganizacional en los partidos políticos.	35
I.3.1.	Papel de la normativa y de su modelación teórica para el estudio del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los partidos políticos.	35
I.3.2.	Pautas generales para la develación del modelo político organizativo funcional del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los partidos políticos.	41
I.3.2.1.	Apuntes sobre premisas ideo-culturales políticas para la activación práctica del modelo que se debe.	45

CAPÍTULO II. PROPUESTA PARA ABORDAR EL ASEGURAMIENTO DE LA EFICACIA DEL COMPORTAMIENTO POLÍTICO DE DIRECCIÓN INTRAORGANIZACIONAL EN LOS COMITÉS MUNICIPALES DEL PARTIDO	55
II.1. Singularidades de la comprensión de la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los comités municipales del Partido Comunista de Cuba.	55
II.2. Modelo político organizativo funcional del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los comités municipales del Partido Comunista de Cuba.	70
II.3. Premisas ideo-culturales políticas para activar el modelo político organizativo funcional del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los comités municipales del Partido Comunista de Cuba.	90
II.4. Valoración teórico-política del aseguramiento normativo de la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los comités municipales del Partido Comunista de Cuba.	101
CONCLUSIONES GENERALES	118
RECOMENDACIONES	120
BIBLIOGRAFÍA	121
ANEXOS	146

AGRADECIMIENTOS

A los Doctores Camilo Rodríguez Noriega y Eusebio Mariano Hernández García. Por lo excelentes tutores que han sido, por su paciencia, enseñanzas y exigencias.

Al Comité Doctoral, por su entrega a nuestra formación.

A toda mi familia, en especial a mi esposa y mis hijos, por comprender y ayudar.

A mi madre, hermana y cuñado que apoyan mis esfuerzos.

A todos los que contribuyeron a esta obra con su apoyo incondicional, comprensión y consejos oportunos. Gracias por confiar en mí, una vez más. Cada uno de ustedes conoce la dimensión de la ayuda brindada.

Mis infinitas gracias.

DEDICATORIA

A Fidel Castro Ruz; cuyo ejemplo inspira y convoca.

A los que trabajan cada día por hacer del Partido Comunista de Cuba un digno heredero del legado de su líder histórico Fidel Castro Ruz.

A los profesores del Sistema de Escuelas del Partido, en especial a los de la “Jesús Suárez Gayol” de Las Tunas.

A Ramiro Bermúdez Vega, mi padre, ya fallecido pero siempre presente.

SÍNTESIS

Los resultados de investigación contenidos en los dos capítulos que estructuran la tesis, están referidos al aseguramiento de la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los comités municipales del Partido Comunista de Cuba a partir de estimar la normativa vigente, en tanto objeto de investigación. Responden al objetivo general de fundamentar una perspectiva científica política para abordar ese asunto, lo que expresa la solución del problema científico asociado a la necesidad de contribuir al aseguramiento cognitivo y valorativo de la elevación de la apuntada eficacia. Su novedad científica radica en la determinación de un criterio teórico-metodológico, con un enfoque interdisciplinario centrado en la Ciencia Política, en el abordaje de la problemática que se encara, el cual expresa una relación esencial entre el modelo político organizativo funcional que al respecto, aparece implícito en la norma partidista y las premisas ideo-culturales políticas para su activación deducidas de la develación de este. Dicho criterio, además de su específica trascendencia teórica y práctica relacionada con el Partido Comunista de Cuba posee, en su generalidad, valor metapolitológico para estudiar el funcionamiento interno de los partidos políticos.

INTRODUCCIÓN

El propósito de la construcción socialista reclama que el liderazgo del Partido Comunista de Cuba (PCC)¹ sea contextualizado permanentemente, a fin de perfeccionar su funcionamiento, asegurar una mayor eficacia a la actuación de sus cuadros y, por su vía, de la propia organización.

En el estudio del comportamiento político, la eficacia, es un concepto usual. Como tal supone, según Andrade (2012), correspondencia entre el efecto de la actuación individual y colectiva en los diferentes procesos en los que intervienen y en la realización de la misión política del partido². Para Zumárraga (2020), se trata de un “concepto explicativo fundamental en la comprensión de las conductas políticas en el cumplimiento de los objetivos trazados” (p. 113).

La eficacia del comportamiento político tiene su génesis en la asimilación orgánica que se haga de la misión a cargo, cuya realización exige determinado comportamiento político, adecuado a cada momento histórico concreto, con independencia del tipo de partido de que se trate, aunque es menester estimar su tipología.

Diferentes clasificaciones partidistas, atienden a la relación entre lo organizativo y lo funcional en la actividad de los partidos políticos, destacan su misión, objetivos, funciones, alcance social y capacidad para lograr el efecto deseado³.

Según Albuquerque y Contreras (2007), de la correlación de esos aspectos, entre

¹ En lo adelante además de las siglas PCC, se empleará el término Partido con letra inicial mayúscula.

² La misión política de un partido es una declaración normativa orientada a la acción sobre su razón de ser y alcance, que instaura pautas generales de actuación y brinda los cimientos sobre los cuales se erige el comportamiento político, desde los valores políticos y los principios que la misma moviliza.

³ Ello aparece en las tipologías de partidos más representativas de Duverger (1957) que destaca el partido de cuadros y el partido de masas; el partido cacht-all o (atrápalo todo) de Kirchheimer (1966); el partido profesional-electoral de Panebianco (1995) y el partido cartel de Katz y Mair (2004). Su clasificación responde a la capacidad de poner en marcha las acciones, las ofertas y el comportamiento para lograr su misión específica. Al respecto Strom (2013), destaca la orientación y el comportamiento competitivo de los partidos hacia la maximización de votos, políticas y cargos públicos. Villaplana (2018), subraya el papel de la normativa interna del partido en establecer límites a la acción legítima de sus integrantes, en la construcción del deber ser de la organización y respecto a su necesaria observación. Estas cuestiones son ampliadas en el Capítulo I.

otros, en lo organizativo funcional, depende la eficacia de su comportamiento político. Desde estos análisis se deduce la importancia de comprender los partidos políticos como un tipo específico de organización, cuyo ámbito interno requiere observar el comportamiento político, según normativa y misión que le distingue, así como orientar la interacción entre sus diferentes actores para alcanzar objetivos.

A los efectos de la eficacia del comportamiento político se destaca la capacidad para entender los procesos a cargo y participar satisfactoriamente en ellos, atendiendo a recursos, habilidades y conocimientos disponibles; observar el entorno y medir la participación, cuestiones que implican la asimilación orgánica de la normativa política y enmarcan el proceso de la acción, según (Brussino, Rabbia y Sorribas, 2009).

Si bien los criterios clasificatorios y valorativos de su eficacia empleados por estos autores resultan válidos para analizar los partidos comunistas de la clase obrera, aun cuando su misión, funcionamiento y accionar le diferencian de los tipos de partidos identificados, no son suficientes según la especificidad de su misión. Esto reclama atender a los aportes que sobre dicha problemática ofrece la concepción marxista.

En el Manifiesto Comunista, Marx y Engels (1979), sostienen la misión de los partidos comunistas en derrocar la dominación burguesa y conquistar el poder político por el proletariado, hacer valer sus intereses comunes, ser el sector más resuelto de los partidos obreros que impulsa a los demás, con una clara visión, y agrupar en sus filas la parte más activa, consciente y organizada de la clase que representan.

Cimentado en la ideología marxista; Lenin (1975a), concibe el partido de nuevo tipo con un programa de acción, estrategia y tácticas, “que adecua su estructura organizativa funcional a la misión política de hacer la Revolución” (p. 123). En él, integra grupos de diferentes comportamientos políticos; posibles portadores de los cambios progresivos, como el campesinado y destaca la importancia de las alianzas de clases.

En general, en criterio del autor de la presente tesis, según la naturaleza de su misión específica, pueden identificarse en la contemporaneidad dos tipos de partidos políticos, principalmente: los tradicionales electorales y los interesados en conducir la transformación revolucionaria de la sociedad, sin descartar la existencia de partidos que combinen ambos propósitos.

Cualesquiera que sean las especificidades de cada partido político es usual que manifiesten un comportamiento político de dirección intraorganizacional condicionado por sus respectivas normativas. De ahí que el estudio científico acerca de la eficacia del referido comportamiento, tiene el deber de examinar dichas normas como premisa para sostener la crítica propositiva que se considere. Es esa una razón esencial por la cual la presente investigación identifica la normativa política de interés como una fuente fundamental de indagación.

Según muestreo exploratorio realizado en la web acerca de la normativa política de diversos partidos políticos⁴ y los estudios que al respecto presenta Nogueira (2005)⁵, es común intuir la existencia implícita en dichas normas de un modelo político organizativo funcional de comportamiento político de dirección intraorganizacional, el cual requiere ser develado y asimilado, a los efectos del objeto de estudio.

La develación de ese modelo político organizativo funcional de los partidos políticos presente en la norma, exige atender el sentido organizativo-funcional que ofrece el orden normativo para la actividad partidista. Esto es el conjunto de reglas que promueve su funcionamiento a partir de pautar un comportamiento de acuerdo con la

⁴ Para ello fueron consultados Estatutos de partidos políticos de América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, República Dominicana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay), disponibles en <http://reformaspolicas.org>

⁵ En el trabajo referenciado de este autor se presenta un análisis sobre el reconocimiento del rol de los partidos políticos dentro del sistema democrático constitucional, su institucionalización completada por leyes de partidos políticos, lo que constituye una regla general en las constituciones de América Latina estudiadas, que marca también la mayor o menor regulación de los partidos en la Carta Fundamental vigente acerca de su papel, funcionamiento, relaciones y comportamiento político. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82030210>

misión, según (Alcántara y Freidenberg, 2001; Albuquerque y Contreras, 2007; Arnoletto, 2007a y Andrade, 2012).

En ese marco, es menester avizorar, las pautas respecto al tipo de interacción al interior del partido, desde la cual asegura su relación con el entorno. Ello remite a asuntos tales como democracia interna, construcción de su unidad ideológica, relación de esta con la realización política de objetivos y defensa de intereses. En general, cómo proyecta la construcción de las relaciones políticas de dirección intraorganizacional a tono con las facultades para decidir o participar en la toma de las decisiones que tienen los diversos actores involucrados al interior de la organización.

El marco normativo es resultado de la cultura política alcanzada por el partido, de los conocimientos, las creencias, los sentimientos, las conductas, las valoraciones acerca de la capacidad individual y colectiva para poner en curso las acciones necesarias que le permitan participar, lograr objetivos, constituyéndose en punto de partida para regular y valorar el comportamiento y gestionar su eficacia.

La normativa para la actividad partidista exige atender, aspectos como:

a) La misión política del partido. Su determinación es previa a la normativa; es decir la normativa asume la misión nacida de la actividad política histórica y, al estimarla, la refuerza. Según Andrade (2012), la misión es pieza clave del componente organizativo básico interno y condición distintiva respecto a otras organizaciones. Puede afirmarse que es portadora de la llamada “matriz simbólica”, que inspira y orienta al comportamiento político de dirección. En ella están presente fines, ideales, valores, objetivos que a la larga le ejercen su mayor influencia, de acuerdo con Sartori (2002).

b) La distribución, uso y conservación del poder. Destaca el importante rol de la estructura del poder en la organización y funcionamiento partidista. Esto refiere, según (Panebianco, 1995; Andrade, 2012 y Strom, 2013), la distribución efectiva del poder

entre las diferentes estructuras y cargos, la claridad de los límites de actuación de cada uno y su papel en asegurar eficacia del comportamiento partidista.

c) La construcción permanente del liderazgo partidista. Atiende a cómo la norma subraya la perspectiva ideológica y cultural política para estructurar comportamientos según determinados valores, principios, prácticas de comunicación, etc., a fin de contar con cuadros conscientes y competentes para dirigir en sus diferentes niveles, que conozcan su trabajo y el de la organización, sus funciones y tengan la autoridad necesaria y suficiente, de acuerdo con (Arnoletto, 2010).

A diferencia de generalidades propias del resto de los partidos, en el PCC la estructuración del comportamiento político necesario, sucede a razón de la complejidad de su misión sociopolítica⁶: “organizar y orientar los esfuerzos comunes de toda la nación en la construcción del socialismo” (ANPP, 2019, p. 2). Su comportamiento de dirección intraorganizacional debe asegurar el alcance social de esta misión.

Especial importancia cobra este asunto en los comités municipales del Partido Comunista de Cuba (CM-PCC)⁷. Es en el municipio donde se logra el progreso de la nación, desde una estrategia centrada en el desarrollo y la iniciativa local. Ello reclama de sus estructuras y militancia, un eficaz comportamiento que proyecte mejor la exigencia, el impulso, el control en las formas de hacer política y de realizar sus bases ideológicas. Se potencia lo intraorganizacional por ser aquí donde se hacen los aseguramientos cognitivos y valorativos de la proyección social del Partido.

Lo que en términos de conocimientos y en términos de valoración no se asegure desde la actividad interna de los comités municipales del Partido muy difícilmente puede

⁶ En lugar de emplear el concepto misión política, al referirse al PCC, se emplea el de misión sociopolítica, en atención a la responsabilidad de esta organización con el movimiento y desarrollo del conjunto de la sociedad. Sus principios estructurales funcionales estiman ese alcance de su misión; lo que connota la especificidad del estudio del comportamiento político de dirección intraorganizacional, particularmente dentro de un nivel estructural-funcional suyo; el comité municipal.

⁷ Además de las siglas CM-PCC se empleará “comités municipales”.

expresarse, al menos, con la eficacia debida sobre la proyección social del Partido.

Se comprende por comportamiento político de dirección intraorganizacional en los CM-PCC, los modos pertinentes de actuación que basados en el modelo político organizativo funcional del PCC contenido en su normativa política, y de sus comités municipales en particular, se vertebren en medios, mecanismos y métodos de dirección política que, a partir de las funciones de sus estructuras y actores internos, provean relaciones políticas entre estas y la militancia en general para aportar al papel dirigente de la organización, conforme a la misión sociopolítica a cargo.

La eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los CM-PCC es entendida como la capacidad cultural política del Primer Secretario, miembros del buró, funcionarios y dirigentes partidistas de base, para alcanzar funcionalmente, desde su actuación y múltiples relacionamientos políticos personales y estructurales, coordinación, cooperación, complementación y solidaridad políticas internas, en tanto premisas para fortalecer la dirección colectiva y la cohesión organizacional en la exigencia, el impulso y el control que propenda a asegurar, con pertinencia política, el efecto deseado.

Siguiendo a Zumárraga (2020), esta definición explica de modo fundamental la relación entre la calidad necesaria de las conductas políticas y el cumplimiento de los objetivos trazados. Ello se observa aquí en la articulación de un modo político pertinente del funcionamiento interno con la misión sociopolítica del PCC.

En ambas definiciones queda situada como condición la necesidad de asimilar cognitiva y valorativamente la normativa, entendiendo como tal la apropiación organizada de la información contenida en la misma, a fin de una mejor comprensión y evaluación de la necesaria unidad entre el comportamiento político requerido y las relaciones políticas que deben ser construidas y sostenidas a los efectos del

funcionamiento debido de la organización; por tanto del valor de lo normado para estructurar medios, mecanismos y métodos de dirección intraorganizacional.

Esa asimilación se favorece con la develación del modelo de comportamiento contenido en la normativa partidista, así como, su relación esencial con las premisas ideo-culturales políticas que lo activan, propiedad fundamental, poco estimada al analizar el tipo de comportamiento abordado.

En el estudio exploratorio realizado en el CM-PCC de Las Tunas acerca del estado práctico de la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional se identifican en sus cuadros y dirigentes insuficiencias de diversas índoles. En general, asociadas a la comprensión de la normativa y a su empleo. Dificultad que se manifiesta tanto en regulaciones históricas y actuales, que denotan fragmentaciones de la norma por desconocimientos de la unidad interna de la totalidad de la misma, así como su pobre utilización en prever y transformar aspectos relacionados con los propósitos que estas le plantean, aún siendo necesarias en la práctica.

Problemáticas que trascienden en un pobre aseguramiento cognitivo, valorativo y comportamental de los procesos. Por tanto, en su débil estimación en los métodos, mecanismos y medios de dirección política intraorganizacionales, unido a comportamientos rutinarios y a la falta de agilidad para transformar los problemas de carácter subjetivo presente en el funcionamiento del comité municipal.

Aun cuando los cuadros y dirigentes encuestados reconocen como valiosa la orientación normativa que le asiste a su comportamiento, en el accionar habitual, algunos tienden a imitar a otros, al acoger un modo de actuar considerado como valioso en su medio, sin descifrar si se estructura con conocimiento o no de la norma. Es poco frecuente que se discierna suficientemente el modelo de comportamiento contenido en ella, cuestión que dificulta su asimilación orgánica. En general se denotan

vacíos cognitivos y valorativos respecto a presupuestos políticos que la transversalizan, cuya comprensión resulta esencial en asegurarle eficacia al comportamiento político de dirección intraorganizacional en los CM-PCC. Tales vacíos denotan insuficiencias culturales políticas que afectan, por diversas razones, la cohesión organizacional en la exigencia, el impulso y el control que se empeñe en asegurar los resultados deseados. Con independencia de que por la vía de la superación política, esta situación puede ser modificada en determinado grado, se evidencia una contradicción entre la necesidad práctica de un criterio teórico-metodológico general, válido para el aseguramiento de la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los CM-PCC, a partir de lo establecido en la normativa política y la ausencia de una perspectiva científica política que satisfaga de manera suficiente esa necesidad, más aún, ante la especificidad de la misión sociopolítica del PCC.

La solución a esa contradicción plantea la necesidad de resolver el siguiente **Problema científico**: ¿Desde qué perspectiva científico política es posible fundamentar un criterio teórico-metodológico para abordar el aseguramiento de la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los CM-PCC, a partir de lo establecido en la normativa política?

Se formuló como **Hipótesis**: Si se devela y fundamenta teóricamente el modelo político organizativo funcional del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los comités municipales del PCC, implícito en la normativa general de la organización y en particular de sus comités municipales y se deducen del mismo las premisas ideoculturales políticas para su activación, se posibilita una perspectiva científico política que aporta un criterio teórico-metodológico para abordar el aseguramiento de la eficacia del referido comportamiento.

Se identifica como **Objeto de investigación:** Aseguramiento de la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los CM-PCC contenido en la normativa partidista.

La solución del problema se dirige al **Objetivo general:** Fundamentar una perspectiva científica política que aporte un criterio teórico-metodológico para abordar el aseguramiento de la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los CM-PCC, en consonancia con lo establecido en la normativa política.

Objetivos específicos:

1. Explicar los fundamentos teóricos y metodológicos generales para el estudio de la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los partidos políticos.
2. Argumentar, desde una perspectiva teórico-política, la especificidad del aseguramiento de la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los CM-PCC.
3. Develar el modelo político organizativo funcional del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los CM-PCC implícito en su normativa.
4. Valorar teóricamente, con sentido crítico-propositivo y según el modelo develado, la contribución de la normativa partidista al aseguramiento de la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los CM-PCC.

Para dar solución al problema planteado y cumplimentar los objetivos previstos se emplearon, en sus múltiples interrelaciones, los siguientes métodos:

Elevación de lo abstracto a lo concreto pensado: Para acercarse a la estructura del modelo develado e identificar el criterio teórico-metodológico y abordar el

aseguramiento de la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los comités municipales del PCC.

Histórico lógico: En la apropiación crítica de la producción teórica existente y de la propia normativa, desde la necesidad histórica y cognitiva contenida en el objeto de estudio, que permitió elaborar el marco teórico de la investigación y aportar a la elaboración de los concretos pensados.

Análisis y la síntesis: Atraviesa los restantes métodos como condición de los procedimientos lógicos que ellos exigen. Resultaron significativos para generalizar resultados del estudio del estado del arte y la construcción de definiciones.

Inducción y deducción: En el abordaje de lo específico del modelo contenido en la normativa política partidista, la precisión de sus componentes, la determinación de las premisas ideo-culturales políticas para su activación, conformar las definiciones asociadas al objeto y las valoraciones crítico propositivas acerca de la contribución de la normativa partidista al objeto de estudio.

Modelación teórica: Para favorecer el análisis detallado de la normativa a fin de reproducir y examinar las relaciones de los elementos inmersos en el objeto de estudio, según las premisas teóricas determinadas y el contenido de la normativa del PCC.

Sistematización teórica: Del estado de la práctica para conformar un criterio de necesidad del objeto de investigación y sustentar el valor general de sus resultados para la estructura analizada de la organización y de la normativa del PCC a los fines de la develación del modelo político organizativo funcional de comportamiento estudiado.

Entrevista y encuesta: A cuadros, dirigentes y otros militantes del Partido con vistas a comprobar cómo captan el enfoque de organicidad del comportamiento estudiado, desde la interpretación que al respecto hacen de la normativa.

Estudio de caso: Del Comité Municipal del Partido de Las Tunas, para aportar una

visión crítica al valor de la sistematización del modelo, desde los estados de práctica relacionados con el objeto de estudio. El tamaño de la muestra se estableció según fórmula determinada⁸.

Análisis de contenido de documentos políticos: Para contrastar resultados del estudio de caso con análisis focalizados desde la normativa, a partir de informes políticos que aportan la visión que tiene el PCC, a nivel de la provincia y del país sobre determinadas deficiencias que pueden estar influyendo y justifican el estudio.

Los **límites de la investigación** se colocan en la normativa aprobada entre la Primera Conferencia Nacional y los Congresos Séptimo y Octavo de la Organización.

La investigación responde al Programa de Formación Doctoral en el Área del Conocimiento Científico “Dirección Política de la Sociedad” de la Escuela Superior del Partido Único López, que en su Línea No. 3, prioriza la evaluación de la eficacia del funcionamiento de los diferentes actores del sistema político, y a las prioridades de la Política Científica de esta institución, que tributan a las aprobadas por el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medioambiente para las Ciencias Sociales y Humanísticas.

Es actual en la medida que es consecuente con las Ideas, Conceptos y Directrices del Octavo Congreso del Partido respecto a dinamizar la labor de los comités en los niveles intermedios de dirección. Así mismo, responde al Objetivo de Trabajo número cuatro de la Primera Conferencia Nacional del Partido, de promover y exigir sistemáticamente un mayor conocimiento y aplicación de los documentos que norman la vida del Partido.

⁸
$$n = \frac{N Z^2 p q}{d^2 (N - 1) + Z^2 p q}$$
 Fórmula aplicada para calcular la muestra. Donde **n**: es el tamaño de la muestra. **Z**: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos, en este caso el 95%. Su valor según tabla de la distribución normal estándares de 1.96. **N**: tamaño de la población. **e**: es el error muestral deseado, en tanto por ciento. (0,03). **p**: proporción y se suele suponer que es más segura **p**=0.5 como opción más segura. **q**= 1 – p (1-0.5 = 0.5). Ello generó encuestar a 322 secretarios generales y a 31 cuadros, de acuerdo con (Ostle, 1979; Silva y Macedonia, 2004 y Gioni, 2022). Dicho estudio sirve de generalización porque la normativa es común para todos los CM-PCC y sus estructuras son similares en los diferentes municipios del país.

La **novedad científica** radica en la determinación de un criterio teórico-metodológico para abordar el aseguramiento de la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los CM-PCC, con un enfoque interdisciplinario centrado en la Ciencia Política, que expresa una relación esencial entre el modelo político organizativo funcional contenido en su normatividad y las premisas ideo-culturales políticas para su activación deducidas del mismo. Ese criterio posee valor metapolitológico para estudiar el funcionamiento interno de los partidos políticos en general.

Como **contribución teórica** se define la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los CM-PCC, junto a otras definiciones expresadas en la tesis, la sistematización teórica que devela el modelo de tal comportamiento y la identificación de premisas ideo-culturales políticas para su activación.

La **contribución práctica** se realiza a partir de los medios, mecanismos y métodos identificados en la sistematización teórica que devela el modelo, los cuales expresan el mayor nivel de concreción en la relación entre la norma política y la expresión práctica política del objeto de estudio, según exigencias para cumplir su misión.

La tesis se estructura en dos capítulos. En el Capítulo I se explica el criterio teórico-metodológico identificado para el estudio de la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los partidos políticos, como contribución a la solución del problema planteado. En el Capítulo II se realiza la sistematización teórica del objeto de estudio, analizado desde los componentes del modelo y las premisas para activarlo. Se valora de forma crítico propositiva, la normativa, en términos del aseguramiento de la eficacia del comportamiento estudiado. Finalmente se arriban a conclusiones y recomendaciones, se refiere la bibliografía utilizada y se exponen anexos que facilitan la comprensión de la tesis.

CAPÍTULO I

CAPÍTULO I: PREMISAS TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS PARA EL ESTUDIO DE LA EFICACIA DEL COMPORTAMIENTO POLÍTICO DE DIRECCIÓN INTRAORGANIZACIONAL EN LOS COMITÉS MUNICIPALES DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

El capítulo se compromete con explicar los fundamentos teóricos y metodológicos generales para el estudio de la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los partidos políticos y desde una perspectiva teórico-política, la especificidad del aseguramiento de la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los comités municipales del Partido Comunista de Cuba.

I.1. Hacia una definición de eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los partidos políticos

El criterio teórico-metodológico identificado para el estudio del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los partidos políticos, está basado en la develación del modelo político organizativo funcional de tal comportamiento, implícito en la normativa desde cuyos componentes, son deducidas las premisas ideo-culturales políticas que lo activan, estableciéndose entre estos una relación esencial. Dicho criterio es resultado de construir la definición del concepto “eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los partidos políticos”.

La definición se construye estableciendo determinadas claves lógico-teóricas, apoyadas en las unidades de análisis: partidos políticos y eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional, que permiten instituir determinadas jerarquías distintivas de lo que en materia de eficacia requiere dicho comportamiento.

La unidad “partidos políticos” es analizada desde lo teorizado sobre los partidos políticos tradicionales electorales” y “partido leninista de nuevo tipo” y del lugar de la normativa en la estructuración de su comportamiento político. En cada caso se

sintetiza, para conformar criterios de sus relaciones y propiedades esenciales. Como resultado del análisis se conforman juicios de sus definiciones, se identifican dimensiones y lógicas propias del accionar partidista, que ayudan en la comprensión de su comportamiento político de dirección intraorganizacional y le aseguran eficacia, atendiendo al cumplimiento de su misión política y objetivos históricos trazados, desde el papel que al respecto posee la normatividad política actuante.

La unidad “eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional” se analiza desde lo teorizado sobre “relaciones políticas de dirección”, “relaciones intraorganizacionales”, “comportamiento político” y “eficacia del comportamiento político”. En cada asunto se sintetiza y se evidencian apoyaturas conceptuales, que aportan un marco teórico referencial de valor metodológico para abordar el objeto, con independencia de la particularidad de la misión del tipo de partidos políticos estimados. Desde estos análisis se abstraen relaciones y propiedades esenciales de uno y otro concepto que se entrecruzan y a través del método de elevación de lo abstracto a lo concreto pensado, se ofrece la definición del concepto objeto de estudio y de otros conceptos subordinados como resultado de la investigación que se dan a conocer en el informe, a partir de los cuales se exponen los principales elementos del criterio teórico-metodológico general identificado para el estudio de la eficacia de tal comportamiento en los partidos políticos.

I.1.1. Los partidos políticos tradicionales en general y el partido de nuevo tipo en particular

Las comprensiones teóricas relacionadas con la categoría partidos políticos permiten identificar determinadas variables para analizar la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional y su aseguramiento cognitivo y valorativo.

Entre las definiciones de partidos políticos, se consideran una forma “de socialización que descansa en un reclutamiento (formalmente) libre que tiene como fin proporcionar el poder a sus dirigentes dentro de una asociación” (Weber, 1971, p. 223); o “cualquier grupo político que presenta a las elecciones candidatos para los cargos públicos, y que es capaz de llevarlos a ellos por medio de elecciones” (Sartori, 1998, p. 51).

Ser una "asociación legal (...), con carácter permanente, en torno a una declaración de principios y un programa de acción para la conquista o conservación del poder estatal" (Anlén, 1973, p. 22), o que “el objetivo principal de cualquier partido político y su característica más definitoria es (...) alcanzar el poder político, cuya aspiración es la de realizar sus fines desde la cúspide del poder político” (Matas, 1999, p. 319).

Estos desarrollos aparecen integrados en la definición ofrecida por Andrade (2012), que describe los partidos políticos como “agrupaciones organizadas con carácter permanente, cuyo propósito, es gobernar o participar en el gobierno mediante la proposición o designación de personas para ocupar puestos públicos” (p. 88).

En el análisis a lo interno de los partidos, de su condición de organizaciones políticas, según la tradición organizacional, el enfoque de Albuquerque y Contreras (2007), es de gran utilidad, pues al contrastar los estudios sobre los partidos políticos desarrollados por la Ciencia Política y la Teoría Organizacional, estos autores sostienen que los mismos cumplen propiedades suficientes para ser considerados un tipo específico de organización, que facilita una mejor comprensión de su comportamiento político de dirección intraorganizacional.

Dichos autores reconocen propiedades como: tratarse de una asociación de personas, organizadas alrededor de objetivos compartidos como la conquista del cargo público, defensa y promoción de intereses en un contexto social determinado; tener una misión que orienta su accionar y les distingue de otras organizaciones. Sus miembros “se

asumen y actúan como un cuerpo a partir de la ideología, principios de acción, valores, estatutos, etc.” (p. 28). Cuestiones válidas en asegurarle eficacia a su actuación.

Los partidos políticos poseen una misión que proyecta su actividad hacia el conjunto de la sociedad e influye en su comportamiento, cuyo alcance social, va a depender, del tipo de partido de que se trate. Entre las tipologías de partidos más difundidas, aparece la de Duverger (1957), quien desde la estructura organizativa, los clasifica en partidos de cuadros y de masas, relaciona sus funciones, quiénes les influyen en la toma de decisiones y qué tanta influencia tienen.

Este autor destaca que los partidos de masas realizan una labor de “educación política de la clase obrera, de sacar de ella una élite capaz de tomar en sus manos el gobierno y la administración del país” (p. 93). Mientras tanto, en los partidos de cuadros, su misión responde a “reunir notables, para preparar las elecciones (...) Notables influyentes, en primer lugar, cuyo nombre, prestigio o brillo servirán de fiador al candidato y le cosecharán votos” (p. 94).

Sobre esta base, se realizan clasificaciones partidistas posteriores, que atienden a cómo ha evolucionado su misión, alcance social, capacidad para lograr objetivos, funcionamiento, integración, comportamiento, gestión de participación y eficacia de la proyección social de su actividad, según transformaciones ocurridas en la sociedad.

Kirchheimer (1966), describe la actuación de los partidos Cacht-all o (atrápalo todo), con cierta tendencia a la desideologización; a concentrar su propaganda en temas generales compartidos por vastos sectores del electorado; devaluar la militancia y una apertura superior a la influencia de grupos con disímiles comportamientos, que le aseguren eficacia en alcanzar el mayor apoyo electoral.

A partir de la progresiva profesionalización de los partidos políticos en la sociedad contemporánea y atendiendo al papel central de la burocracia, Panebianco (1995),

identifica el partido burocrático de masas y desde las competencias especializadas o el papel central de los profesionales, describe el partido profesional-electoral. Para él, la importancia de la estructura organizativa de los partidos, responde, “a la intención de cumplir con las funciones de jerarquización, división del trabajo, coordinación, consecución eficaz de objetivos y organización territorial” (p. 512).

La identificación por Katz y Mair (2004), del partido cartel, se inserta en los análisis relacionados al papel de su misión. En este caso, de convencer votantes que deciden su voto en cada convocatoria electoral. Entre sus rasgos destaca la disminución del contenido ideológico del discurso político y una gestión de la participación, basada en que las élites satisfagan preferencias del público y no la implicación pública en su formulación. Esta es una característica básica de los partidos políticos tradicionales electorales, que les diferencia de partidos interesados en la transformación revolucionaria de la sociedad, donde las masas cada vez más requieren participar en la aprobación y realización de las políticas.

La literatura más reciente clasifica los partidos atendiendo a sus estrategias organizacionales para alcanzar objetivos. En este sentido Strom (2013), en virtud del comportamiento de los partidos políticos competitivos los tipifica según su eficacia en la maximización de los votos, las políticas y los cargos públicos.

Al explicar el comportamiento de los partidos políticos, Villaplana (2018), propone un criterio de análisis más integral, que considera los entornos internos y externos del partido y la posible afectación a su accionar. Este autor razona no solo sus fines y formas de proceder para alcanzarlos, explica las causas del comportamiento partidista e identifica factores que le inciden en su organización interna.

Entre estos factores destaca la estructura formal, cultura organizacional, coherencia, estructura de poder, sistematización, participación política, autonomía e

institucionalización. Todos en su conjunto, participan en la estructuración del comportamiento político de dirección intraorganizacional y forman parte del aseguramiento de su eficacia y constituyen aspectos de relevancia al identificar los componentes del modelo y deducir las premisas ideo-culturales políticas para activarlo. Importante resulta a los efectos de esta investigación el análisis de la estructura formal, que destaca el papel del marco normativo, pues “la propia normativa interna del partido compuesta por sus estatutos, reglamentos, un código ético y otros textos de obligado cumplimiento establecen los límites a la acción legítima de las élites y de los afiliados”, cuestión de gran importancia en la estructuración del comportamiento político de dirección en los partidos, de acuerdo con (Villaplana, 2018, p. 49).

Panebianco (1995), identifica factores “vitales” en el accionar partidista, concernientes a “la competencia, relaciones con el entorno, comunicación, reglas formales, financiación y reclutamiento” (p. 84).

En ambos casos los factores identificados se relacionan a la normativa partidista y a su estructura formal. Prevén generar sentimientos de competencia, eficacia, cooperación; compartir recursos, asegurar información precisa a los implicados; coordinar esfuerzos entre sus diferentes funciones y disposición de trabajar en la solución de necesidades que beneficien cumplir la misión de la organización. Por las razones apuntadas la normativa partidista constituye la fuente para el análisis del modelo político organizativo funcional del comportamiento político de dirección intraorganizacional.

Estos posicionamientos atienden a dos vertientes fundamentales en el estudio del comportamiento en los partidos políticos: 1) a partir de su funcionamiento interno y 2) desde la relación con su entorno. La primera vertiente está centrada en la necesidad de pensar los partidos como organizaciones, con la misión de satisfacer objetivos y conquistar cuotas de poder, procesos de interacción, sistemas de reglas, marco

normativo, que le establecen los límites al accionar de sus estructuras y membresía (Duverger, 1957; Albuquerque y Contreras, 2007 y Villaplana 2018).

La segunda vertiente, sostiene que los partidos políticos, son organizaciones que tienden a adaptar sus estructuras, funcionamiento y comportamiento a las condiciones que el ambiente les impone. Condiciones que se dan en virtud de modificaciones del régimen político, variaciones en el sistema electoral, control y acceso a los medios de comunicación, surgimiento de nuevos problemas que obligan al partido a variar tácticas y relaciones (Downs, 1957; Strom, 2013 y Villaplana, 2018).

Si bien esta concepción, se circunscribe a dos atributos definitorios: ocupar cargos gobernantes y obtenerlos compitiendo en elecciones, de acuerdo con (Downs, 1957; Kirchheimer, 1966; Crotty, 1970; Matas, 1999; Arnoletto, 2010 y Strom, 2013), ambas vertientes vinculan el funcionamiento, relaciones y eficacia del comportamiento político a realizar la misión y a defender su ideología, aunque se niegue su naturaleza clasista y sean presentados los partidos electorales respondiendo al interés de la sociedad toda en su conjunto y no como ocurre realmente, sino de una parte de ella.

De suma importancia resulta lo anterior para comprender este asunto en otros tipos de partidos, cuya misión no está centrada en propósitos electorales y buscan conducir la transformación revolucionaria de la sociedad como ocurre con el PCC, donde la cultura política requiere transmitir esa herencia valorativa y de participación activa y ser asimilada desde la formación instructivo-educativa.

Con tal finalidad, la concepción marxista acerca de los partidos comunistas de la clase obrera, establece propiedades y relaciones que le diferencian de los partidos tradicionales electorales, en cuanto a su misión, funcionamiento, integración, relaciones y eficacia del comportamiento, de acuerdo a su programa político, así como a los medios, mecanismos y métodos de trabajo que emplean para lograr sus propósitos.

Marx y Engels (1979) en el Manifiesto Comunista conciben el partido comunista de la clase obrera con la misión del “derrocamiento de la dominación burguesa y conquista del poder político por el proletariado” (p. 48), hacía cuyos fines dirigen todo su accionar, por ser el sector más resuelto de los partidos obreros de todos los países, que siempre estimula a los demás. En el aspecto teórico, tienen, “la ventaja de su clara visión de las condiciones, la marcha y los resultados generales del movimiento proletario” (p. 25).

Se trata de un partido que “agrupa en sus filas la parte más activa, consciente y organizada de la clase que representa” (p. 46), que prestará “especial atención a los métodos para llevar las ideas a la clase obrera y para combatir” (p. 25). Desde esta concepción, Lenin (1975a), concibe el partido de nuevo tipo, cuyo referente resulta de gran valía para el estudio de la eficacia del comportamiento político en partidos empeñados en conducir la construcción socialista, como ocurre en el PCC.

En sus análisis sobre el partido de nuevo tipo, Lenin considera al campesinado como un nuevo e importante agente social, así como el papel de la alianza obrera y campesina, lo cual refrenda la base clasista de este tipo de partido. Ello posee gran incidencia en el comportamiento político de dirección intraorganizacional, para integrar nuevos o viejos grupos con un comportamiento político diferente ante nuevas situaciones y la necesaria participación cada vez más, de un número mayor de sujetos, “lo cual es imprescindible para el estudio del comportamiento de los macro y micro grupos que integran una sociedad concreta” según (Fung, 2015a, p. 133).

Para V. I. Lenin, la eficaz actuación de los dirigentes partidistas está signada por el vínculo con las masas, para integrar su cultura política, su conciencia progresiva y esclarecer por cuáles caminos habrá que transitarse en virtud de la política trazada, además, pautar la esfera de su comportamiento político a partir de los intereses, necesidades expresadas, convicciones y cultura política lograda.

La condición de vanguardia del partido, significa que su modo de actuación responde al nivel de organización y conocimiento en el momento de concientizar a la clase obrera, organizarla, cumplir su misión y asegurar el liderazgo de la organización. Establece así, regularidades metódicas para asimilar la normativa política, que pautan capacidades culturales políticas que es menester desarrollar en aras de la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional.

Lenin (1975a) asevera, que en su lucha por el poder, el proletariado “no tiene otra arma que la organización y puede convertirse e inevitablemente se convertirá en una fuerza invencible, pero solo cuando comprenda la ideología marxista y consolide su unidad ideológica mediante una organización que sea el arma de la clase obrera” (p. 279).

El partido de nuevo tipo se organiza y funciona sobre la base de los principios del centralismo democrático; “concepción de comportamiento político, que establece reglas fundamentales del funcionamiento para cada estructura partidista y de actuación para cada uno de sus miembros” (Hernández, 2013, p. 3).

Los posicionamientos anteriores acerca de los partidos políticos permiten establecer matrices válidas para atender necesidades prácticas, en el aseguramiento a la eficacia de su comportamiento político de dirección intraorganizacional. Entre ellas:

a) La debida atención al orden normativo requerido por los partidos políticos en el propósito de constituir una organización formal, estable y duradera (Panebianco, 1995; Reveles, 1995; Albuquerque y Contreras, 2007 y Andrade, 2012). Cada partido, requiere determinar previamente fines, ideales, objetivos políticos, es parte del componente organizativo básico interno y condición distintiva respecto a otras organizaciones, sobre cuya base valorarán el cumplimiento de estos.

Esas normas les son necesarias para dirigir, coordinar, controlar su acción y recursos, alcanzar unidad en torno a la realización de objetivos, defensa, promoción de intereses

en un contexto social determinado y vínculos entre los actores políticos.

b) La obtención, distribución, uso y conservación del poder político. Esta matriz, enfatiza el importante rol de la estructura del poder, la claridad de sus límites (cuotas de poder otorgadas) y las consecuencias asociadas al cómo se reproduce y cómo y con qué consecuencias se modifican sus relaciones en el funcionamiento y accionar partidista (Cotarelo, 1985; Panebianco, 1995; Andrade, 2012 y Strom, 2013).

El tema del poder político articula otros elementos que integran el modelo implícito en su normativa, resultado, “de la decisión de establecer un orden y una organización” (Andrade, 2012, p. XVIII), lo cual hace posible la realización de los propósitos. Desde el poder, son reelaboradas y sistematizadas las normas y costumbres exigibles, la relación del partido con sus bases sociales, las relaciones estructurales de dirección, división del trabajo y distribución jerárquica de funciones a lo interno del partido, sus conceptos de trabajo y facultades atribuidas. De ahí el importante rol de la estructura del poder para proveer relaciones y un comportamiento eficaz.

Según Sartori (1998), el rasgo más importante de un partido político es su participación en la lucha por el poder. Este asunto se vincula al enfoque estratégico de la dirección, a la coordinación de actividades, para realizar proyectos, lograr resultados, optimizar recursos, como parte del modelo de comportamiento de dirección proyectado en la normativa, de acuerdo con Arnoletto (2010).

c) Cada partido precisa atender la construcción de su liderazgo. Esta matriz, es sustancial para observar necesidades prácticas en el aseguramiento a la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los partidos políticos. Se basa esencialmente en la perspectiva ideológica y cultural, de lo que en materia de contar con el personal competente para dirigir en sus diferentes niveles se refiere.

Se precisan líderes con altos niveles de conciencia y preparación atendiendo a la

división del trabajo, de los puestos encargados de la dirección asignados, con autoridad necesaria y suficiente, para decidir y ejecutar, las materias sobre las cuales lo hará, y hacer suya la capacidad formal, legítima de mandar y ser obedecidos. Nada efectivo puede hacerse sin el personal competente, encargado de que las cosas se hagan y se hagan bien (Cotarelo, 1985; Panebianco, 1995, Andrade, 2012).

d) La correlación entre el tipo de partido, la misión política y el modelo de comportamiento político de dirección intraorganizacional en los partidos políticos contenido en la normativa. Las matrices expuestas, permiten establecer regularidades metódicas en función de la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional, que aparecen de modo explícito o implícito en la normativa política. Todas ellas se activan y realizan en las relaciones políticas de dirección intraorganizacional en los partidos políticos, desde la importancia del orden normativo para dirigir y controlar el accionar y recursos del partido, acorde con estatutos establecidos o reglas consuetudinarias de comportamiento; la asignación de cuotas de poder para ejercer la autoridad, coordinar, cooperar y complementarse.

Puede establecerse que el conjunto de la normativa partidista porta, de manera implícita, un modelo político organizativo funcional de comportamiento político de dirección intraorganizacional, que requiere ser reconocido y acogido para hacerlo funcional (ajustarlo o mejorarlo). Ello le da reconocimiento a la organicidad política de la normativa, cuestión que no sucede, si no es captado tal modelo contenido en la misma. De ahí la exigencia del debido conocimiento de la norma, por múltiples razones, entre ellas: asegurar los cimientos de la alineación del partido con la misión, una correcta ejecución de sus deberes, estabilidad organizacional y consolidación progresiva de la actividad política a cargo; favorecer relaciones políticas hacia lo interno; interacciones productivas entre sus partes y, por tanto, colaboración y unidad orgánica que le

aseguran eficacia a su comportamiento político de dirección intraorganizacional.

I.1.2. Relaciones políticas de dirección intraorganizacional en los partidos políticos

La eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los partidos políticos presupone necesariamente determinadas relaciones políticas a lo interno de estos. Definir el concepto, comprender su papel en realizar la misión a cargo y asegurar eficacia, requiere acercarse a diferentes concepciones recogidas en la literatura sobre las relaciones políticas en general.

Dichas relaciones son consideradas nexos objetivos y subjetivos entre los actores políticos, en función del poder, que le afirman una influencia mutua según (Cabrera, 2015 y Herrera, 2015). Estos autores, significan el papel de las relaciones políticas, en asegurar coordinación, cooperación, complementación y enlace de influencias organizativas, políticas e ideológicas para movilizar la participación de las masas en el cumplimiento de los objetivos que supone la labor de dirección del partido.

Los análisis de las relaciones políticas como parte del sistema político, en cuyo marco se desempeñan, forman parte de los desarrollos teóricos realizados por (Easton, 1953; Dahl, 1954; Debbach y Daudel, 1974 y Duharte, 2006). Dichas relaciones resultan el escenario donde se produce “la participación política de diversos actores políticos: partidos, organizaciones e instituciones (de masas, sociales, sectoriales), grupos de interés o de presión y otros (Herrera, 2015).

A los efectos de esta investigación, interesan los aportes teóricos derivados de su tratamiento hacía lo interno de la organización, como relaciones que se dan entre actores individuales y grupales (órganos, organismos, organizaciones de base, cuadros, dirigentes y otros militantes), sin negar el rol de las mismas hacía lo externo, a

nivel de sistema político, pues condicionan esas relaciones internas y de algún modo requieren ser estimadas en atención a la misión partidista.

Resulta valioso, teórica y metodológicamente, el tratamiento al carácter interactivo de las relaciones políticas realizado por Fung (2015c). Para esta autora, las relaciones políticas son “relaciones comportamentales, luego subjetivas, pero no son unidireccionales, implican interacción constante entre sujetos colectivos y también singulares” (p. 268). Sin ellas no podría hablarse de dirección, ni de organizaciones.

Estas consideraciones, acercan a una comprensión de su papel en el conocimiento del contexto histórico concreto en que se ubica la organización y al modo de asimilar la realidad, que le impulsa a uno u otro comportamiento. También posibilitan valorar cómo en la actividad política del partido, actores individuales o colectivos, producen y distribuyen acciones y decisiones vinculantes, resultado de su labor de dirección, que atañen a la misión, a los valores, a los propósitos trazados, al poder, la autoridad y los recursos de todo tipo. De ellas emergen, de ser posibles, los liderazgos partidistas.

Esas acciones y decisiones son determinadas por objetivos e intereses cardinales, que les guían en su consecución, tienen la impronta de las capacidades culturales políticas alcanzadas, cuestión de alto significado en materia de estructuración del comportamiento y las relaciones políticas.

En el cumplimiento de las funciones directivas surgen relaciones que son establecidas “sobre la base de principios generales de gestión, de cuyo objeto adquieren una orientación económica, política e ideológica” (Fernández, Addine y Guerra, 2014, p. 194). Estas relaciones, constituyen un marco preciso para construir eficazmente el comportamiento político de dirección, por cuanto si bien ellas emergen de un determinado comportamiento político a la vez son productoras o reproductoras de este. De ahí la importancia de su calidad.

En las organizaciones partidistas, estas relaciones adquieren carácter de relaciones políticas de dirección y son comprendidas como el sistema de acciones estimuladas procesalmente a partir de la vida interna de la organización que le propician vínculos estructurales-funcionales, humanos, para ordenar y conducir funcionalmente la coordinación, la cooperación, la complementación internas y externas y la solidaridad políticas, así como socializar y movilizar la participación en el cumplimiento de la misión, por actores individuales y grupales, en un contexto histórico-concreto.

Al respecto, Rodríguez (2021), destaca que las relaciones políticas de dirección “presuponen coordinación y obediencia mutua entre las partes (cooperación, complementación, coherencia, cohesión y solidaridad políticas), que proveen niveles de colaboración y ayuda mutua políticas” (p. 32). Su necesidad en el funcionamiento interno de la organización obedece a la requerida división del trabajo, y a la especialización que de ella emana, para atender funciones, objetivos y tareas políticas diversas pero concomitantes. Si bien estas relaciones implican subordinación, la misma transcurre respecto a propósitos comunes; por tanto, no son relaciones agotadas en la compartimentación del mando-obediencia.

El establecimiento de las relaciones políticas de dirección, a lo interno de la organización, depende, en gran medida, de la comprensión del modelo de comportamiento político de dirección intraorganizacional proyectado en la normativa, articulado con el carácter que le imprime la realización histórico-concreta de la misión política partidista. Esas relaciones son clave en asegurar su eficacia, es a través de ellas que fluye el comportamiento político, incluidos los ajustes necesarios al mismo.

Lo anterior resulta congruente con planteos de la teoría organizacional, según los cuales las relaciones de dirección intraorganizacionales dependen de: entes sociales (actores individuales o colectivos de la organización, que interactúan unos con otros

para la consecución de los fines); de la estructura de organización; aprendizaje; reciprocidad y recursos compartidos, (Bedwell, Wildman, Díaz, Salazar, Kramer y Salas, 2012; García, 2014; Patel, Pettitt & Wilson 2012).

Según lo abordado, las relaciones políticas de dirección intraorganizacional en los partidos políticos, son entendidas como el sistema de interacciones que se estimulan y desarrollan procesalmente, desde la vida interna de la organización en general y sus niveles intermedios de dirección. Presuponen, en particular, vínculos estructurales-funcionales y humanos (grupales-personales) diversos que, auxiliados por las prácticas comunicativas adecuadas, vertebran las dinámicas organizativas propias, para ordenar y conducir la coordinación, cooperación y complementación políticas internas -y con el resto de las instituciones y organizaciones territoriales necesarias- en aras de asegurar el cumplimiento de su misión política, a tono con el contexto histórico-concreto.

Estas relaciones al tiempo que dependen de la eficacia del comportamiento político que las estimula aportan a la misma. Cobran existencia a través de medios, mecanismos y métodos de gestionar funciones, objetivos y tareas acordes con la misión política.

I.2. La eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los partidos políticos

Por las características del objeto investigado el concepto eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los partidos políticos ha sido empleado asiduamente en la exposición que antecede. Para definirlo es preciso atender a las distintas concepciones desarrolladas acerca del comportamiento político.

Diversos autores que lo abordan, desde diferentes perspectivas teóricas, revelan coincidencias, al considerarlo como “acciones e interacciones de los hombres y grupos que se hallan incluidos en el proceso del Gobierno” (Truman, 1951, p. 37); “acciones en que se soporta el ejercicio del poder” (Sánchez, 1964, p. 148) o “las diferentes

opciones que se hacen en relación a ciertos fines, en función de los medios disponibles que presuponen prácticas adecuadas” (Sartori, 2002, p. 100).

Para Rodríguez (2021) el comportamiento político, en general, se trata de los modos pertinentes de actuación, conforme a la cultura política al uso, para proveer

...los ajustes, encuentros, alianzas, concertaciones, conciliaciones, demandas, asunciones, renunciaciones, persuasiones, vínculos, interinfluencias, retroalimentaciones, proacciones, reacciones, etc., entre los diversos actores involucrados, según los condicionamientos (objetivos y subjetivos) de una situación específica estructurada políticamente, o con posibilidades de hacerlo, y las opciones que se visibilizan para su manejo político de manera adecuada respecto al sostenimiento de los intereses del actor político en cuestión (p.57).

A los efectos del objeto, se estima el valor teórico y metodológico de una de las definiciones más difundidas en Cuba, que comprende el comportamiento político como:

La conducta, actuación, el proceder y la manera en que los diferentes actores políticos se manifiestan y expresan con respecto al ejercicio del poder político, de acuerdo a sus condiciones materiales de existencia, necesidades e intereses múltiples, así como a la cultura política individual y colectiva, donde el factor económico es, en última instancia, el determinante. Ese comportamiento político puede ser de legitimación, contestatario o indiferente (Herrera, 2015, p. 278)

En las dos últimas definiciones, sus autores examinan el comportamiento político a partir de razonamientos que se ajustan más a la especificidad que procura el objeto de estudio. Le otorgan un papel primordial a la cultura política alcanzada, a la relación con el modo de actuación de los diferentes actores políticos y a su vez, la dependencia, que en gran medida, tiene de ella, la eficacia del comportamiento político.

Herrera (2015) contempla factores que influyen en la estructuración del

comportamiento como: las condiciones materiales de existencia, necesidades e intereses múltiples, asimilación consciente por los distintos actores del conjunto de conocimientos, objetivos, orientaciones, normas y valores políticos, relativamente estables que caracterizan las relaciones creadas entre ellos, respecto al poder y la experiencia en el desarrollo político, cuestión importante, para transformar demandas a las estructuras partidistas en comportamiento, que sirven de base para identificar los componentes del modelo y las premisas que lo activan.

En la comprensión del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los partidos políticos, se estiman también las consideraciones teóricas razonadas anteriormente a partir de las diferentes definiciones de la categoría partidos políticos ofrecidas en el correspondiente epígrafe. En ellas se expresan dimensiones y lógicas propias del accionar partidista, que ayudan a comprender el comportamiento político de dirección intraorganizacional desde elementos que le aseguran eficacia como:

1) la condición de organizaciones creadas en torno a un programa, con una declaración de principios que los identifica y normativa propia; 2) tener una misión específica; 3) orientación hacia el alcance de fines y objetivos; 4) identificarse por valores; 5) necesidad de asegurar un vínculo estable y coherente entre dirigentes y dirigidos; 6) orientarse al alcance y conservación del poder; 7) atender la construcción de su liderazgo desde la designación de personas para ocupar cargos o presentarlos a elecciones y asegurar su estabilidad asociado a la modelación del comportamiento.

Estos elementos permiten a los actores individuales y colectivos de la organización, la autovaloración acerca de sus competencias, desarrollar sentimientos sobre la importancia de participar en los diferentes procesos políticos y de cómo la organización asegura la misma, cuestiones propias de la eficacia del comportamiento. Una de las formas más atendidas al respecto, se refiere a los comportamientos políticos

electorales, cuyo esquema de análisis divide el electorado según preferencias a la hora del voto, en lo que influye el factor ideológico según (Díaz, 2015).

Los autores centrados en el análisis de la misión electoral partidista, ratifican la conclusión de Downs (1957), de que la actuación de los partidos, tiene por objetivo alcanzar el máximo rendimiento, respecto a un objeto principal; obtención de votos. En virtud de este, modificarán cualquier aspecto de sí mismos: organizativo, ideológico, programático, discursivo, reorientarán sus estrategias en función de obtener los mejores resultados. A ello responde el comportamiento político de los grupos dominantes en los partidos políticos electorales, según Sartori (1998) y Strom (2013).

El marxismo aporta un nuevo contenido y sentido al accionar de los partidos políticos, específicamente a aquellos interesados en conducir la transformación revolucionaria de la sociedad, cuyo papel es esencialmente político, que se expresa en la dirección de la clase obrera en su lucha, “primero, por derrocar la burguesía y destruir el sistema capitalista, y después en el proceso de conducción hacia la construcción de la nueva sociedad que debe sustituirlos” (Dávila, 2005, p. 31).

Para realizar ese papel dirigente el accionar partidista precisa altos niveles de conciencia y conocimientos sobre la marcha del proceso social, la actuación práctica en defensa de las necesidades e intereses de la clase obrera y de toda la sociedad, su disciplina, ejemplaridad, consagración y unidad; entre otros.

Esto aporta un marco teórico referencial de valor metodológico para abordar el objeto, con independencia de la particularidad de la misión del tipo de partido político estimado y permite entender el comportamiento político de dirección intraorganizacional en los partidos políticos, como el modo consciente de generar y conducir -en un contexto socio-histórico-concreto y con arreglo a determinados valores, pretensiones y alcances sociales, involucrados en la misión política a cargo y en el ejercicio de cuotas de poder

político- la coordinación, la cooperación y la complementación estructural funcional de la organización, de acuerdo a la división del trabajo y la distribución interna de facultades para cumplir de manera eficaz la referida misión.

La definición, asume el nexo entre las regularidades fácticas y normativas (Andrade, 2012) que contribuyen a estructurar dicho comportamiento político. El mismo se genera o no en relación a la normativa y en ambos casos puede mostrarse con pertinencia política. Al subrayar el carácter consciente y regulado del comportamiento pondera implícitamente el significado de la asimilación orgánica de la normativa política a partir del aseguramiento al comportamiento político de dirección intraorganizacional eficaz que porta la aprehensión cognitivo-valorativa de la norma.

Es esta una cuestión esencial, pues no se trata solo de considerar el carácter obligatorio de la norma y su vínculo con las sanciones al omitirse o contrariarse la misma, como se deduce del análisis de Andrade (2012). Cuando el comportamiento ocurre según regularidades fácticas, no necesariamente se desdice la norma, pues en esas acciones que forman parte de la vida diaria se puede coincidir con lo normado a partir de su asimilación, lo cual es diferente a la improvisación, al actuar meramente intuitivo o a la imitación de otras conductas que se consideran valiosas o pertinentes.

El comportamiento político del partido “puede valorarse según la correspondencia entre el discurso político, los principios, las normas políticas y los acuerdos de la organización, por un lado (lo dicho, el deber ser) y la actuación política, por el otro (lo hecho, lo que es)” (Herrera, 2011, p. 43). Esto es esencial, en términos de denotar la asimilación orgánica de la normativa política de los partidos políticos y de su relación con la misión política a cargo, dentro del proyecto político de sociedad, sobre todo para asegurar eficacia a su comportamiento político de dirección intraorganizacional.

Lo antes expresado guarda estrecha relación con la conceptualización de la “eficacia”, en sentido general, como la capacidad autopercibida de los diferentes actores acerca de su participación y competencia en asuntos políticos, para alcanzar los resultados previstos, y la creencia que poseen, respecto a la competencia que manifiesta el partido para dar respuesta a su intención de influir en aspectos gubernamentales, tomando en cuenta los recursos, habilidades y conocimientos de los que dispone, valorado respecto al deber concebido en su normativa, según criterios de (Niemi, Craig y Mattei, 1991; Brussino, Rabbia y Sorribas, 2009 y Zumárraga, 2020).

Para García (2014) la eficacia hacía lo interno de la organización tiene que ver con el efecto de los conocimientos, que implica la normativa, habilidades, actitudes, creatividad de las personas para actuar ante cada situación histórica concreta; y hacía lo externo, del sentimiento que tienen los integrantes y simpatizantes de la organización partidista respecto a las respuestas participativas de sus demandas.

Figuran entre las claves más aceptadas para medir la eficacia de acuerdo con Zumárraga (2020): actuar con inmediatez ante los problemas; hacer lo que se deba hacer en cada momento; la aceptación social que se alcance de las acciones desarrolladas y la coherencia que expresan en el tiempo.

En tal sentido la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los partidos políticos, es entendida como la capacidad cultural política, individual o grupal, para actuar e influir en los procesos políticos a cargo, participar satisfactoriamente en las decisiones políticas y en su realización, acorde con los recursos, habilidades, competencias y conocimientos disponibles, en atención al deber ser planteado en la normativa y a su relación con las demandas y necesidades trazadas a la organización conforme a la misión política partidista.

Nótese en esta definición, el necesario aseguramiento de esa eficacia, a partir de presupuestos requeridos por los actores políticos de la organización para autovalorarse a sí mismos y a los resultados de la organización en la realización de los propósitos trazados, sobre la participación que movilizan, asunto de gran valor teórico y político en el afán del perfeccionamiento del funcionamiento partidista. En la medida que ese aseguramiento se sustente o no en la normativa se refrenda o no su legitimidad y su valor efectivo en términos de pautar los comportamientos necesarios.

Tales términos informan sobre la capacidad cultural política efectiva de los actores políticos involucrados para hacer que los resultados alcanzados se correspondan con los efectos esperados. Esto reafirma que la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los partidos políticos, depende, en gran medida, de asumir el modelo de tal comportamiento implícito en la normativa, lo cual contribuye a su aseguramiento cognitivo, valorativo y comportamental y a la identificación de las premisas que dinamizan la eficacia en el campo de interés.

Por aseguramiento de la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los partidos políticos, se entiende el conjunto de previsiones cognitivas, ideológicas, axiológicas, comunicacionales y culturales políticas que nutren las acciones orientadas a activar, con organicidad, su modelo político organizativo-funcional, a partir de la correcta interpretación programática de su misión política dentro del proyecto político existente, el sentido histórico-concreto de los valores que se sostienen y los condicionamientos políticos que sitúan, los alcances de las luchas de poder planteados a su membresía activa, la debida formación política, ideológica, cultural y la construcción permanente de los liderazgos que demanda la organización.

La eficacia de tal comportamiento tiene gran influencia en la calidad de la construcción de las relaciones políticas de dirección y en su funcionamiento, en la medida que

articula la política trazada con patrones de comportamiento que la afianzan, enriquecen y materializan. Implica mirar hacia lo intraorganizacional, dada su relación con la plasmación de la misión política en cada contexto histórico concreto, lo cual transcurre atendiendo a espacios organizacionales con los que se identifican sus integrantes y la influencia de estos en su comportamiento.

De ahí la importancia de atender al orden normativo que rige gran parte de su comportamiento y recursos de todo tipo; materiales, humanos, financieros, al igual que las llamadas reglas no escritas de comportamiento partidista. El reconocimiento y acogida del modelo del comportamiento político de dirección intraorganizacional contenido en la normativa parte del aseguramiento de su eficacia.

I.3. Criterio teórico-metodológico para el estudio de la eficacia del comportamiento de dirección intraorganizacional en los partidos políticos

En este epígrafe se pretende dejar establecido, como síntesis de todo lo anterior, el criterio teórico metodológico para el estudio de la eficacia del comportamiento de dirección intraorganizacional en los partidos políticos, enfatizando en la necesidad del por qué acudir a la normativa y del por qué sustentar pautas generales de la develación del modelo político organizativo funcional en ella contenido.

I.3.1. Papel de la normativa y de su modelación teórica para el estudio del comportamiento de dirección intraorganizacional en los partidos políticos

La normativa política de un partido político constituye el conjunto de pautas generales vinculantes, autogeneradas por la organización, que configuran y regulan documentalmente el comportamiento de sus actores (órganos, organismos, cuadros, membresía), resultado de la cultura política individual y colectiva desarrollada por este.

Su valor organizativo funcional radica en promover un sistema de relaciones políticas para ordenar su actividad, que le permita conectar vida interna y funcionamiento según

la misión a cargo en el marco del sistema político en que actúan, coherente con el modelo del comportamiento político de dirección que se busca a lo intraorganizacional.

Lo anterior se significa como lo que aporta la normativa de valioso para saber comportarse debidamente y fundamenta los criterios de valor que permiten evaluar hasta dónde ese comportamiento es eficaz en la medida que asegure la misión.

Importante resulta al respecto, la perspectiva desarrollada por Arnoletto (2010), que analiza lo cognitivo de la norma a partir de su apropiación participativa, de establecer relaciones respecto a los objetivos políticos, proyectar los resultados deseados y orientar su comportamiento.

Para Andrade (2012), el elemento normativo, en la noción de partido, adquiere un carácter de principios. Supone acciones y actividades a ejecutarse en su labor de dirección, con la finalidad de ejercer el poder político, lo que permite asignar a los puestos encargados de la dirección, autoridad necesaria y suficiente, para decidir y ejecutar, sobre qué materias o cómo hacerlo, de tal forma, que sus titulares hagan suya la capacidad formal, legítima de mandar y ser obedecidos.

Comprender las normativas, apropiarse de ellas de forma participativa, establecer relaciones respecto a los objetivos políticos, proyectar los resultados deseados y orientar de manera eficaz el comportamiento, es parte de la cultura política desarrollada en la organización.

Las normas políticas son un componente de dicha cultura, y al decir de Arnoletto (2007b), integran sus valores (conocimientos y habilidades, actitudes generalizadas o difundidas en el grupo), especifican derechos y deberes (p. 220). Su conocimiento exhaustivo es condición para cumplirla con eficacia y observarla consecuentemente es un modo de viabilizar, junto al cumplimiento de la misión, la legitimidad del partido en cuestión. Ello es muy importante también en términos del valor de esta investigación.

De acuerdo con Rodríguez (2021), “la correcta interpretación de la normativa evita una respuesta esquemática a la norma, que la origina la ausencia de contextualizaciones, interpretaciones rígidas, confusiones o falta de conocimientos, sobre la lógica específica del sentido político de los procesos a cargo, entre otras actitudes deslegitimadoras” (p. 17).

La normativa política del partido, requiere ser acogida comportamentalmente, de manera orgánica. Para ello debe ser comprendida cognitivamente y valorativamente e incorporada a la conexión entre el discurso político y la acción política. Ello va acompañado del establecimiento de relaciones políticas de dirección, que promuevan el funcionamiento partidista y le aseguren liderazgo, según la misión política a cargo. Dicha misión contiene su proyección y alcance social. Es su razón de ser.

La organicidad de la normativa política se manifiesta a través de la congruencia entre ideas, convicciones y actos, y con el grupo que representa a partir del reconocimiento y acogida del modelo político organizativo y funcional del comportamiento político de dirección intraorganizacional que la misma contiene, asociado a su misión, a las necesidades políticas y exigencias que debe satisfacer tal comportamiento.

La asimilación orgánica de la normativa política del partido, se asocia en esta investigación a la comprensión cognitiva y valorativa, por los actores involucrados, de los saberes y pautas que la misma trasmite acerca de lo que, en materia del comportamiento político de dirección intraorganizacional debe caracterizar su actividad política interna. En la medida que esto se manifieste en la práctica, en consonancia con otras condicionantes, dicha asimilación orgánica, concreta la eficacia del comportamiento político de interés.

Un aspecto esencial para asegurar la eficacia del comportamiento estudiado, radica en la aprehensión cognitiva y valorativa de la norma, asumir los saberes que son parte del

establecimiento de las jerarquías distintivas de lo que en materia de tal comportamiento debe caracterizar a sus actores. Por ello es tan importante el modelo, el cual tiene que revelarlo a partir de sus elementos, que son comunes en la normativa política de los diferentes tipos de partidos, con independencia de su misión.

La relación entre la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional y el modelo proyectado en la normativa, se estructura a partir de la interacción entre los principios y valores de la organización, la distribución de facultades que supone en función de realizar la misión política, lo cual permite el reconocimiento y acogida de la organicidad de la normativa política. Tal modelo aparece implícito en la normativa, requiere ser develado desde la apropiación de cada componente y de aquellas premisas necesarias en su activación.

En la teoría política contemporánea, para lograr una mejor comprensión de los diferentes fenómenos, explicar sus características básicas, de manera que resulten comprensibles, se llama la atención acerca del valor político de la utilización de los modelos, de acuerdo con Andrade (2012). Los modelos resultan de gran importancia en la obtención de un determinado comportamiento, contienen interrelaciones dinámicas entre sus componentes, centradas en la misión y los fines que persiguen.

Desde las Ciencias Pedagógicas, autores como Valle (2012) expresan que la modelación comienza con la obtención de una representación de la realidad (modelo), se trabaja con esta representación y se obtiene un nuevo conocimiento aplicable a la explicación y transformación de la realidad de partida. Este autor destaca que “la modelación de los procesos sirve de base para la solución de los problemas que la práctica demanda” (p. 9). Así mismo considera que los modelos revelan una determinada unidad entre lo objetivo y lo subjetivo.

En la teoría organizacional Robbins (2004), define el modelo como “una representación simplificada de algún fenómeno del mundo real, que ejerce gran influencia sobre los individuos, grupos y estructuras, y en las probabilidades de tener éxito en el cumplimiento de la misión de cada organización” (p. 22).

Según este autor existe un estrecho vínculo entre los modelos, la asimilación de la normativa y la eficacia del comportamiento de cada organización. Los modelos permiten comprender y asimilar mecanismos básicos que según normativas precisan ser observados en el comportamiento de cada organización, “compararlos con esta y recompensarse si le satisface” (Robbins, 2004, p. 54).

Por modelo político organizativo funcional del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los partidos políticos se comprende aquella proyección de la coordinación funcional que, basada en principios de la organización, establece normativamente la división del trabajo que presupone su estructura interna, la distribución jerárquica de facultades de decisión, el correspondiente involucramiento diverso de su membresía en los diferentes niveles, las relaciones inter e intraorganizacionales en el sistema político y de partidos existente y la gestión social de participación política a los efectos de realizar la misión.

En la definición anterior, tal modelo es presentado como una forma de abordar el aseguramiento de la eficacia de tal comportamiento, resultado de una mejor asimilación cognitiva y valorativa de la organicidad de la norma política, cuya especificidad está dependiendo de la misión política del partido en general o contextual, o de un nivel suyo en particular; de su base ideológica concretada en los principios sobre los cuales se organiza; de las matrices de cultura política que le rigen; de su propia estructura interna, la división del trabajo y la distribución de objetivos y facultades para cumplirla.

Esas matrices de cultura política mueven a la organización al cumplimiento de tareas, prioridades, objetivos, a la disposición de participar en resolver los problemas persistentes que requieren estar conectados con el proyecto de sociedad, y por tanto, con las posibilidades históricas presentes para avanzar en ese sentido.

Desde la teoría filosófica acerca de la actividad, se denota que “la actividad práctica articula la actividad cognitiva y valorativa” (Pupo, 2006, p. 24). Cuando se analiza la normativa que piensa en pautar la actividad práctica, es pertinente evaluar los aseguramientos cognitivos que ella hace de esa actividad práctica. En este caso, lo que interesa, es lo que asegura cognitivamente la normativa a la eficacia del comportamiento estudiado.

La norma puede estarse aplicando correctamente siguiendo el contenido de lo que enseña que debe hacerse, sin embargo, las debilidades en el orden del valor de lo que se está haciendo, pueden desestimar las pautas valorativas que esta hace.

Al articularse esta concepción reguladora y su realización práctica en el referido comportamiento político, la organicidad de la normativa trasciende con una mayor consecuencia respecto al aseguramiento de la misión partidista. Precisamente por eso se sustentan pautas generales para develar el modelo político organizativo funcional del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los partidos políticos.

Sustentar esas pautas para la develación del citado modelo implícito en la normativa del partido juega un papel esencial en lo teórico y en lo metodológico, pues facilita interpretar y asimilar la misión, los principios, valores, objetivos y facultades otorgadas.

La eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los partidos políticos se encuentra estrechamente relacionada con la capacidad cultural política de los actores involucrados, entendiendo por esta, el nivel de manifestación del desarrollo de la cultura política lograda por los actores involucrados para el manejo, con

pertinencia política⁹, de las situaciones y necesidades existentes.

En el desarrollo de esa capacidad cultural política juega un papel singular la asimilación orgánica de la normatividad política, entendida como la aprehensión cognitiva y valorativa, por los actores involucrados, de los saberes y pautas que la misma trasmite acerca de lo que, en materia del comportamiento político de dirección intraorganizacional, debe caracterizar a su actividad política interna. En la medida que esto se manifieste en la práctica, en consonancia con otras condicionantes, dicha asimilación orgánica favorece el aseguramiento cognitivo valorativo de la eficacia del comportamiento político de interés.

I.3.2 Pautas generales para la develación del modelo político organizativo funcional del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los partidos políticos

El modelo político organizativo funcional tiene la función de develar la organicidad de la normativa acerca del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los partidos políticos. Para lograrlo se estructura en componentes. Son precisamente los componentes del citado modelo implícito en la normativa, los que develan su organicidad. A juzgar por lo expuesto con anterioridad se identifican entre estos los siguientes:

- a) Condicionamientos de los principios estructurales-funcionales de la organización al comportamiento político de dirección intraorganizacional congruente con la misión política.

⁹ La pertinencia política es entendida en la presente tesis como el hacer lo debido en cada momento y lugar (en términos de comportamientos y relaciones políticas), en función de los objetivos propuestos y en el marco de los valores y la cultura política que aseguran la misión sociopolítica del Partido, así como la legitimación social de las acciones desarrolladas.

- b) Concepción de la relación con las bases sociales para asegurar funcionamiento intraorganizacional.
- c) Relaciones estructurales de dirección, división del trabajo y distribución jerárquica de funciones a lo interno de la organización.
- d) Bases axiológicas e ideológicas contenidas en esos principios que sustentan el comportamiento político de dirección intraorganizacional.
- e) Conceptos fundamentales de trabajo que aprehenden condicionamientos estructurales-funcionales y organizativos del comportamiento político de dirección intraorganizacional.
- f) Recursos culturales políticos para gestionar esos conceptos de trabajo (se incluyen medios, mecanismos y métodos para articular las relaciones funcionales entre las estructuras de dirección y sus actores).

Los componentes relacionados sintetizan nodos esenciales para la apropiación del contenido del trabajo desde procesos de interacción intraorganizacional, proyectan estructural y funcionalmente la labor práctica partidista, develan condicionamientos al comportamiento político respecto a su misión. Son identificados en términos de comportamiento y de aseguramiento a su eficacia, representan el contenido de lo que en materia de conocimientos, se precisa saber acerca de cómo ha de actuarse, qué hay que hacer y cómo ha de hacerse, junto al elemento valorativo.

Los condicionamientos que plantean los principios estructurales-funcionales de la organización al comportamiento político de dirección intraorganizacional congruente con la misión política admiten valorar el cumplimiento de los objetivos y propósitos, las decisiones adoptadas y la propia calidad de las relaciones a lo interno que está condicionando su comportamiento.

La concepción de la relación con las bases sociales, se condensa en cómo son aprovechados los resultados del vínculo con la base para asegurar el funcionamiento intraorganizacional.

Las relaciones estructurales de dirección, división del trabajo y distribución jerárquica de funciones a lo interno de la organización que sustentan el comportamiento político de dirección intraorganizacional se dirigen directamente a establecer y asegurar la interacción entre sus actores y con las organizaciones de base.

Las bases axiológicas e ideológicas contenidas en estos principios, conciernen a los valores que moviliza su misión política y sirven de sustento a la labor de dirección política a cargo.

Los conceptos fundamentales de trabajo del partido, resultan un elemento primordial en la apropiación práctica del contenido del trabajo, de las relaciones y aseguramientos necesarios a esos efectos, así como para la comunicación, en tanto “prerrequisito de todas las funciones de dirección” (Sartori, 2002, p. 34), dada la importancia de la claridad de lo que se comprende por cada concepto, para que fluya la comunicación.

En el orden funcional, ocupan un lugar importante conceptos como: trabajo político ideológico, coordinación, cooperación, exigencia, impulso, control, aseguramiento político; entre otros, y la relación de estos conceptos con la realización de la misión.

Los recursos culturales políticos son dispositivos de cultura política que aportan al desarrollo de la capacidad cultural política de los actores involucrados en términos de: a) conocimientos y valoraciones que articulan reflexivamente las bases teórico-conceptuales del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los partidos políticos, la aprehensión política de las condiciones histórico-concretas y la interpretación contextual de la normativa de interés y b) los modos culturales de

aseguramiento y desarrollo de ese comportamiento sintetizados en medios, mecanismos y métodos para mejorar el comportamiento y las relaciones políticas apropiadas.

Como antes se apunta, los medios, mecanismos y métodos son parte sustancial de los recursos culturales políticos en su conexión diversa. Según contenido y objetivo de la actividad y contexto histórico concreto se emplean “con el fin de asegurar la adopción y cumplimiento de las decisiones históricamente pertinentes...” (Rodríguez, 2017, p 3).

En la normativa se expresan de manera explícita y/o implícita determinados medios, mecanismos y métodos que articulan los componentes del modelo político de comportamiento político de dirección intraorganizacional que subyace en la misma.

Los medios constituyen “recursos culturales políticos de carácter instrumental particular que enmarcables en el aseguramiento funcional... auxilian la consecución de objetivos propuestos” (Rodríguez, 2021, p. 52). Según este propio autor, los mecanismos son “recursos culturales políticos de carácter procedimental sistémico que emergen de la conexión metódica de diferentes medios necesarios... en pos de la realización de los objetivos propuestos” (p.52).

Así mismo, los métodos contenidos en la normativa constituyen “recursos culturales políticos sintetizados en los modos ordenados, regulares y sistémicos generales de proceder para asegurar funcionalmente el ejercicio de dirección, sobre cuya base se seleccionan unos u otros medios y se articulan mecanismos” (Rodríguez, 2020, p. 52).

No basta estar conscientes del ideal que moviliza la misión política del partido, los fines y objetivos trazados, es preciso saber cómo alcanzarlos. Es ahí donde se determinan los medios, mecanismos y métodos que le aseguran tal propósito. Son componentes esenciales del modelo integradores de los elementos que aseguran la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional.

I.3.2.1. Apuntes sobre premisas ideo-culturales políticas para la activación práctica del modelo que se debele

La propuesta de pautas generales sobre los componentes del modelo antes expuesto constituye un recurso teórico-metodológico para su develación desde la normativa del Partido Comunista de Cuba, en lo concerniente a tal comportamiento en sus comités municipales que se presenta en el siguiente capítulo.

En la propuesta de modelo de comportamiento organizacional realizado por Robbins (2004), este autor destaca cuatro procesos relacionados con la comprensión y asimilación del modelo:

1. Procesos de atención. Aprendemos de un modelo sólo cuando reconocemos y prestamos atención a sus características fundamentales. (...).
2. Procesos de retención. La influencia de un modelo dependerá de lo bien que el individuo recuerde la acción del modelo (...).
3. Procesos de reproducción motriz. Convertir la observación en acto, este proceso muestra que el individuo puede ejecutar las acciones representadas por el modelo y,
4. Procesos de reforzamiento. Los individuos se sentirán motivados a exhibir la conducta del modelo si reciben incentivos o recompensas. Los comportamientos reforzados positivamente recibirán más atención, se aprenderán mejor y se repetirán más a menudo. (p. 46-47)

Estos procesos apuntan la necesidad de deducir del modelo determinadas premisas para su activación. Tales premisas poseen valor para focalizar la atención en las relaciones que el modelo plantea, retener aspectos sustanciales del mismo y articularlos en el comportamiento efectivo.

La develación del modelo no es un fin en sí mismo, de ahí la importancia de su activación práctica. A esos efectos se apuntan a continuación algunas consideraciones

sobre premisas requeridas para dicha activación.

De ser bien empleadas estas premisas en los sentidos antes precisados, aportan al reforzamiento de la asimilación cognitivo-valorativa de la norma que propicia el modelo político. Potencian capacidades culturales para elevar la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los partidos políticos; eficacia que requiere ser asegurada como se ha planteado con anterioridad.

Vale subrayar entonces que las premisas ideo-culturales políticas para activar el modelo político organizativo funcional del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los partidos políticos forman parte de ese aseguramiento. Las mismas, nacen de necesidades políticas objetivas de carácter histórico-concreto relacionadas con su misión política, tienen un carácter subjetivo; es decir estructuran de, determinada manera, la subjetividad política de los actores involucrados en aras de una orientación consciente y reflexiva del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los partidos políticos.

Se convierten entonces en un medio significativo para la construcción de las relaciones de dirección intraorganizacionales. Es decir, la develación del modelo a partir de la normativa, estimando los componentes propuestos que se han deducido de los referentes teóricos abordados constituye el criterio teórico-metodológico para el estudio de la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los partidos políticos. Sin embargo, disponer del modelo no asegura tal eficacia si este no es trabajado con toda la intencionalidad y sabiduría requerida.

De ahí la significación de una estructura de la subjetividad que manifieste el desarrollo de la capacidad cultural política en quienes están comprometidos con fortalecer el empleo práctico de la normativa aprovechando el nivel de organicidad de esta que contribuye a revelar el modelo. Por supuesto que ello enfoca a los principales dirigentes

del partido pero no excluye a nadie, pues esas premisas constituyen también condición básica para la implicación activa del resto de los involucrados.

Es decir, no basta con que la normativa, según reconozca el modelo, tenga un gran nivel de organicidad, el asunto está también en la capacidad cultural para activar el funcionamiento del mismo. A esa capacidad trata de aportar la precisión de las premisas de activación del modelo referidas. Ellas no son ajenas al modelo; son abstraídas de requerimientos de la unidad entre sus componentes y se consideran afirmaciones o ideas que sirven de base al razonamiento, indagación y comprensión del modelo político organizativo funcional de interés.

Dichas premisas están asentadas en la misión política de los partidos. Constituyen exigencias del aseguramiento de la eficacia del comportamiento estudiado, sobre su base se erige un criterio teórico y político para valorar de forma crítico propositiva la consecución de tal eficacia.

A juzgar desde lo expuesto a lo largo del capítulo, entre estas premisas se encuentran:

- a) la correcta interpretación de la misión política partidista dentro del proyecto político existente;
- b) la aprehensión de los alcances de los objetivos históricos-concretos que se sostienen en su marco;
- c) la delimitación del sentido histórico-concreto de los valores políticos que se sostienen y los condicionamientos políticos que generan a la gestión de la misión política;
- d) los discernimientos acerca del empleo efectivo de cuotas de poder distribuidas entre los actores involucrados, de sus debidos relacionamientos políticos;
- e) el impulso a la distribución grupal de las funciones del liderazgo que demanda la organización en aras de la misión y objetivos histórico-concretos y
- g) la auto-regulación individual y colectiva que proviene de la continua formación política, ideológica y cultural de la membresía y directivos partidistas para favorecer las restantes premisas.

En estas premisas, para ser más congruente con la subrayada naturaleza subjetiva de las mismas se denota su carácter ideológico, cultural y político. En tanto han de existir ante todo como contenido ideológico y es en esa medida, que pueden convertirse en entes culturales para contribuir a dinamizar la eficacia del tipo de comportamiento político que interesa. A los efectos de los resultados que se exponen en el segundo capítulo, por el valor teórico-metodológico que posee, se precisa a continuación la comprensión teórica de cada una de las premisas apuntadas.

a) La correcta interpretación de la misión política partidista dentro del proyecto político existente, exige comprender el modelo político de comportamiento intraorganizacional desde la misión política del partido. La propia misión debe ser interpretada como resultado del desarrollo histórico de la organización, de la necesidad histórica social en que enmarca su realización, del análisis crítico-propositivo de la experiencia acumulada y de su propia ideología política. Implica dilucidar desde esas correlaciones la jerarquía de finalidades y metas. El modelo de comportamiento político de dirección intraorganizacional está condicionado por la claridad política que se posea acerca de la misión política del partido en cuestión.

b) La aprehensión de los alcances de los objetivos históricos-concretos que se sostienen en el marco de la misión política del partido. La misión política del partido es la fuente de los objetivos que orientan su actividad en cada momento histórico-concreto. Al decir de Arnoletto (2007b) “la definición de esos objetivos es la configuración de la finalidad social (...) se relaciona, por lo tanto, con normas de realización” (p. 88). Es importante, no solo aprehender con exactitud los objetivos histórico-concretos de la organización sino la conciencia acerca de cómo ellos se conectan con la misión política del partido, incluidas las múltiples mediaciones, condicionadas históricamente que puedan existir entre esos objetivos y la misión.

Resulta significativo discernir las posibles y reales rutas de enlace y desenlace de los objetivos y la misión, por tanto, las acogidas y deudas que los objetivos poseen respecto a la misión, dada las contextualizaciones necesarias de la actividad partidista. Desde esa perspectiva es menester observar el valor del modelo develado para asegurar esos enlaces y asumir la norma con consecuente flexibilidad política, alejada de dogmatismos y esquematismos pero también de toda irresponsabilidad política de sentido partidista.

El modo de entender los objetivos forma parte del contenido ideológico con que se asume la misión política y la propia modelación política de la norma partidista. En dependencia de ello, los partidos políticos organizan contextualmente sus relaciones intraorganizacionales y las orientan a estructurar comportamientos políticamente pertinentes. Un partido es competente y eficaz en la medida que da cumplimiento a sus objetivos, en un marco de consecuencia clasista con la misión política que acoge. Eso dota de sentido la asimilación productiva del modelo develado.

c) La delimitación del sentido histórico-concreto de los valores políticos que se sostienen y los condicionamientos políticos que generan a la gestión de la misión política. El contenido ideológico con que se asume la relación entre la misión política y los objetivos histórico-concretos y se procura la apropiación del modelo implícito en la norma para gestionar esa relación, está condicionado por la manera en que se acogen y sostienen los valores políticos que están en el ideal del partido.

Al dotar de explícito significado las relaciones de dirección intraorganizacionales, dicha premisa transversaliza y dinamiza las restantes. Le otorga permanencia a los intereses que estructuran la acogida política que se da a la modelación de la normativa y su empleo en la generación del comportamiento político de dirección intraorganizacional

en los partidos políticos. Ellos fortalecen las relaciones entre los diversos actores y proyectan unidad de acción en torno a los objetivos histórico-concretos.

Los valores políticos son un punto de referencia para valorar los estímulos y conflictos internos y del entorno, orientan el comportamiento a recuperar y ayudan a organizar la percepción del propio valor de la norma política. Permiten construir nuevos referentes significativos con sentido crítico y creador, promover modos de pensar y actuar desde la legitimación de la norma y de su propia crítica histórica.

d) Los discernimientos acerca del empleo efectivo de las cuotas de poder distribuidas entre los actores involucrados y de sus debidos relacionamientos políticos. Las relaciones de dirección política intraorganizacionales son productoras de comportamientos políticos eficaces en la medida que los diferentes actores (individuales y colectivos) fomenten coordinación, cooperación y complementación políticas internas, que aporten a la cohesión organizacional en aras de asegurar los objetivos que persigue, fomentando los valores políticos que son consustanciales.

Para que ello ocurra desde la perspectiva del aprovechamiento del modelo político organizativo funcional de comportamiento político de dirección intraorganizacional que se debe, es menester que el mismo sea acogido desde la unidad dialéctica entre el todo que constituyen la relación misión-objetivos de la organización y las partes estructurales-funcionales que lo dinamizan a lo interno de la misma. Cada uno desde su parte reproduciendo el todo.

De ahí la importancia de discernir la normativa desde la contribución que hace al empleo efectivo de las cuotas de poder partidista específicas de cada uno de los actores involucrados y producir sus debidos relacionamientos políticos. En tanto el modelo aporta una perspectiva de mejor visión de la organicidad de la normativa lo cual es sustancial a los efectos del comportamiento político de dirección intraorganizacional.

Es decir ha de colocarse atención al flujo de las relaciones políticas de dirección contenidas en el modelo develado, por su valor para orientar el intercambio entre sus diferentes actores. Estas relaciones tienen como centro de atención “la distribución de bienes escasos que son significativos para todos los implicados (...). Se trata de bienes tales como: facultades de decisión, influencias políticas, atribución de iniciativas políticas, capacidades para estructurar institucionalmente comportamientos colectivos, entre otros” (Rodríguez, 2021, p. 28).

Se impone aprovechar el modelo para ganar claridad suficiente de los límites de actuación de cada actor, como condición para respetar las cuotas de poder asignadas a cada estructura y cargo y hacer un uso eficiente de estas.

e) Impulso a la distribución grupal de las funciones del liderazgo que demanda la organización en aras de la misión y objetivos histórico-concretos. Activar el modelo político organizativo funcional de comportamiento político de dirección intraorganizacional en los partidos políticos a partir de las premisas antes enunciadas plantea “la necesidad de favorecer una distribución grupal de las funciones del liderazgo” (Arnoletto, 2010).

Ello obedece a que los diversos actores cumplen mejor, decisiones en cuya elaboración han participado y en las que pueden actuar de modo más autónomo. Una amplia distribución grupal de las funciones del liderazgo mejora la calidad de los procesos de toma de decisiones y de sus acciones. Es un modo de articular la participación política a lo interno del partido con el aseguramiento de la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional. Cuando esto ocurre se incentiva el interés por una asimilación orgánica de la normativa y por su empleo efectivo.

Al actuar sobre la estructuración de la subjetividad de los diferentes actores políticos, el impulso a la distribución grupal de las funciones del liderazgo que demanda la

organización en aras de la misión y objetivos histórico-concretos se convierte en una premisa de activación del modelo político de interés que se debe a partir de la normativa. Por supuesto, ello está estrechamente relacionado con los valores políticos acogidos y compartidos.

g) La auto-regulación individual y colectiva que proviene de la continua formación política, ideológica y cultural de la membresía y directivos partidistas para favorecer las restantes premisas. Se relaciona con los objetivos históricos concretos, los valores políticos condicionantes, el empleo efectivo de las cuotas del poder de cada actor, así como la necesidad de favorecer una distribución grupal de las funciones del liderazgo, constituye una premisa activadora del modelo de interés que sustenta las restantes.

La formación de la conciencia política e ideológica, se relaciona con el desarrollo de capacidades culturales políticas para discernir y actuar de manera políticamente consecuente, flexible y creadora, en atención al contexto socio-histórico. Es garante de que la acogida de la norma no devenga en un normativismo a ultranza. Ofrece, por tanto, los pilares necesarios para comprender la articulación de vida y funcionamiento interno de los partidos políticos con su proyección hacia el resto de la sociedad.

Prepara sus actores para valorar la eficacia del comportamiento político individual y colectivo y saber proveer y gestionar las correcciones y desarrollos necesarios. Eso abre posibilidades tanto al cultivo de lo tradicional organizacional como a la innovación histórica; fundamental para aprehender la importancia que para el partido posee el uso del método científico a los fines de contribuir a fortalecer las pautas de comportamiento intraorganizacional, individual y colectivo, en su estrecha interacción con las relaciones de dirección que los mismos habilitan y que pueden reproducirlos o transformarlos.

En merced de la auto-regulación individual y colectiva que proviene de la continua formación política, ideológica y cultural de la membresía y directivos partidistas se crea

o recrea un ambiente de socialización política que favorece las restantes premisas para la activación del modelo político de comportamiento político de dirección intraorganizacional en los partidos políticos.

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO

Al explicar los fundamentos teóricos y metodológicos generales para el estudio de la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los partidos políticos se revela la relación entre este y la normativa, y que la misma contiene de manera implícita, un modelo político organizativo funcional de tal comportamiento, que requiere ser develado a partir de sus componentes y activado desde las premisas ideoculturales políticas deducidas de ellos, hacia las que habrá de mirarse todo el tiempo por los actores involucrados para asegurar el cumplimiento de la misión.

En el capítulo se argumenta la especificidad del aseguramiento de la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los CM-PCC a partir del criterio teórico-metodológico identificado para su estudio en los partidos políticos, basado en un modelo político organizativo funcional de tal comportamiento implícito en la normativa política partidista, el cual considera la síntesis teórica centrada en la Ciencia Política contenida en la propuesta general acerca de los componentes del referido modelo y las premisas ideoculturales políticas para su activación.

Sobre la base de esta reflexión teórica-metodológica más general se exponen los resultados del Capítulo II, en virtud del cual se revela el modelo del comportamiento objeto de estudio, se asientan las generalidades de sus componentes que develan la organicidad normativa del mismo, ayudan a su reconocimiento y asimilación y se explican las premisas para su activación.

CAPÍTULO II

CAPÍTULO II: PROPUESTA PARA ABORDAR EL ASEGURAMIENTO DE LA EFICACIA DEL COMPORTAMIENTO POLÍTICO DE DIRECCIÓN INTRAORGANIZACIONAL EN LOS COMITÉS MUNICIPALES DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

En el capítulo se revela el modelo político organizativo funcional del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los comités municipales del Partido Comunista de Cuba implícito en su normativa, se valora teóricamente, con sentido crítico-propositivo, la contribución de la normativa partidista al aseguramiento de la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en dichos comités según el modelo develado y se determina un criterio teórico-metodológico a esos fines.

II.1. Singularidades de la comprensión de la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los CM-PCC

Entre los principales documentos normativos empleados para la comprensión del aseguramiento de la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los CM-PCC figuran Estatutos, Reglamentos de los organismos intermedios y de las organizaciones de base; Boletines de Información Interna para cuadros y para núcleos, acuerdos, resoluciones, orientaciones e indicaciones de sus órganos y organismos superiores, recibidos a través de los denominados RSB¹⁰, que tienen un peso fundamental en pautar y regular el comportamiento político de dirección intraorganizacional en los CM-PCC.

En el entendimiento de las singularidades de la comprensión de tal eficacia, la normativa del Partido Comunista de Cuba lo tipifica como un partido político único, con

¹⁰ RSB. Por acuerdo del Secretariado del Comité Central del Partido, todos los documentos elaborados por los órganos y organismos superiores en los que se trasladan acuerdos, orientaciones e indicaciones para cumplir por los organismos intermedios de dirección, organizaciones de base, cuadros y militantes, reciben un número del registro del Buró Político (RSB) para su control y tratamiento.

la misión organizar y orientar los esfuerzos comunes en la construcción del socialismo y las grandes transformaciones de la sociedad a ella asociadas. El Artículo 5 de la Constitución de la República, le reconoce además:

Su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. (...). Trabaja por preservar y fortalecer la unidad patriótica de los cubanos y por desarrollar valores éticos, morales y cívicos (ANPP, 2019, p. 2).

Los Estatutos, son congruentes con este postulado constitucional y asientan su autoridad en la “justeza de su firmeza política, en el ejemplo de sus militantes, en el vínculo con el pueblo, en su capacidad de escuchar, de persuadir y de incorporar a la mayoría a la lucha por los objetivos de la Revolución” (PCC, 2021a, p. 8). Ello presume que el comportamiento político de dirección intraorganizacional partidista, condicionado por el ideal socialista, se oriente a tales fines, proyecte las políticas y objetivos que este supone hacia la sociedad, concientice, trabaje por construir el mundo simbólico y político y enfrente los desafíos que ello implica, de acuerdo con (Machado, 2015)¹¹.

Ello requiere involucrar estructuras y membresía con las funciones específicas hacia lo intraorganizacional de cada una de ellas para favorecer sostenidamente, la cooperación, complementación, coherencia, cohesión y solidaridad políticas necesarias entre todos los actores políticos, así como un modo de actuación coherente con la participación política que demanda la realización práctica de la misión.

Hay que estimar lo social según su radio de acción, los principios que sustentan sus relaciones políticas intraorganizacionales asentados en el centralismo democrático, para dar respuesta a los reclamos actuales de fortalecer la democracia interna,

¹¹Se coincide con la idea desarrollada por Darío Machado Rodríguez, acerca de que, el propósito socialista, como todo ideal, está necesitado de la terrenalidad, de la explicación que lo vincule a lo cotidiano en los diferentes ámbitos del acontecer social. Publicado <http://www.cubadebate.cu> el 5 de octubre del 2015, con el título “El socialismo es ahora”.

estimular la participación de todos los actores en su radio de acción y “perfeccionar el empleo de la dirección colectiva como único modo de encontrar las mejores soluciones a los problemas” (PCC, 2021c, p. 24).

Las estructuras partidistas funcionan en correspondencia con la misión sociopolítica. El Congreso; como órgano supremo, es responsable de examinar y proponer vías de solución a problemas presentes en la construcción del socialismo (PCC, 2021a, p. 53). El Comité Central es el organismo superior de dirección entre congresos, con la responsabilidad de “aplicar la política trazada, las resoluciones y acuerdos aprobados por éste; con el auxilio del Buró Político y el Secretariado” (PCC, 2021a, p. 56).

El Buró Político, como organismo superior de dirección del Partido, entre los plenos del Comité Central, “dirige toda la labor partidista en estos periodos”, lleva a la práctica los acuerdos de los congresos, conferencias y plenos. Decide la política sobre la base de resoluciones y acuerdos del Congreso, rinde cuenta de los resultados de su gestión periódicamente ante el Pleno del Comité Central (PCC, 2021a, p. 56-57).

El Comité Central posee una estructura auxiliar para controlar la actividad del Estado y de toda la sociedad. Cuenta con departamentos que controlan los resultados económicos, productivos y prestación de servicios por sectores o ramas y otros de carácter especializado. Para cada estructura partidista en general la normativa le provee de medios, mecanismos y métodos para desarrollar su labor de dirección, asociados a los conceptos de exigencia, impulso, control, coordinación, cooperación, entre otros, así como sus relacionamientos con las diferentes estructuras.

La estructura auxiliar, también se crea en los niveles intermedios, para exigir, impulsar y controlar el cumplimiento de las decisiones de órganos y organismos de dirección, elaborar propuestas para someter a los organismos correspondientes o a miembros de los burós ejecutivos a los que se subordinan, y otras tareas (PCC, 2021b, p. 44).

En provincias, municipios y distritos, el órgano superior de dirección del Partido es la Asamblea, que se constituye “para hacer un balance de su labor, aprobar proyecciones de trabajo del próximo período, elegir al comité y comisiones de trabajo, así como tratar otros asuntos que se orienten por el organismo superior” (PCC, 2021a, p. 50).

Los comités municipales del PCC constituyen el organismo superior del Partido en la referida instancia, en los intervalos entre asambleas, “dirige, orienta y controla la actividad de las organizaciones de base que le están subordinadas” (PCC, 2021a, p. 9).

Realizan trabajo político ideológico, organizativo y movilizador “para fortalecer el papel e influencia del Partido; elevar la conciencia revolucionaria de militantes y pueblo y promover el apoyo a las medidas de la Revolución” (PCC, 2021a, p. 50).

Las organizaciones de base son el “componente principal de la estructura partidista, que actúa en el centro de trabajo, en otras formas de organización laboral y social, en unidades militares o en la comunidad” (PCC, 2021a, p. 43). El núcleo es su fundamento; vínculo indisoluble de la vanguardia con trabajadores y pueblo en general.

Entre los diferentes órganos, organismos y organizaciones de base en el PCC se establecen relaciones estructurales de dirección que fluyen según la normativa **Fig. 1**.

Fig. 1. Relaciones estructurales de dirección en el Partido Comunista de Cuba. Fuente: Elaboración propia del autor.

Los asuntos razonados desde la normativa del Partido constituyen exigencias políticas generales planteadas al comportamiento político de dirección intraorganizacional en los CM-PCC y a su vez presuponen el establecimiento de las relaciones estructurales de dirección entre sus órganos, organismos, organizaciones o personas, según sus cargos (Primer Secretario, los miembros del Buró Ejecutivo, funcionarios, dirigentes de base, militantes), como organismos principales de concreción de la democracia interna en el Partido, a nivel de su funcionamiento primario corriente).

Desde los comités municipales del Partido fluye la calidad de tales relaciones, dado que sus actores están interactuando sistemáticamente en ese ejercicio de dirección.

Las relaciones políticas de dirección intraorganizacional en los CM-PCC se grafican en el sentido comportamental y de interacción permanente entre sus diferentes componentes cuyo flujo anotado se presenta en el Anexo 2, lo cual resulta de gran valía en la comprensión del comportamiento estudiado.

Las valoraciones realizadas permiten entender el comportamiento político de dirección intraorganizacional en los CM-PCC como los modos pertinentes de actuación que basados en el modelo político organizativo funcional del PCC y de sus comités municipales en particular, contenido en su normativa política, se vertebran en medios, mecanismos y métodos de dirección política que, a partir de las funciones de sus estructuras y actores internos, provean relaciones políticas entre estas y la militancia en general para aportar al papel dirigente de la organización, conforme a la misión sociopolítica a cargo.

Esta definición sustenta la especificidad de un modelo político organizativo funcional de comportamiento, implícito en la normativa del Partido en general y de sus comités municipales en particular, cuyos componentes principales posibilitan vínculos coherentes, estables, entre actores colectivos e individuales que articulan las

relaciones de dirección intraorganizacionales en el marco estructural-organizacional, así como en el aseguramiento del ejercicio sistemático, conjunto y diferenciado de la labor de dirección política del Partido Comunista de Cuba.

La construcción normativa de este modelo es fruto del desarrollo del Partido, de los sustentos ideológicos de su labor, de la evolución histórica de su misión sociopolítica, la profundización del trabajo con sus bases sociales, elección e institucionalización de los valores políticos, del desarrollo de conceptos de trabajo, facultades de decisión y distribución de cuotas de poder, según la división interna del trabajo político, así como de la apropiación de medios, mecanismos y métodos que aseguran la realización práctica de su proyección política.

Al contrastar la definición de comportamiento político de dirección intraorganizacional en los CM-PCC, con la de tal comportamiento en los partidos políticos, expuesta con anterioridad, en general, existe correspondencia en los tópicos que refieren sus relaciones y propiedades esenciales, respecto al papel de la misión, principios y valores que la misma moviliza en el ejercicio del poder y de las relaciones políticas de dirección intraorganizacional que le afirman la eficacia del comportamiento.

En los CM-PCC, a diferencia de las generalidades propias del resto de los partidos políticos estimados, sucede que su misión radica en dirigir y realizar un trabajo político ideológico, organizativo y movilizador para fortalecer el papel y la influencia sociopolítica del Partido; elevar la conciencia revolucionaria de las masas y promover su apoyo a las medidas de la Revolución, lograr coordinación e integración de los diferentes actores políticos para cumplir los propósitos planteados (PCC, 2021a, p. 50).

El aseguramiento de la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los CM-PCC comprende el conjunto de acciones cognitivas y valorativas, comunicacionales y culturales políticas que le permiten a sus actores desde

los comportamientos y relacionamientos políticos dar respuesta a los diferentes procesos a cargo, asociados a su misión sociopolítica y conectados con las transformaciones políticas, socioeconómicas y el avance en la construcción socialista, que le garantiza la cohesión política interna necesaria a dicha misión.

En tal sentido el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, en la clausura del Octavo Congreso consideró que un elemento indispensable para sostener la unidad que se forja desde el Partido, “es la ejemplaridad de la militancia, lo que exige de cada militante una actitud pública que, desde la capacidad, la entrega, los resultados, despierte admiración y respeto” en el pueblo. Así mismo reconoció que la “organización está urgida de cambios en su estilo de trabajo, más acordes con esta época y sus desafíos” (Díaz-Canel, 2021, p. 6).

El contexto cubano actual y prospectivo, con sus complejidades y contradicciones, reclama contar con dirigentes partidistas que conozcan verdaderamente el trabajo de la organización, sepan interactuar hacia lo interno y con el entorno, analizar el flujo de las condiciones sociales de existencia, actuar en consecuencia, asimilar los propósitos políticos trazados, trabajar por prioridades y seleccionar adecuadamente medios, mecanismos y métodos de trabajo para realizar su misión sociopolítica.

La eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los CM-PCC es entendida como la capacidad cultural política del Primer Secretario, de los miembros del buró, los funcionarios y los dirigentes partidistas de base, para alcanzar funcionalmente, desde su comportamiento y múltiples relacionamientos políticos personales y estructurales, coordinación, cooperación, complementación y solidaridad políticas internas, en tanto premisas para fortalecer la dirección colectiva y la cohesión organizacional en la exigencia, el impulso y el control que propenda a asegurar, con pertinencia política, el efecto deseado.

Esta definición pondera la necesidad de un comportamiento político de dirección intraorganizacional eficaz, para poder proyectarse mejor hacia la sociedad en general y hacia cada uno de los actores del sistema político en particular. En ello, los componentes del modelo que se presentan más adelante juegan un importante papel pues condicionan tal comportamiento en el conjunto de las interacciones dinámicas a partir de la misión sociopolítica del Partido.

En contraste con la definición de eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los partidos políticos, existe coincidencia en las claves más aceptadas y generalizadas por la Ciencia Política para la valoración de la eficacia, cuya pertinencia política y búsqueda del efecto deseado le exigen actuar con inmediatez ante los problemas, hacer lo debido en cada momento, la aceptación social de las acciones desarrolladas, coherente con la realización de la misión a cargo. Esta definición observa la relación entre lo cognitivo y valorativo que recoge la normativa.

En lo valorativo, los componentes del modelo implican apreciar el cumplimiento de la misión desde la relación entre lo general para toda la organización, lo particular de ella para los comités municipales y lo singular en relación al objetivo, tarea o proceso que ocupe a ese comportamiento, cuestión de singular importancia en asegurar su eficacia. Los componentes del modelo permiten abordar cuestiones del contenido, de cómo el aseguramiento cognitivo de la normativa hace eficaz dicho comportamiento. Las premisas de activación del modelo dan visibilidad para su valoración. Es así que tal comportamiento pueda ser examinado críticamente tanto a partir de su proyección en la normativa política existente como en la correspondencia de los estados concretos de la práctica partidista con esta.

Para una mejor caracterización de dicha práctica, el estudio de caso se orientó por la matriz de indagación empírica (Anexo 1) que posibilita la obtención de información

sobre los indicadores cuya valoración cualitativa se realiza a partir de diferentes instrumentos y técnicas como: estudio de informes centrales a los congresos Sexto, Séptimo y Octavo y Primera Conferencia Nacional del Partido Comunista de Cuba, informes de evaluación del funcionamiento del Partido elaborados por el Comité Provincial de Las Tunas, correspondientes a los años del 2019 al 2021, encuesta aplicada a los secretarios generales de las organizaciones de base (Anexo 3) y encuesta aplicada a los cuadros del Comité Municipal del PCC de Las Tunas (Anexo 4) y la observación participante de reuniones en este organismo de dirección (Anexo 5).

Ello permitió constatar un grupo de deficiencias referidas a la relación entre los componentes del modelo identificados, las premisas ideo-culturales políticas para su activación deducidas de estos y la eficacia del comportamiento. Deficiencias que si bien se remontan a la Primera Conferencia Nacional del Partido, son consideradas aún sin superar por eventos partidistas posteriores, que señalan a la organización involucrarse:

...en tareas que no le corresponden, lo que ha limitado su papel de dirección.
(...) problemas como el desconocimiento, la no utilización de documentos rectores de la organización e insuficiencias en el ejercicio de las funciones y atribuciones que le son propias; la falta de rigor en el análisis y la no aplicación consecuente de la política trazada, lo que ha dificultado la obtención de los resultados esperados en el trabajo. (PCC, 2012, p. 2)

Esta Conferencia critica el estilo de trabajo de los cuadros, con manifestaciones de falta de responsabilidad y proyección, "...lentitud en la búsqueda de soluciones a los disímiles problemas, poca creatividad, pobre vínculo con las masas, falta de exigencia ante violaciones e indisciplinas, métodos burocráticos, y la consiguiente pérdida de autoridad y ejemplaridad" (PCC, 2012, p. 3).

En el trabajo político ideológico aborda dificultades en la labor diferenciada y directa con todos los sectores de la sociedad, insuficiencias en la preparación de los militantes, deterioro de algunos valores en su conducta y limitada utilización de vías para educar y concientizar a las masas. Se tratan además debilidades en la aplicación de la política de cuadros que afectan la construcción pertinente del liderazgo partidista.

Los aspectos señalados guardan estrecha y directa relación con los componentes del modelo de comportamiento contenidos en la normativa y con las premisas ideoculturales políticas deducidas de estos, que afectan la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional respecto al actuar con prontitud ante los problemas, hacer lo debido en cada momento, utilizar adecuadamente la norma, retroalimentarse de la implementación de las políticas trazadas, de los acuerdos adoptados y de los resultados que se alcanzan.

El estudio de caso que se hace en el Comité Municipal de Las Tunas ratifica insuficiencias no superadas respecto al funcionamiento de la organización, vinculadas directamente con los principios del centralismo democrático. Entre estos, la disciplina partidista evaluada de regular por el 32.0% de los secretarios generales de las organizaciones de base (Anexo 3), al señalar poca valentía política, falta de ejemplaridad en el cumplimiento de tareas partidistas asignadas o falta calidad, así como manifestaciones de indisciplinas que no siempre se enfrentan oportunamente por la militancia.

Los cuadros evalúan de regular la disciplina partidista en un 51.6% (Anexo 4). Basan su criterio en la falta de ejemplaridad, motivación, interés, o que el Partido centra más la atención en el aspecto administrativo y no en lo político ideológico de su papel.

Al cierre del 2021 en el municipio Las Tunas suman 837 los militantes ausentes injustificados a las reuniones ordinarias, de los cuales es analizado el 64.9%, algo

similar a lo ocurrido con los 377 que dejan de cotizar de forma reiterada e injustificada durante varios meses. Ello denota pasividad, falta de exigencia y seguimiento, tanto por las direcciones de los núcleos, como en el accionar de los cuadros del CM-PCC.

Hay un pobre uso de las rendiciones de cuenta, que promedian a 42 núcleos, a razón de unos 592 militantes en el año y representan el 5,7% de su total. El 74.2% de los cuadros y el 42.1% de los secretarios encuestados señalan poca disposición para ocupar cargos, por falta de preparación, motivación y pobre compromiso político, en contraposición con la actitud de vanguardia que debe caracterizar al militante.

El 74.1% de los funcionarios encuestados, considera que la preparación recibida por el Buró Ejecutivo para desarrollar su labor resulta insuficiente, pues falta contextualización de las políticas aprobadas y una caracterización política ideológica más integral de los sectores y comunidades a atender (Anexo 4).

Las deficiencias presentes en el comité municipal estudiado coinciden con la situación que se presenta a nivel de país, según informes analizados en las Asambleas Provinciales de los comités del Partido celebrado entre marzo y abril del 2022¹².

Estas asambleas, en general, consideran afectada la disciplina partidista por poca combatividad y ejemplaridad en la actuación cotidiana de la militancia, débil enfrentamiento a indisciplinas y violaciones de lo establecido para la organización y en lo legislado laboralmente, insuficiente transformación de problemas subjetivos asociados a la actividad fundamental, un incorrecto proceder a la hora de hacer cumplir lo normado en los reglamentos y una inadecuada aplicación de la política de sanciones,

¹² Los informes presentados en las Asambleas de Balance de los comités provinciales del Partido están disponibles en el sitio <https://www.pcc.cu>. Los mismos pueden ser consultados junto con otras publicaciones del proceso realizadas por dirigentes del nivel superior y provincial del Partido participantes en los mismos que valoran los resultados, en especial por el Primer Secretario del CC.PCC.

con limitada influencia educativa sobre los militantes, asuntos señalados en Cienfuegos, Granma, Guantánamo, Holguín, Villa Clara, Las Tunas y Mayabeque.

El referido proceso reconoce un insuficiente uso de las rendiciones de cuenta del militante y el limitado el ejercicio de la crítica y la autocrítica. Sobre el trabajo por prioridades se plantea que no son debidamente reflejadas en el sistema de planes de trabajo del Partido, dificultades en su identificación y en el trabajo sistemático con estas, asuntos señalados en Mayabeque, Holguín, Villa Clara y Santiago de Cuba.

Los cuadros y secretarios generales de núcleos encuestados en el CM-PCC de Las Tunas corroboran estas problemáticas. Los primeros consideran que no siempre son debidamente preparados para el trabajo por prioridades en centros y comunidades, y coinciden con los secretarios, en que de forma general, no se tratan en las reuniones del Buró con los secretarios generales o con la estructura auxiliar, o en otros espacios.

En Sancti Spíritus, Mayabeque, Holguín, Granma, Guantánamo y Santiago se coincide en que, materializar el precepto constitucional del Partido como fuerza política dirigente superior de la sociedad y el Estado, mucho va depender de la aplicación de métodos y estilos de trabajo ajustados a las actuales exigencias, que permitan mayor eficacia en la atención a las organizaciones de base, se traduzcan en la responsabilidad de estas para elevar la ejemplaridad y combatividad de los militantes y su protagonismo en la solución de los principales problemas presentes en su ámbito de actuación.

En el proceso asambleario se coincide en que falta preparación de los cuadros en los CM-PCC para influir en la calidad de los análisis que se realizan y en los acuerdos que adoptan las organizaciones de base y contribuir a la transformación de los problemas presentes en estos lugares (Holguín, Matanzas, Mayabeque, Las Tunas y Cienfuegos).

Señalan además que las reuniones del Buró Municipal del Partido con los secretarios generales no logran convertirse en un espacio de intercambio acerca de los principales

problemas que se detectan, de búsqueda colectiva de soluciones y de mayor influencia en su preparación para actuar, por lo que es necesario perfeccionar su desarrollo (Cienfuegos, Guantánamo, Camagüey, La Habana y Santiago de Cuba).

Al respecto el 44.7% de los secretarios encuestados, evalúan dichas reuniones de regular. Consideran que no se potencia el papel de los núcleos para enfrentar los problemas, que muchos de los asuntos tratados se deben analizar primero en el seno del núcleo donde existen los incumplimientos, antes de ser expuestos en esta reunión y que se pierde mucho tiempo en el análisis de incumplimientos. La observación participante lo corrobora, así como, un pobre uso de documentos rectores y el limitado empleo de la reflexión, el diálogo y la persuasión (Anexos 3, 4 y 5).

Es recurrente en el balance provincial el reclamo de fortalecer la vida interna para tener más vida externa, promover la más amplia democracia y un permanente intercambio con el pueblo en general. Al respecto en Ciego de Ávila, Pinar del Río, Guantánamo, Cienfuegos, Holguín, Santiago de Cuba, Las Tunas y Sancti Spíritus, se reconocen dificultades en asegurar la participación sistemática de invitados en las reuniones de los núcleos o formando parte de comisiones de trabajo, al tiempo que falta información a las masas sobre los asuntos debatidos y acuerdos adoptados.

Durante los años 2020 y 2021 en el municipio Las Tunas promedian mensualmente a 32 organizaciones de base que llevan invitados a sus reuniones ordinarias, a razón de unos 38 asistentes por mes, en un municipio con un total de 730 núcleos del Partido.

Estos balances partidistas destacan la importancia del trabajo con la opinión del pueblo para la toma de decisiones y mantener actualizados a los cuadros acerca de las principales necesidades, inquietudes y sugerencias del pueblo. En Artemisa, Villa Clara, Las Tunas y Guantánamo se señala que no siempre son gestionadas con la celeridad requerida, la solución de problemáticas conocidas por esta vía, que afectan

directamente a la población y atentan contra la eficacia del comportamiento estudiado. En cuanto a los conceptos de trabajo de la organización, los informes de balance provinciales en su totalidad reflejan afectaciones en la exigencia, el impulso y el control, respecto al enfrentamiento a las ilegalidades, las indisciplinas, el delito y la corrupción, así como en la correcta aplicación de la política de cuadros. En Cienfuegos, Granma y Guantánamo, señalan falta de exigencia hacia las organizaciones de base para que jueguen su papel reconocido en la normativa sobre los diferentes procesos a cargo. El proceso asambleario refleja afectaciones en el cumplimiento de la política de cuadros en los CM-PCC respecto a promover al trabajo de la organización graduados del nivel superior, de diversos perfiles profesionales y con una trayectoria laboral que le permita influir decisivamente en la transformación de los problemas. Relacionado con el papel de la misión en orientar con eficacia sus comportamientos, el estudio de caso revela que el término misión o misión sociopolítica del Partido, no figura entre los conceptos de trabajo comunes en la organización (Anexos 3 y 4). Los cuadros y secretarios encuestados desglosan la misión sociopolítica del Partido, principalmente en seis aspectos que no logran integrar suficientemente. **Fig. 2.**

Fig. 2. Aspectos en los que es desglosada la misión sociopolítica de los comités municipales del Partido por los encuestados. Fuente. Elaboración propia del autor.

Según encuesta aplicada a los cuadros y secretarios generales de organizaciones de

base del Comité Municipal del Partido de Las Tunas, el asunto de orientar y coordinar los esfuerzos en la construcción socialista lo considera un 19.3% y el 38.2 % de estos respectivamente; dirigir y realizar trabajo político ideológico el 100% de los primeros y el 61.8% de los segundos; elevar conciencia es identificado por el 32.2% y (34.4%) de estos; promover el apoyo a las medidas de la Revolución lo considera el 35.5% de los cuadros y el 20.4% de los secretarios; fortalecer el papel del Partido 12.9% y (27.6%) y el enfrentamiento a las indisciplinas sociales, las ilegalidades y la corrupción lo identifica el 90.3% de los cuadros y un 78.9% de los secretarios (Anexos 3 y 4).

Los informes de balance, tratan el socialismo para referir el apellido de la empresa estatal (socialista) en todas las provincias y del Modelo Económico Social Cubano de Desarrollo (Socialista) en Camagüey, Cienfuegos, Matanzas, Las Tunas, Mayabeque y Santiago de Cuba. Hacen mención a su construcción los informes de Cienfuegos, Guantánamo y Villa Clara. En Sancti Spíritus se alude la proclamación del carácter socialista y en Las Tunas a la defensa del Socialismo que se construye.

Las valoraciones realizadas dan cuenta de afectaciones en la asimilación cognitiva y valorativa de la norma, en lo asociado al comportamiento que esta regula, lo cual atenta contra su eficacia y en la asimilación del modelo de tal comportamiento. Se dejan de asumir regulaciones expresadas en medios, mecanismos y métodos que afectan el cumplimiento de principios movilizados por la misión del Partido.

Para superar estas y otras deficiencias relacionadas a la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los CM-PCC se precisa la asimilación orgánica de la normativa política por todos los actores involucrados. De ahí la importante contribución que a esos efectos hace su sistematización para explicitar el modelo político organizativo funcional de tal comportamiento contenido en la misma.

II.2. Modelo político organizativo funcional del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los comités municipales del Partido

Para favorecer el estudio detallado de la normativa a fin de reproducir y analizar las relaciones de los elementos inmersos en el objeto de estudio, según las premisas determinadas y el contenido de la normativa del PCC se emplea el método de la modelación teórica que permite sustentar el valor general de los resultados en materia de la estructura analizada y de la normativa partidista. A los fines de la develación del modelo político organizativo funcional de comportamiento estudiado es empleada también la sistematización teórica. Los resultados obtenidos se complementan con el empleo de otros métodos cuyos propósitos se refieren en la introducción de la tesis.

Los componentes del modelo que se devela están basados en las jerarquías de lo que en materia de organización y funcionamiento del Partido, sus cuadros y dirigentes, requieren conocer de la organización para que en sus relaciones de dirección intraorganizacionales no existan confusiones de la forma con la esencia de su labor, ni disminuya la calidad del cumplimiento de su misión sociopolítica.

Para develar lo específico del modelo político organizativo funcional de los comités municipales del Partido Comunista de Cuba se parte del contenido concreto de su normativa en general y en particular para este nivel estructural, presentada desde la singularidad de cada componente. Atendiendo a la relación entre los componentes del modelo y los condicionamientos que el anterior hace al siguiente componente y todos entre sí, los mismos son presentados en el siguiente orden:

1. Condicionamientos de los principios estructurales-funcionales de la organización al comportamiento político de dirección intraorganizacional congruente con la misión política.

2. Concepción de la relación con las bases sociales para asegurar el funcionamiento intraorganizacional.
3. Relaciones estructurales de dirección, división del trabajo y distribución jerárquica de funciones a lo interno de la organización
4. Bases axiológicas e ideológicas contenidas en esos principios que sustentan el comportamiento político de dirección intraorganizacional.
5. Conceptos fundamentales de trabajo que aprehenden condicionamientos estructurales-funcionales y organizativos del comportamiento político de dirección intraorganizacional.
6. Recursos culturales políticos para gestionar esos conceptos de trabajo (se incluyen los medios, mecanismos y métodos para articular las relaciones funcionales entre las estructuras de dirección y sus actores).

Es importante subrayar que en ese modelo develado se potencia lo intraorganizacional por ser aquí donde se hacen los aseguramientos cognitivos y valorativos de la proyección social del Partido. Lo que en términos de conocimientos y en términos de valoración no se asegure desde la actividad interna de los comités municipales del Partido muy difícilmente puede expresarse, al menos, con la eficacia debida sobre la proyección social del Partido. Al evaluar lo que cada componente del modelo le condiciona a la eficacia del comportamiento estudiado, se revela lo siguiente:

Lo estructural-funcional le exigen al Partido en sus diferentes niveles la observación rigurosa de los principios del “centralismo democrático” (PCC, 2021a, p. 34). Estos principios, caracterizan y condicionan el comportamiento político de órganos, organismos, organizaciones de base, cuadros, dirigentes y demás militantes en el cumplimiento consciente de la disciplina partidista, una amplia democracia interna, ejercer la dirección colectiva, el uso de la crítica y la autocrítica y un permanente

vínculo con las masas, entre otros, congruentes con su misión sociopolítica (Anexo 1). Dichos principios le diferencian del accionar de otras organizaciones e instituciones de la sociedad en distintos aspectos. Entre ellos “observar y exigir la disciplina partidista, estatal y social, igual y obligatoria para todos los militantes del Partido, independientemente de sus méritos personales y de los cargos que ocupan”, así como “cumplir y contribuir a la más fiel observancia de la Constitución y demás disposiciones jurídicas” (PCC, 2021a, p. 25).

La disciplina partidista, es el comportamiento político esperado de cada militante en el cumplimiento de las normativas contenidas en los Estatutos y reglamentos, el respeto y defensa de las decisiones tomadas directamente en su organización de base y por los órganos y organismos de los diferentes niveles de acuerdo con Hernández (2013).

La normativa concibe en el cumplimiento de los principios del centralismo democrático que “todos los organismos dirigentes del Partido son democráticamente elegidos desde la base hasta los organismos superiores y tienen la obligación de rendir cuenta de su gestión” (PCC, 2021a, p. 34). Estos organismos, organizaciones de base e integrantes “actúan de acuerdo con la disciplina partidista. Las decisiones adoptadas por la mayoría, sobre la base de la más amplia libertad de discusión, son de obligatorio cumplimiento para todos y cada uno de sus integrantes” (Ibídem).

Según los reglamentos de las organizaciones de base del Partido, la dirección del núcleo entre una reunión y otra dirige sus actividades al cumplimiento de las decisiones y acuerdos que adopta y a las orientaciones emanadas de los organismos superiores del Partido y en la solución de situaciones presentes en su radio de acción, sobre las cuales no hay acuerdos específicos del núcleo (PCC, 2021a, p. 29). Ello denota organicidad en la concepción normativa de los principios estructurales funcionales.

Lo específico de esta normativa está apuntando a la necesidad de resolver mediante su modelación dificultades referidas anteriormente acerca del conocimiento, exigencia, impulso y control por el cumplimiento de la política trazada, de las decisiones adoptadas en los diferentes niveles y la preparación de los cuadros para influir en la calidad de las decisiones que son adoptadas por las organizaciones de base.

Todo ello conforme a las relaciones de subordinación a los organismos superiores y de la minoría a la mayoría, que son estipuladas por estas regulaciones. La mayor responsabilidad de la subordinación está situada en el organismo inferior, con la obligación de cumplir lo orientado por el superior, y a la vez exigir sin negar la responsabilidad del mismo, de acuerdo con (Hernández, 2013).

A los CM-PCC según sus reglamentos, se le subordinan, “los comités de distrito, donde existan, y las organizaciones de base constituidas en él, sobre la base del principio territorial y de centro de trabajo” (PCC, 2021b, p. 7). Al comité del Partido en un centro de trabajo se le subordinan los núcleos y comités primarios constituidos en su radio de acción. Estas regulaciones reglamentarias asumidas como parte del modelo tributan al aseguramiento de la eficacia objeto de estudio en tanto permiten dar al traste con dificultades referidas a la insuficiente transformación de problemas subjetivos asociados a la actividad fundamental y al incorrecto proceder a la hora de hacer cumplir lo normado en los reglamentos. Complementa la normativa a los CM-PCC, el hecho de que “Todos los organismos del Partido tienen facultad para reclamar informes y realizar controles de su actividad, en cualquier ocasión que lo estimen conveniente, a los organismos y organizaciones que les están subordinados” (PCC, 2021a, p. 41).

Cuentan además con estructuras profesionales que los auxilian en el cumplimiento de estas funciones. Dichas estructuras auxiliares se subordinan al buró ejecutivo de estos niveles (PCC, 2021a, p. 42). Los burós ejecutivos de los comités municipales están

“subordinados y responden de su trabajo ante el pleno del comité y ante los correspondientes órganos y organismos superiores del Partido” (PCC, 2021a, p. 52).

En los núcleos, su dirección está subordinada a la asamblea de los militantes. Le corresponde preparar y dirigir las reuniones, elaborar proyectos de orden del día y controlar la ejecución de sus acuerdos. Los militantes están subordinados al núcleo al que pertenecen y al organismo del Partido en cuestión del que formen parte.

El tipo de subordinación que presupone la normativa para los CM-PCC, abarca el cumplimiento de objetivos y propósitos, reclama cooperación entre los diferentes actores, coordinación de actividades y correcta selección de medios, mecanismos y métodos de trabajo, acorde a las exigencias planteadas por la realización de su misión. Todo ello es esencial en el aseguramiento político de los diferentes procesos que tienen lugar en los CM-PCC, lo que tendrá en cuenta también la consideración metodológica de Díaz (2015), respecto al tratamiento y observación de las directivas generales sobre las cuestiones fundamentales del desarrollo económico, político, cultural y social del país aprobado por los organismos superiores del Partido.

En el modelo de comportamiento deducido de la normativa es preciso considerar que toda actividad o tarea que se realice a nivel de comité municipal y en sus organizaciones de base requiere observar dichas directivas y comparar con estas los resultados logrados. Constituye un deber del militante partidista “...exigir por el cumplimiento de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución en el ámbito de la labor que realice” (PCC, 2021a, p. 20). Ser objetivo y veraz en los informes que rinda sobre su trabajo, cumplimiento de los planes o cualesquiera otros asuntos (p. 25). Es un derecho del militante demandar en todo momento “la aplicación de la política del Partido y el cumplimiento de lo establecido en los Estatutos y los Reglamentos, así como de los acuerdos, orientaciones e indicaciones del Partido” (PCC, 2021a, p. 28).

De ahí la importancia del conocimiento de lo aprobado y el ejercicio de socialización política que corresponde a la militancia y dirigencia partidista.

El aseguramiento de los distintos procesos sobre la base de la disciplina partidista establecida, las políticas aprobadas y los acuerdos adoptados en cada nivel de la organización es esencial en la correcta orientación del comportamiento político para el desarrollo exitoso de estos procesos y en la propia realización de su misión.

Esto precisa el desarrollo de altos niveles en la democracia interna partidista. El Octavo Congreso del Partido patentiza en su Informe Central, que la existencia de un partido único implica promover en su funcionamiento y en general en la sociedad “la más amplia democracia y un permanente intercambio sincero y profundo de opiniones, no siempre coincidentes, estrechar el vínculo con la masa (...) y asegurar la participación creciente de los ciudadanos en las decisiones fundamentales” (Castro, 2021, p. 14).

Al clausurar el Octavo Congreso, su Primer Secretario patentiza que la democracia, “es más socialista en la medida en que es más participativa, corresponde estimular la participación popular, creando espacios y procedimientos para atender, evaluar y aplicar las demandas y propuestas que la hagan efectiva” (Díaz-Canel, 2021, p. 15).

Al respecto, los Reglamentos de los CM-PCC exigen fortalecer espacios de intercambio como las reuniones del Buró Ejecutivo con todos sus cuadros, con los secretarios generales de las organizaciones de base, activos con la militancia, el vínculo con el pueblo a través de variadas vías que incluyen las visitas a las comunidades. La normativa regula a las organizaciones de base el cumplimiento de llevar invitados no militantes a sus reuniones, e informar de los asuntos que trata el núcleo en sus reuniones. Ello debe formar parte de la cultura política de la organización, requiere realizarse no solo como la exigencia normativa que es, sino como un recurso cultural político que le asegura eficacia a sus comportamientos de dirección.

La modelación de la normativa tributa a la gestión, procesamiento y empleo de la información, dada su importancia en asegurar eficacia del comportamiento estudiado, pues corresponde a los dirigentes partidistas y a los miembros de los CM-PCC estar bien informados, “conocer en detalle los principales problemas que afectan el territorio hasta su solución final”, relacionados con la vida interna y el funcionamiento, así como los de carácter económico, social, político e ideológico y de todo tipo; para transformarlos o encauzar su solución. Ello asegura calidad al vínculo con las masas, según el sistema de atención a las organizaciones de base (PCC, 2022a, p. 5).

Los Estatutos partidistas exigen a todos los organismos y organizaciones del Partido un comportamiento político basado en el principio de la dirección colectiva y la responsabilidad individual, así como en las normas de la democracia interna (PCC, 2021a, p. 36). La dirección colectiva reclama desarrollar una cultura de dirección en la que el dirigente se comporta como educador y servidor del pueblo; potencia la participación política como vía más idónea para involucrarlo en el proceso de dirección; el trabajo político ideológico para dinamizar la relación dirigentes-dirigidos y en el logro de la responsabilidad y ejemplaridad como valores políticos que le caracterizan y su promoción desde la base. Los dirigidos se asumen como entes activos, que participan consciente y crecientemente en la actividad transformadora cotidiana.

La participación política es considerada, de acuerdo con Cabrera (2015),

...como un conjunto de acciones individuales o colectivas que permiten a los ciudadanos tomar parte, involucrarse o contribuir directa o indirectamente en la producción y desarrollo de lo político, intervenir en los procesos de formación y toma de decisiones política subjetivando con ello su posición política ante determinados objetos, procesos y fenómenos políticos que intervienen en la reproducción de su vida cotidiana (p. 14).

La dirección colectiva está contenida dentro del principio de la participación política del militante y se relaciona con el funcionamiento de los órganos, organismos y organizaciones de base del Partido en la toma de decisiones lo cual no niega la responsabilidad individual. Los Reglamentos de las organizaciones de base prevén como una causa para la aplicación de la medida disciplinaria de separación del cargo a un militante, miembro de un organismo de dirección o con cargo en la dirección, en el Partido “no promover la necesaria dirección colectiva” (PCC, 2021c, p. 72).

La práctica de la crítica y la autocrítica ante los propios errores, como garantía de la “pureza y la cohesión de sus filas y la necesaria unidad de pensamiento y de acción junto a la mayor libertad de discusión y de iniciativas de los comunistas” (PCC, 2021a, p. 6). Forma parte de la propia participación política del militante, es esencial para superar errores, por lo cual se requiere desarrollar la capacidad de criticar, dominar el alcance del contenido, la forma de ejercerla y de autocriticarse, así como de las negativas consecuencias de la ausencia del ejercicio de estas.

Corresponde a los núcleos del Partido desarrollar en sus integrantes y demás revolucionarios del radio de acción un alto espíritu de combatividad ante lo mal hecho, para ello “utiliza la crítica y la autocrítica (...), previene y enfrenta conductas delictivas, de corrupción, ilegalidades, acomodamiento y otras que resquebrajen la moral socialista” (PCC, 2021c, p. 17).

De ahí lo importante de emplear la rendición de cuenta del militante, como vía principal para valorar su desempeño laboral, político y social” (PCC, 2021a, p. 45). La modelación normativa del desarrollo de la democracia partidista y del fortalecimiento del vínculo con las masas, prevé como aseguramiento político a la rendición de cuentas del militante la recogida de opiniones con los trabajadores de su área de trabajo, con su jefe administrativo inmediato superior, comprobar cuando resulte necesario y como

regla, con el activista de su área de residencia; revisar los señalamientos de rendiciones anteriores, entre otras acciones (PCC, 2021c, p. 44).

Los despachos, son previstos también en la normativa como un espacio en los diferentes niveles para realizar la crítica oportuna y valorar los resultados del trabajo desarrollado. Exigen preparación previa de sus participantes. El Primer Secretario sostendrá despachos individuales, cada mes, con los miembros profesionales del Buró Ejecutivo, prestando especial atención a que en sus planes de trabajo individuales “estén contenidas las acciones que aseguren” políticamente los temas a discutir en reuniones y plenos del comité municipal (PCC, 2021b, p. 36).

Así mismo corresponde a los miembros profesionales del Buró Ejecutivo efectuar despachos cada mes con los cuadros subordinados, con el propósito de conocer “el cumplimiento de sus planes de trabajo y de otras tareas; enfatizando en los resultados obtenidos” (PCC, 2021b, p. 40). En estos despachos será considerado el tratamiento a las prioridades identificadas en los CM-PCC.

Los condicionamientos de los principios estructurales-funcionales basados en el centralismo democrático revelan cuánto aporta a la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los CM-PCC su asimilación orgánica en particular, y en general de la modelación de la normativa política para su accionar.

La concepción de la relación con las bases sociales que asegura el funcionamiento intraorganizacional le condicionan al Comité Municipal, Buró Ejecutivo y Estructura Auxiliar y organizaciones de base en aprovechar los resultados del vínculo permanente con el pueblo para favorecer un eficaz comportamiento político de dirección intraorganizacional, estimar los resultados de ese vínculo, a través del uso de la opinión del pueblo y de la atención a la población, como productoras de contenidos y sentidos en función de la proyección social del Partido.

Es una exigencia básica de la preparación y autopreparación de los cuadros para enfrentar su labor, el empleo de mecanismos de análisis de información, apoyados en el uso de estados de opinión, planteamientos, quejas de la población y otras fuentes de opinión pública, imprescindibles para identificar tendencias, estados de ánimos, aspiraciones, demandas y la efectividad de sus salidas, que contribuyan a la toma de decisiones oportunas en los burós ejecutivos y plenos de los comités municipales. Las mismas aparecen indistintamente relacionadas en diferentes documentos y es un asunto a considerar en la evaluación sistemática de los cuadros.

Las relaciones estructurales de dirección en los comités municipales, precisan “propiciar espacio a sugerencias, opiniones, puntos de vista y aspiraciones legítimas de aquellos a quienes representa”, desarrollar la capacidad de sus cuadros, dirigentes de base y militantes en general para vincularse con el pueblo y aprender de este, así como un diálogo abierto y franco (PCC, 2021a, p. 8).

Es por ello que estas relaciones de dirección intraorganizacional se convierten en un vehículo para impulsar, exigir y controlar el desarrollo de la capacidad de sus cuadros, dirigentes de base y militantes en general para vincularse con el pueblo y aprender del mismo.

El flujo de las relaciones políticas de dirección intraorganizacional es parte de la organicidad normativa, que apoya y cumplimenta los restantes componentes del modelo. En tal sentido, el Reglamento de los CM-PCC, establece que el Primer Secretario, tiene la responsabilidad de “dar a la gestión partidista el enfoque correcto, cuidando de no suplantar a nadie en sus funciones y que cada cual realice con eficiencia lo que le corresponde” (PCC, 2021b, p. 35) y exigir a “los cuadros profesionales de la organización y organizaciones de base por el uso adecuado de los documentos rectores del Partido” (PCC, 2021b, p. 35).

La organicidad de la normativa asegura el flujo de relaciones para que así ocurra. Esencial es el papel del Primer Secretario que responde por el trabajo “de todos los cuadros del Partido y por la actuación integral del Buró Ejecutivo” (p. 36). Controla y orienta su labor, aprueba los planes individuales de sus integrantes, los reúne para coordinar el plan de trabajo y precisa las tareas en que deben participar.

El Primer Secretario, de conjunto con su Buró Ejecutivo, determina mensualmente las prioridades a atender en el orden económico, político e ideológico y del funcionamiento (PCC, 2022, p. 5). Ello es parte de las relaciones estructurales de dirección y tiene un importante papel en asegurar eficacia del comportamiento, en tanto le permite orientar esos vínculos a concentrar los esfuerzos en asuntos medulares de la política trazada.

La modelación de la normativa, según los componentes del modelo identificados contribuye a la asimilación orgánica de la misma, tributa a un mejor aseguramiento cognitivo y valorativo de su aprehensión en el comportamiento político de dirección intraorganizacional en los comités municipales del Partido. La normativa contempla de manera orgánica la distribución de facultades entre sus actores, resalta el necesario aseguramiento político que desde lo intraorganizacional se requiere para el desarrollo de diferentes procesos y tareas asumidas por estos en sus vínculos con las organizaciones de base. (Anexo 2)

La concepción de las relaciones con las bases sociales del Partido Comunista de Cuba es condicionada por su carácter de vanguardia organizada de la nación cubana, estipula que sus modos de actuación estén basados en una permanente relación con todos los sectores de la sociedad, esencialmente a través de las estructuras partidistas y con su debido aseguramiento político.

Los conceptos fundamentales de trabajo aprehenden condicionamientos estructurales, funcionales, organizativos y axiológicos de la eficacia del comportamiento estudiado,

se asientan en ejes políticos propios para la actuación del Partido en el cumplimiento de su misión, de exigencia, impulso, control, atención a organizaciones de base, coordinación, con el propósito de elevar su papel e influencia en el lugar donde actúan. A raíz de los análisis del Octavo Congreso del Partido, dichos conceptos han sido actualizados, aparecen recogidos en el documento "Ideas Conceptos y Directrices". Se asientan en la coordinación que implica cooperación, complementación, coherencia, cohesión y solidaridad políticas entre sus actores y requieren ser asidos por estos y asumidos como valores políticos que condicionan la eficacia del comportamiento.

Atendiendo a la normativa, entre los conceptos de trabajo que emplea la organización, que más se ajustan a la vida interna, figuran los activos con la militancia y cuadros, aseguramiento político de los temas, procesos y tareas, atención a la base, ejemplaridad y combatividad de la militancia, enfrentamiento a las indisciplinas sociales, la corrupción, las ilegalidades y el delito, los cuales guardan relación con los conceptos referidos anteriormente y están sugiriendo asuntos que integran los componentes del modelo concebidos en la normativa y tienen que ver con la dirección colectiva, la democracia interna, el vínculo con las masas y por tanto poseen gran significado en materia del aseguramiento a la eficacia del comportamiento.

Estos conceptos están sugiriendo asuntos que deben manejarse al trabajar unos u otros componentes del modelo. Llama la atención que los activos con militantes y cuadros del Partido de una esfera o actividad, para conocer o impulsar el trabajo de la organización en ese ámbito, resultan poco usuales en la práctica política de los comités municipales. Sin embargo están concebidos en los Reglamentos.

La exigencia política, reclama una actuación que insta a que la solicitud sea cumplida, a partir del ejemplo, como pilar sobre el cual se levanta la autoridad y prestigio del Partido y se construyen los comportamientos de dirección. El cuadro, el dirigente

partidista, el militante comunista, en sus vínculos con las masas, no puede pretender, realizar demandas, solicitar el cumplimiento de tareas de manera imperiosa, sin antes ser un cumplidor, un ejemplo, como factor de exigencia que promueve y cumple él mismo las responsabilidades políticas que le corresponden. Desde el ejemplo se moviliza la incorporación de las masas al cumplimiento de sus deberes y se asegura eficacia del comportamiento político de dirección.

Esa actuación prevé coherencia política entre lo normado, su incorporación al discurso político y la actuación sistemática y creativa en consecuencia. Particularmente en los comités municipales reclama personas preparadas, preocupadas, solidarias, responsables, conocedoras del trabajo del Partido, que por su ejemplo, sean depositarias de la confianza de las masas, las respeten y escuchen.

Resultan exigencias ineludibles, a la labor del cuadro y del militante partidista, en las condiciones de la construcción socialista, ser un factor generador de unidad, propiciar un funcionamiento democrático de la organización en vínculo permanente con el pueblo y movilizar su participación como alternativa de poder válida y viable.

El impulso político, entendido como parte del comportamiento de dirección intraorganizacional en los CM-PCC representa una exigencia “cultural política general que destaca la promoción continua, pertinente, de ratificaciones, consolidaciones, rectificaciones y recreaciones necesarias a la reproducción y desarrollo del ejercicio de poder político” (Rodríguez, 2021, p. 107). Colocado en los comités municipales del Partido, el impulso vive en los medios, mecanismos y métodos de trabajo para realizar la misión y las políticas aprobadas por la organización que le dan curso a esta.

El control político es asumido en el sentido de un comportamiento de dirección intraorganizacional asentado en comprobar, revisar, examinar, inspeccionar. Se controla por el Partido que sus directivas se cumplan debidamente por sus propias

estructuras, por el Estado y por las organizaciones de masas. A la vez hay que controlar que dentro del Estado se cumplan las directivas emanadas de los propios órganos estatales, a través de las cuales se concretan las directivas más generales del Partido. Igualmente controla a las organizaciones de masas.

La coordinación política como concepto de trabajo reclama favorecer sostenidamente “la cooperación, coherencia, complementación, cohesión y solidaridad políticas entre los actores políticos” (Rodríguez, 2021, p. 107).

El trabajo político ideológico, reclama una eficaz actuación de los actores del comité municipal en la conducción del sistema de influencias cognitivas, afectivas y valorativas para fortalecer en unos y desarrollar en otros la conciencia basada en el ideal socialista y en los valores que moviliza, de unidad y justicia social, que propicie la participación consciente en la elaboración y realización de las políticas y la correspondencia entre el comportamiento de sus actores individuales y colectivos con los intereses políticos, en cada etapa histórica concreta de la Revolución, que le permita asegurar su relación con las bases sociales y en el marco del Sistema Político Cubano.

Obsérvese que esos conceptos de trabajo funcionan también como valores políticos que orientan el comportamiento. No son solo eso, conceptos de trabajo. Tienen mucho que ver con su valor en términos de asegurar la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los CM-PCC y se interrelacionan estrechamente.

Entre estos valores políticos destacan la coordinación, la cooperación, la complementación y la solidaridad políticas, los cuales proveen la cohesión política necesaria para asegurar el impulso político, la exigencia política y el control político de la vida interna y del funcionamiento del comité municipal, en tanto garantes de la vitalidad de la organización y de la proyección social territorial de su labor de dirección.

Ello asegura eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional a partir de los resultados concretos que se alcanzan por la organización en general y en la actuación directa de sus cuadros, dirigentes y demás militantes. Al decir de Herrera (2011), estos resultados son observables en los “logros concretos de su actividad, traducidos en la solución a los problemas que demandan sus integrantes, las respuestas o aclaraciones de dudas, temores y preocupaciones de la base, así como en el cumplimiento de los acuerdos de la organización” (p. 44).

Desde cada uno de estos componentes emergen medios, mecanismos y métodos de trabajo. La propia relación de todos los componentes del modelo que se devela ofrece un método general y esencial, que se vehicula de determinados medios y mecanismos. El método general para asegurar la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los CM-PCC, que emerge de la develación del modelo político organizativo funcional contenido de modo implícito en la normativa del Partido resalta como modos ordenados, regulares y sistémicos de proceder los siguientes:

- Concebir, orientar y valorar las relaciones de dirección intraorganizacionales desde los principios estructurales funcionales, a partir de la práctica consecuente del centralismo democrático y, en su marco, la práctica del centralismo necesario, el fortalecimiento de la democracia interna, la dirección colectiva de los procesos internos y su articulación con la responsabilidad funcional individual.
- Articular la comprensión y asimilación estructural funcional de esos principios desde la apropiación política de la opinión del pueblo, el clima socio-político territorial y el estado de las relaciones políticas con el resto de las instituciones y organizaciones del sistema político en términos de cómo asegurar, desde el funcionamiento intraorganizacional, la consolidación de la representación y responsabilidad sociopolítica que corresponde al Partido como fuerza política dirigente superior de la

sociedad y del Estado y, a la vez concebir el trabajo político ideológico diferenciado con los diferentes grupos sociales.

- Organizar las relaciones estructurales intraorganizacionales a partir de visibilizar la pertinencia política de la división del trabajo y distribución jerárquica de funciones existentes en los comités municipales observando las exigencias planteadas por aquellos principios y el estado de las relaciones territoriales con las bases sociales de la Revolución y el conjunto del sistema político.
- Atender la construcción del flujo de esas relaciones estructurales funcionales, de modo que favorezca la vida interna y el funcionamiento de la organización, a partir de fomentar la coordinación política, la cooperación política y la complementación política, a fin de proveer la cohesión política necesaria para asegurar el impulso político, la exigencia política y el control político de la vida interna y del funcionamiento del comité municipal, en tanto garantes de la vitalidad de la organización y de la proyección social territorial de su labor de dirección.
- Valorar sistemáticamente, de manera individual y colectiva, el comportamiento político de dirección intraorganizacional focalizando la fortaleza lograda en los valores políticos antes apuntados y proporcionar los ajustes necesarios.
- Proveer la medida en que los conceptos fundamentales de trabajo que aprehenden los condicionamientos estructurales-funcionales y organizativos del comportamiento político de dirección intraorganizacional sintetizan de manera política estratégica los aspectos antes apuntados.
- Realizar la retroalimentación sistémica y sistemática entre los actores políticos, individuales y colectivos de los CM-PCC en relación a los conocimientos y valoraciones involucrados en los aspectos apuntados anteriormente, la aprehensión política de las condiciones histórico-concretas en que se desenvuelve la labor del

Partido, el conocimiento, aplicación e interpretación de la normativa que regula la vida interna y el funcionamiento en este nivel, así como los conceptos fundamentales de trabajo que se comparten y los medios, mecanismos, métodos y estilos que se emplean en la construcción habitual de las relaciones políticas intraorganizacionales y la atención a las prioridades y tareas a cargo.

- Concebir como parte de la preparación política e ideológica de los actores del comité municipal los asuntos concernientes al aseguramiento de la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los CM-PCC.
- Emplear de manera habitual la normativa partidista en la organización y valoración sistemática de las relaciones, vida y funcionamientos internos de los CM-PCC.

Es la articulación sistémica y sistemática de ese conjunto de procederes lo que constituye el método, no un proceder aislado de otro. En la propuesta de método, resultado de deducciones generales, de los restantes componentes del modelo, están involucradas las premisas ideo-culturales políticas para la activación del modelo político organizativo funcional de comportamiento político de dirección intraorganizacional en los CM-PCC sistematizado a partir de la normativa indagada.

Para cada uno de los procederes del método la sistematización de la normativa aporta diversos medios y mecanismos. En esos medios, mecanismos y métodos modelados desde la normativa han de vivir los restantes componentes del modelo por el valor integrativo que los mismos poseen, de ahí su importante papel en favorecer la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los CM-PCC.

Los medios (vías diversas de carácter instrumental que auxilian la implementación del anterior proceder) pueden ser muy variados, en dependencia de los objetivos que se pretenda alcanzar, lo esencial es que propicien el intercambio de opiniones, criterios, sugerencias, críticas o proposiciones de los modos de actuación y relacionamientos

que asumen los participantes, para enfrentar el trabajo.

Figuran entre estos medios las reuniones regulares de trabajo de las organizaciones de base, del Buró Ejecutivo y plenos del CM-PCC.

A los plenos corresponde “tratar con prioridad y sistematicidad la responsabilidad del Partido de controlar, exigir e impulsar la implementación y el cumplimiento de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, particularmente en temas del desarrollo local, ejecución del plan de la economía y el presupuesto” así como evaluar la “implementación de los acuerdos de congresos y conferencias del Partido relativos al funcionamiento, la vida interna, la atención a las organizaciones de base y el trabajo político ideológico” (PCC, 2021b, p. 11).

Los miembros de los CM-PCC, desempeñan un papel decisivo en la discusión y adopción de las decisiones más importantes del Partido en este nivel. Para ello se preparan a través de encuentros con organizaciones de base, intercambio con trabajadores, estudiantes y dirigentes administrativos.

Al Buró Ejecutivo, corresponde el desarrollo de iniciativas y adoptar las decisiones sobre el funcionamiento, situaciones político-ideológicas, económicas y sociales, en correspondencia con la política trazada (PCC, 2021b, p. 21). Centran su atención principal en el funcionamiento del Partido, el trabajo político ideológico, la política de cuadros, el control del comportamiento de los programas y tareas priorizadas, el trabajo en las comunidades, la implementación y cumplimiento de los acuerdos, entre otros (PCC, 2021b, p. 42).

El Primer Secretario, los miembros del Buró Ejecutivo, la Estructura Auxiliar del Comité Municipal, las comisiones auxiliares del buró, los equipos de opinión del pueblo, con su actuación facilitan el conocimiento de la realidad del territorio donde actúan y la adopción de las decisiones que garanticen el cumplimiento de los propósitos trazados.

Dicha actuación se favorece con la asimilación del modelo previsto en la normativa. La propia organización concebida en la presentación del Reglamento de los CM-PCC detalla en siete capítulos el papel de cada órgano, organismo, cuadro y estructura, lo que al asumirlo comportamentalmente le asegura eficacia a su actuación.

Entre los mecanismos (vías diversas de carácter procedimental, que favorecen la conexión metódica de diferentes medios para la implementación del anterior proceder), establecidos en la normativa partidista para los comités municipales está la rendición de cuenta. Rinden cuenta de su labor el CM-PCC ante el Comité Provincial y la Asamblea que lo eligió; el Buró Ejecutivo ante el Pleno del Comité Municipal y el Buró Provincial cuando este lo solicite. Ante el Buró municipal, lo hacen los miembros de la estructura auxiliar, así como las organizaciones de base y ante estas sus militantes.

Las decisiones constituyen otro mecanismo de dirección. En los comités municipales, principalmente lo ejecutan la Asamblea, los Plenos del Comité, el Buró Ejecutivo, el Primer Secretario y organizaciones de base.

Otro mecanismo importante es la identificación de prioridades a atender en los diferentes órdenes y del funcionamiento del Partido. Ello precisa comprensión de la normativa, de las políticas aprobadas y un profundo conocimiento de la realidad del territorio. Igual ocurre con el análisis crítico del papel que corresponde al Partido respecto a lo que más afecta y preocupa a la población.

El estudio de tendencias de la opinión del pueblo, la reseñas de actas de reuniones de las organizaciones de base, el tratamiento a las incidencias que envían al Comité Municipal, figuran entre los mecanismos de los cuales el Partido se vale para conocer el estado político moral de la población y estar en mejores condiciones para decidir.

Forman parte de los métodos contenidos en la normativa de los CM-PCC; la estrecha vinculación y diálogo sistemático con militantes, trabajadores, estudiantes y población

en general “para orientar, retroalimentarse y dar curso eficaz a la solución de problemas que le aquejan y comprobar el estado en que se encuentran las tareas que se acometen”; el intercambio con secretarios generales, el trabajo ideológico; el uso de medios de comunicación, redes sociales y otras vías de influencia (PCC, 2022, p. 4).

Los Estatutos del Partido precisan que sus métodos de dirección son eminentemente políticos y ajenos al paternalismo y el tutelaje, se trata de métodos persuasivos, cuya aplicación para la orientación y control de las diferentes actividades no conduzcan a que sean suplantadas las funciones de los que son objeto de control.

El método de hablar con el pueblo, determinado por el comportamiento del dirigente, por sus cualidades y valores como desinterés, sinceridad, escuchar a las masas, es condicionante del estilo democrático participativo para decidir con el pueblo e implica razonamiento, argumento y la diplomacia como habilidades para la persuasión.

La adecuada selección de los medios, mecanismos y métodos es esencial para diagnosticar la realidad y su transformación, fortalecer la democracia socialista, promover la discusión abierta, involucrar a las masas en el debate colectivo, como garantía del reconocimiento del Partido único de la nación (PCC, 2021b).

El dominio y utilización por los cuadros y dirigentes de base de la normativa política vigente, requiere convertirse en una decisiva herramienta para pensar la realidad y actuar en consecuencia. Precisa conocimiento y comprensión integral de los componentes del modelo de comportamiento que prevé la normativa, a partir de las relaciones existentes entre cada uno de ellos y las premisas que lo activan.

Estos elementos visibilizan el posicionamiento teórico que desde el pensamiento y la práctica política de Fidel Castro Ruz puede establecerse, para guiar con eficacia el comportamiento político de dirección intraorganizacional del comité municipal en sus relaciones a lo interno y con las bases sociales, asentado en el conocimiento cada vez

superior de la realidad, la preocupación permanente por esta y su adaptación; ser conscientes del esfuerzo que representa dirigir cualquier pueblo en tiempos de crisis y el papel de este en la realización de los cambios, sin los cuales no sería posible; el trabajo riguroso, digno y necesario para producir los bienes materiales y culturales que requiere la sociedad, el trabajo con los jóvenes, así como la necesidad de transmitir la confianza de vencer ante cada propósito o tarea¹³.

El modelo del comportamiento objeto de estudio, encuentra en estos postulados una guía de asimilación, ante el reclamo de conocer la realidad del contexto donde actúan, conducirse en la transformación de los principales problemas que afectan al territorio, hasta su solución final, sin esquematismo, con creatividad e iniciativa, innovando, en correspondencia con las necesidades y condiciones propias del lugar.

De ahí la exigencia del aseguramiento de la eficacia del comportamiento de dirección intraorganizacional de actuar con inmediatez ante los problemas y realizar sistemáticamente las valoraciones pertinentes. La idea de aislar desde los componentes del modelo las premisas ideo-culturales políticas para su activación articula con esta exigencia.

II.3. Premisas ideo-culturales políticas para activar el modelo político organizativo funcional del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los comités municipales del Partido Comunista de Cuba

De los componentes del modelo se abstraen, por el valor que tienen en el sentido de dinamizar, lo que se denominó premisas ideo-culturales políticas para su activación, que no son en sí mismas un componente más del modelo, sino una suerte de síntesis intencionada de estos, mirando hacía aquello que siendo un componente ideológico

¹³ Ideas centrales contenidas en el discurso pronunciado por Fidel Castro Ruz, en sesión de clausura, del Séptimo Congreso del PCC, en el Palacio de Convenciones, el 19 de abril del 2016. Disponible en www.granma.cu/SéptimoCongresodelPCC

cultural, el cuadro, el dirigente partidista requiere observar todo el tiempo, consciente desde qué perspectiva pautar para no quedarse en el cumplimiento de la normativa en la letra, sino en el espíritu del Partido, que es lo que nunca puede perderse de vista a partir de cuál es su misión.

Dichas premisas orientan el comportamiento político de los actores del CM-PCC hacia el cumplimiento de tareas, prioridades y objetivos, en la disposición a resolver los problemas persistentes, conectados con el proyecto de sociedad y por tanto con las posibilidades históricas para avanzar en ese sentido. Su importancia destaca la necesidad de observar asuntos que transversalizan los componentes del modelo y devienen exigencias para su activación en asegurar un eficaz comportamiento.

Estas premisas se comprometen con a) la correcta interpretación de la misión sociopolítica partidista dentro del proyecto político existente; b) la aprehensión de los alcances de los objetivos históricos-concretos que se sostienen en su marco; c) la delimitación del sentido histórico-concreto de los valores políticos que se sostienen y los condicionamientos políticos que generan a la gestión de la misión sociopolítica; d) los discernimientos acerca del empleo efectivo de cuotas de poder distribuidas entre los actores involucrados y de sus debidos relacionamientos políticos; e) el impulso a la distribución grupal de las funciones del liderazgo que demanda la organización en aras de la misión y objetivos histórico-concretos y g) la auto-regulación individual y colectiva que proviene de la continua formación política, ideológica y cultural de la membresía y directivos partidistas para favorecer las restantes premisas.

La valoración de las premisas se realiza a partir de en qué medida activan el modelo, qué tanta influencia le ejercen y cuánta relación guardan con los citados componentes y entre ellas. Ello permite comprobar el aseguramiento cognitivo y valorativo que proveen al objeto de estudio, desde las configuraciones que la normativa ofrece, los

nodos o contenidos principales de cada una y los condicionamientos a la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los comités municipales, por lo cual hacía ellas habrá de mirarse permanentemente en la organización.

a) La correcta interpretación de la misión sociopolítica partidista dentro del proyecto político existente. Tiene su significado político en que, liderar el proceso de transformación social desde las exigencias políticas histórico-concretas de la construcción socialista que supone dicha misión, requiere asegurar el conjunto de su comportamiento para proveer procesalmente esa capacidad; como eje transversal práctico más general de su organicidad.

En la búsqueda de un criterio integrador para la apropiación de la riqueza cultural política normativa, es esencial atender a la complejidad de la misión sociopolítica del Partido. Tal complejidad emerge de la especificidad del PCC como partido político (no se trata de un partido político tradicional electoral, ni es exactamente igual al partido leninista de nuevo tipo, no es un partido creado para hacer la Revolución).

Es un Partido que no representa una clase; más que una alianza de clases encarna a la nación toda, al pueblo-nación. Un Partido que le reclama a cada una de sus estructuras alcanzar un funcionamiento cada vez más democrático en permanente vínculo con las masas. En esa especificidad rezan asuntos; como la estructura organizacional en general, las relaciones políticas intraorganizacionales entre sus actores y de ellos con la militancia en general y el vínculo con el aseguramiento de la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional de sus comités municipales que le garantice realizar su misión sociopolítica.

En consonancia con la misión sociopolítica reconocida en la Constitución de la República de Cuba, la construcción socialista, tiene su justificación histórica en la necesidad de asegurar la mayor cantidad de justicia social posible, promover una

amplia participación de las grandes mayorías en la transformación revolucionaria de la sociedad que ella representa, en “un sentido anticapitalista, de acumulación de valores socialistas, con avances y retrocesos, continuidades y rupturas” (Fernández, 2013, p. 2). Ello orienta la gestión del comportamiento y de su propia eficacia.

Esta premisa condiciona al comportamiento político de dirección intraorganizacional en los CM-PCC, a la creación democrática de su escenario histórico posible, a desarrollar y fortalecer la conciencia a favor de las profundas transformaciones que ello representa. Ser congruentes con el ideal de la construcción socialista implica no solo incorporarlo al discurso político y actuar en consecuencia, -cuya necesidad va siendo significativa en los comités municipales-, requiere ser comprendido por todos los cuadros y militantes.

Estipula trabajar en términos prácticos por alcanzar altos niveles de justicia social, movilizar una amplia participación popular, orientar la gestión a la búsqueda de soluciones que satisfagan continuamente requerimientos de la eficacia en el comportamiento político de dirección, la correcta selección de medios, mecanismos y métodos acorde con los conceptos de trabajo empleados en la organización. Para ello es esencial la asimilación cognitiva y valorativa de la norma que le asegure eficacia y la realización histórica concreta de la misión.

La misión de los comités municipales, contiene entre los principios fundamentales el permanente vínculo con las masas; la participación del pueblo en las tareas inherentes a la construcción socialista; la preservación de la unidad de la nación cubana y alcanzar una amplia democracia en el seno de la organización. Se resalta el contenido ideológico de esta premisa y en la medida que sea concientizado se convierte en cultural y activa la comprensión y uso del modelo develado, lo cual posibilita una

asimilación más orgánica de la normativa en aras de asegurar la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los CM-PCC.

b) La aprehensión de los alcances de los objetivos históricos-concretos que se sostienen en el marco de la misión sociopolítica. En esta premisa juega un importante papel la Primera Conferencia Nacional del Partido, que evalúa con objetividad y sentido crítico el trabajo de la organización, determina las transformaciones necesarias para situarlo a la altura de las circunstancias actuales y establece con exactitud los objetivos asociados a ella.

Centrada en cuatro nodos principales: funcionamiento, métodos y estilo de trabajo del Partido; el trabajo político ideológico; política de cuadros y relaciones del Partido con la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y las organizaciones de masas, la Conferencia aprueba un grupo de objetivos que orientan el comportamiento y en el marco de la misión sociopolítica del Partido y de sus comités municipales, juegan un importante papel en activar el modelo.

La manifestación de estas deficiencias en mayor o menor grado, en la actualidad, apoyan la necesidad de cultivar estas premisas ideo-culturales políticas y visibilizan de acuerdo con análisis realizados por el Octavo Congreso del Partido la necesidad de guiarse en el aseguramiento de la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional, en lo adelante, entre otros, por los objetivos de:

- fortalecer la actuación en cuanto al trabajo político ideológico diferenciado y el incremento de la combatividad y ejemplaridad de militantes y cuadros;
- robustecer la unidad y su permanente construcción teniendo en cuenta la diversidad de intereses colectivos e individuales;
- profundizar en la aplicación del principio de la vinculación del partido con las masas;
- perfeccionar el sistema de atención a las organizaciones de base;

- aplicar consecuentemente el centralismo democrático y la dirección colectiva como garantía de la unidad de acción y del indisoluble vínculo con las masas;
- incentivar la participación activa del pueblo en la toma de decisiones y el fortalecimiento de la democracia socialista;
- desempeñar la responsabilidad y el papel que corresponde al partido en la aplicación de la política de cuadros;
- priorizar la prevención y enfrentamiento a la corrupción, las ilegalidades e indisciplinas y rechazar cualquier manifestación de impunidad;
- asumir los conceptos de trabajo básicos que deben caracterizar las relaciones del Partido con todos sus actores y con las bases sociales.

Nótese que los condicionamientos de los objetivos trazados al comportamiento político, están relacionados con problemas que requieren ser eliminados y devienen desafíos cuyas causas generadoras, tienen un doble carácter: estructural-funcional y de corte axiológico e ideológico por adentrarse en factores subjetivos, en el comportamiento de las personas, en los valores y proyectos de vida individuales y sociales, en sentimientos y actitudes y por supuesto en la ideología dominante.

Se aprecia cómo los alcances de los objetivos histórico-concretos sostenidos en el marco de la misión política, se relacionan con todos los componentes del modelo político organizativo funcional del comportamiento político y con las restantes premisas ideo-culturales políticas para su activación. Esto ocurre en virtud del papel de los objetivos para orientar e inspirar al comportamiento.

c) La delimitación del sentido histórico-concreto de los valores políticos que se sostienen y los condicionamientos políticos que generan a la gestión de la misión política. Esta premisa, en términos prácticos, significa que la misión del Partido influye en importantes valores políticos que le aseguran eficacia al comportamiento político de

dirección intraorganizacional en los CM-PCC. Los mismos presuponen su incorporación como conceptos de trabajo de la organización y el propio desarrollo de la capacidad cultural política para valorar los resultados.

Dichos valores condicionan al comportamiento político de dirección intraorganizacional de los CM-PCC en el enfrentamiento a prácticas nocivas que atentan contra la eficacia de tal comportamiento, asociadas al burocratismo, la participación popular en la toma de decisiones y en la exigencia, el impulso y el control de la gestión administrativa, de gobierno y de los recursos, así como al aseguramiento cognitivo y valorativo de los procesos a cargo, entre otras dificultades señaladas como parte de las generalidades anotadas anteriormente y recogidas en los Anexos 3, 4 y 5.

Desde los valores políticos se demanda una permanente labor educativa e interiorización de las normas de comportamiento recogidas en documentos normativos de la organización, requeridas de traducirse en valoraciones y compromisos compartidos entre dirigencia y militancia, en materia del comportamiento para realizar su misión.

El ideal socialista, los valores políticos y los principios involucrados en la misión sociopolítica del Partido en general y de los CM-PCC en particular, están estrechamente relacionados por su papel en la estructuración del comportamiento. Desconocerlo atenta contra su eficacia, afecta apropiarse integralmente de la normativa, asimilar el modelo de comportamiento que contiene y su aprehensión a través de medios, mecanismos y métodos de gestionar la misión.

Desde los valores políticos, el comportamiento político de dirección intraorganizacional en los CM-PCC, es condicionado, al aseguramiento de:

- la unidad patriótica de los cubanos;

- una cultura política que genere capacidad colectiva para identificar las amenazas que pueden poner en riesgo el proyecto;
- capacidad de interpretación de la realidad para cumplir la misión;
- lealtad hacia la organización, el deseo de cuidar por el respeto hacia ella;
- coordinación política como proceso que provea cooperación, complementación, coherencia, cohesión y solidaridad políticas entre los actores políticos;
- participación en la toma de decisiones;
- las relaciones de colaboración; el respeto y reconocimiento a la existencia de otras formas de propiedad y gestión no estatal, acorde con el modelo económico y social.

Tales condicionamientos de los valores políticos contenidos en la misión partidista, implican a todas las premisas que activan el modelo de comportamiento y son base en los componentes del mismo, con los cuales guardan estrecha relación.

d) Los discernimientos acerca del empleo efectivo de cuotas de poder distribuidas entre los actores involucrados y de sus debidos relacionamientos políticos. Se refiere a cuidar porque los diversos actores del Partido, tengan claridad suficiente de sus límites de actuación, respeten cuotas de poder asignadas a cada estructura y cargo, hagan un eficiente uso de estas y trabajen por cumplimentar acuerdos, directivas y procurar las debidas complementaciones.

Esta premisa mira hacía los componentes del modelo conectados con la relación dirigentes-dirigidos, la división del trabajo, la asignación de cuotas ejecutivas de poder significativas y el marco institucional de los CM-PCC en el aseguramiento al ejercicio de la dirección.

La relación dirigentes-dirigidos como vínculo particular, sumamente complejo, diverso e históricamente cambiante, entre quienes detentan y ejecutan el poder político y aquellos en interacción con los cuales este es ejercido, se concibe en la normativa,

desde una perspectiva revolucionaria y emancipadora, orientada a transformar la mentalidad, condiciones de vida y la actividad de las masas.

Procura una calidad óptima en su comportamiento político, exige intercambio de roles y jerarquías, donde los dirigentes se autoreconozcan como servidores públicos, para asumir y encauzar, de modo consecuente y crítico la representación de las cuotas de poder que legítimamente han recibido y los segundos, como parte del proceso, desempeñen un papel activo de facilitadores y evaluadores del mismo.

Para dirigir la construcción socialista, en los comités municipales, sus actores tienen reglamentados los límites de actuación, regidos por la división del trabajo y cuotas de poder asignadas. Según sus funciones, les corresponde educar, orientar, controlar, impulsar, exigir y dirigir los asuntos que son de su competencia.

Corresponde a su Primer Secretario la alta responsabilidad de la apropiada conducción partidista y “la utilización de métodos de trabajo que no suplanten al Gobierno y demás instituciones y organizaciones” (PCC, 2022a, p. 4). Ello reclama la apropiación del modelo de comportamiento que ofrece la norma respecto a los medios, mecanismos y métodos de trabajo que le sugiere emplear. Los miembros del Buró Ejecutivo atienden y controlan los funcionarios subordinados y se vinculan sistemáticamente a los lugares donde estos desarrollan su labor.

Se le exige a los cuadros profesionales, núcleos y comités el uso adecuado de los documentos rectores, en particular los Reglamentos, lo cual justifica la valía de esta investigación que procura la apropiación integral de la normativa como aseguramiento de la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional.

Esta premisa, articula a sus diferentes actores, en un sistema de relaciones políticas de dirección, que le aseguran cumplir la misión, desde un comportamiento que atendiendo a sus funciones y responsabilidades permita coordinar, orientar, organizar, estimular y

promover la acción de las masas, de cada colectivo laboral, estudiantil o comunidad para alcanzar los objetivos, con el mayor grado de eficacia y resultados.

e) El impulso a la distribución grupal de las funciones del liderazgo que demanda la organización en aras de la misión y objetivos histórico-concretos. Los liderazgos que demanda la organización conforme a su misión política, precisan desarrollar habilidades y competencias de dirección, permanente valoración del cómo aumentarlas, principalmente en visualizar metas, afirmar valores, motivar, lograr unidad y constituirse en el ejemplo que moviliza.

En la activación del modelo del comportamiento estudiado en los CM-PCC, la construcción del liderazgo se estructura a partir de: 1) qué entender por el liderazgo; 2) significación del liderazgo para la organización en realizar las políticas trazadas y 3) su pertinente construcción conforme a su misión sociopolítica.

El liderazgo de la organización partidista es una condición básica del proceso de dirección a cargo. Transcurre como función grupal, a modo de “recurso metodológico para medir el comportamiento de la relación entre los que dirigen y los dirigidos” (Nieves, 2016, p. 4). En él intervienen procesos objetivos y subjetivos, producidos en las relaciones sociales histórico-concretas, que incorporan al análisis una ordenación integradora. Articulan lo colectivo de la organización con los liderazgos individuales, desde la perspectiva de eficacia del comportamiento objeto de estudio.

El hecho de que las responsabilidades de la dirección histórica de la Revolución sean traspasadas a nuevas generaciones de dirigentes, exige que el PCC ejerza el liderazgo colectivo, preservando la unidad y una capacidad demostrada para cumplir su encargo, como digno heredero de la confianza depositada por el pueblo en su líder histórico. Asunto que no es válido solo para los niveles superiores de dirección, sino que orienta este tipo de comportamiento en todos sus niveles, también en el nivel municipal.

En tal propósito, es necesario eliminar discordancias entre el discurso político y los modos de actuación pertinentes con la misión de la organización, en asuntos como el enfrentamiento a las manifestaciones de corrupción, la búsqueda de solución a los problemas más sentidos de la población. De no hacerlo, se siembra desconfianza en los dirigentes y puede provocar fisuras en el orden político e ideológico.

Un papel importante en la construcción del liderazgo de la organización lo juega la política de cuadros del Partido, “dirigida a garantizar, la continuidad y renovación paulatina, basada en los méritos, resultados alcanzados, preparación requerida, capacidades, actitudes, integralidad y ejemplaridad” (PCC, 2021a, p. 13).

Conceptualmente el modelo de comportamiento implícito en la normativa enfatiza la responsabilidad de trabajar por su correcta aplicación, “exigir y controlar se cumplan sus normas, principios y otros requerimientos relacionados con los diferentes subsistemas que la misma establece” (PCC, 2021b, p. 22). Estas responsabilidades forman parte de las acciones de formación del liderazgo para conducir las transformaciones de la sociedad que la misión moviliza.

f) La auto-regulación individual y colectiva que proviene de la continua formación política, ideológica y cultural de la membresía y directivos partidistas para favorecer las restantes premisas. Se considera esta como el proceso dirigido a capacitar, habilitar, persuadir e inspirar en los medios, mecanismos y métodos de dirección, sentidos, valores, emociones, sentimientos y las propias finalidades estratégicas de la construcción socialista. No basta con declararse en construcción socialista, si los responsables de conducir las transformaciones asociadas a ella no son educados para actuar, comprometerse y participar en ese proceso.

La comprensión de los componentes del modelo es estimulada a través de esta premisa, entre sus nodos exige, favorecer el desarrollo de un modo de actuación de la

militancia y dirigencia partidista que asegure el cumplimiento de las funciones a cargo, un profundo conocimiento de la organización, de las condiciones sociales existentes dada su influencia en lograr objetivos trazados; así mismo desarrollar habilidades, capacidades, competencias para interactuar con el entorno y manejar recursos de todo tipo. Ello incluye información, dominio de medios, mecanismos y métodos para dirigir y relacionarse, unido a la aptitud y voluntad de implicarse y comprometerse en el logro de la misión sociopolítica.

La eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los CM-PCC es condicionada por la debida formación política, ideológica y cultural de la membresía partidista, en materia de la asimilación de los modos de actuación, que faciliten el ejercicio de la dirección. Es responsabilidad del Buró Ejecutivo de los CM-PCC, “orientar y controlar la preparación político-ideológica y la superación cultural de los cuadros políticos, militantes del Partido, de la UJC y trabajadores” (PCC, 2021b, p. 16). Resulta imprescindible para consolidar la Ideología de la Revolución Cubana, como elemento que relaciona los componentes educación, política, ideología y cultura general. Aunque cada uno de ellos tiene especificidades que lo distinguen, el elemento común que los enlaza es la ideología, que permite guiar u orientar a las personas sobre cómo conducirse o comportarse en su contexto de actuación.

Las premisas ideo-culturales políticas presentadas, en general, poseen gran valor para activar el modelo de comportamiento político de dirección intraorganizacional en los CM-PCC en la medida que contribuyen a menguar las deficiencias subrayadas al inicio del capítulo y el aporte que brindan a la eficacia del comportamiento estudiado.

II.4. Valoración teórico-política del aseguramiento normativo de la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los CM-PCC

A partir del criterio teórico-metodológico identificado para abordar el aseguramiento de

la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los CM-PCC, basado en el modelo político organizativo funcional de tal comportamiento contenido en la normativa, que estima sus componentes y desde los cuales se deducen las premisas ideo-culturales políticas para su activación, son precisadas en términos de fortalezas y propuestas de fortalecimiento de aquellos aspectos que le aseguran esa eficacia.

Entre las fortalezas que denota el estudio de la normativa política del PCC en general y en particular de los comités municipales figura su organicidad. Puede afirmarse que la normativa del PCC en general y de sus comités municipales en particular, en principio, es orgánica, pues articula el aseguramiento cognitivo y valorativo que ofrece a la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en la realización de su misión sociopolítica.

Sin embargo, el hecho de que haya un grupo de asuntos importantes para el comportamiento, fundamentalmente en el orden de lo valorativo, que está disperso o queda implícito, le puede restar un nivel de organicidad a la norma. El peligro de esquematismo político radica, precisamente, en que se puede aplicar correctamente la norma a partir del contenido de lo que ella enseña que debe hacerse, sin embargo tener debilidades en el orden del valor, de lo que se está haciendo, porque pueden desestimarse determinadas pautas valorativas que hace la norma.

Evaluaciones realizadas en los epígrafes anteriores, dan cuenta de ello, principalmente del reconocimiento de diversos medios, mecanismos y métodos previstos en la norma para hacer eficaz el comportamiento objeto de estudio, sin embargo, no son tenidos en cuenta en su totalidad e integralidad al realizar valoraciones acerca de las causas de diferentes problemáticas que afectan la eficacia de tal comportamiento en la organización, principalmente en el nivel municipal (Anexos 3 y 4).

Es apreciable el volumen y variedad de documentos en los que aparece registrada la normativa política del Partido y de sus comités municipales (Estatutos, Reglamentos, RSB, Boletines de Información Interna para cuadros y organizaciones de base y otros). Esto supone una permanente atención y asimilación de las modificaciones estructurales y funcionales que la práctica ha ido demandando a la organización para situarse a la altura de las exigencias actuales y futuras. Sin dudas esto trae consigo una relativa dispersión de algunas pautas normativas que inciden en la eficacia de su comportamiento político de dirección intraorganizacional y dificultan su asimilación e integración orgánica.

El propio sistema de atención a las organizaciones de base, aprobado en junio del 2022, poco tiempo después de ser aprobadas las modificaciones a los Estatutos y reglamentos en diciembre del 2021, reconoce una nueva figura que actúa en el CM-PCC; “el coordinador político”. Esta figura no está nominada en la estructura auxiliar reconocida. Ello implica que sus funciones aparezcan en otras normativas, lo cual refleja cuán importante es la modelación de la normativa, para captar de manera orgánica los medios, mecanismos y métodos de trabajo que provee a la organización, los relacionamientos que le establece y los comportamientos que le asegura.

Algo positivo a resaltar en la normativa del Partido, es que en sus indicaciones, acuerdos, procesos, acciones o actividades orientadas a realizar en los CM-PCC por sus cuadros y estructuras, desde el Sexto Congreso del Partido a la fecha, es la caracterización que recoge del contexto externo e interno, la explicación contenida acerca de propósitos políticos que nutren la actividad de dirección, los objetivos que persiguen y la sugerencia de medios, mecanismos y métodos para su realización, lo cual aporta a la asimilación orgánica de la normativa, a la orientación de sus

comportamientos y relaciones, así como al aseguramiento de la eficacia del comportamiento y a la sistematización del método general contenido en la norma.

Los informes centrales presentados en los congresos de la organización, son muestra palpable de ello, estructuran de manera implícita esos componentes del modelo de comportamiento, precisan medios, mecanismos y métodos de trabajo que orientan a la acción. Sin embargo para asegurar la eficacia de su implementación se está requiriendo fortalecer la contextualización de la normativa, de las indicaciones y las orientaciones del organismo superior a las condiciones del lugar donde serán implementadas. Ello precisa una correcta caracterización política ideológica desde cuya base realizar las valoraciones pertinentes para que puedan generar el efecto deseado y las transformaciones requeridas, lo cual es un elemento esencial a fortalecer en la asimilación cognitiva y valorativa de la norma.

Precisamente por esto es importante develar el modelo del comportamiento que hay en la normativa del PCC. Sin embargo, no basta con develarlo a partir de sus componentes, es necesario pautar explícitamente determinadas premisas ideoculturales políticas para su activación, que son en primer lugar de orden valorativo y que tributan de manera directa a evaluar la eficacia del comportamiento estudiado.

El análisis científico realizado permite identificar y explicar un criterio teórico-metodológico para abordar el aseguramiento de la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los comités municipales del PCC.

A partir de los componentes del modelo se deducen las premisas que lo activan, lo cual denota que el aseguramiento de la eficacia de este tipo comportamiento expresa una relación esencial entre el modelo y dichas premisas **Fig. 3.**

Fig. 3. Criterio teórico-metodológico para el estudio de eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los comités municipales del PCC. Elaboración propia del autor.

Esas premisas están dispersas en la normativa, incluso, no siempre con la concepción necesaria, lo que repercute en que muchos mecanismos orientados no adquieran el carácter procedimental, ni otros medios sugeridos, se conviertan en instrumentos para asegurar resultados, de ahí el valor de asimilar el modelo, por su reconocida importancia en la comprensión orgánica de la normativa.

El conocimiento y valoración de la norma partidista por sí solo no facilita la eficaz dirección política intraorganizacional en los CM-PCC, ya que en la cultura política necesaria para dirigir, se activan diversas variables (cognitivas, afectivas, ideológicas, etc.), articuladas en torno al papel regulador de la norma, en el sentido de la disciplina y del funcionamiento. Ello depende además de otra serie de factores culturales generales y políticos en particular como experiencias, tradiciones.

El comportamiento político de dirección intraorganizacional adquiere organicidad política en medios, mecanismos y métodos, para la realización de los fines previstos. Si bien se manifiestan objetivamente en el ejercicio político, tienen su origen subjetivo en el discernimiento de aquellas variantes posibles de actuación y la identificación de la(s) de mayor(es) pertinencia(s) para la situación específica. Existen, en relación con la cultura política que se porta y sus pertinencias en el contexto histórico-concreto.

Aunque el criterio de eficacia del comportamiento estudiado se construye sobre la base del modelo, es una necesidad abstraer de sus propios componentes y no como uno más, las premisas para su activación, por la importancia de focalizar un grupo de asuntos que transversalizan dichos componentes y que se convierten en premisas para su activación. La idea de aislar desde los componentes del modelo estas premisas ideo-culturales políticas, articula con esa necesidad.

El mapa conceptual que se presenta recoge el criterio teórico-metodológico identificado para el estudio del objeto, a partir de la asimilación cognitiva y valorativa de la norma del Partido. Contiene los componentes principales del modelo que condicionan el comportamiento y resalta las premisas ideo-culturales políticas que deducidas de estos permiten activarlo y le aseguran eficacia. La relación esencial que se produce entre estos elementos facilita la realización territorial histórica concreta de la misión sociopolítica del Partido y de sus comités municipales **Fig. 4.**

Fig. 4. Mapa conceptual del modelo político organizativo funcional del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los comités municipales del Partido. Fuente. Elaboración propia del autor.

Lo anterior parte de la hipótesis inicial acerca de que si se devela y fundamenta teóricamente el modelo político organizativo funcional del comportamiento político de dirección intraorganizacional en este nivel, implícito en la normativa general y se deducen del mismo las premisas ideo-culturales políticas para su activación, se posibilita una perspectiva científico política que aporta un criterio teórico-metodológico para abordar el aseguramiento de la eficacia del referido comportamiento.

Los componentes del modelo son presentados en términos de condicionamiento al comportamiento y en términos de aseguramiento a su eficacia.

En el mapa se denotan los sentidos mediante los cuales los componentes del modelo, expresados en los condicionamientos de los principios estructurales funcionales del Partido al comportamiento político de dirección, se relacionan con los valores que moviliza la misión, la división del trabajo, la distribución jerárquica de facultades, los vínculos con sus bases sociales, los conceptos de trabajo establecidos y con el propio enfoque estratégico de la dirección política que supone el establecimiento de relaciones de cooperación y coordinación de actividades, así como una correcta selección de medios, mecanismos y métodos de dirección democráticos y eficientes para la realización de los proyectos políticos.

Todo ello está previsto en la normativa de los CM-PCC, forma parte de los requerimientos ideológicos, axiológicos, comunicacionales y culturales políticos al ciclo directivo para este nivel, en consonancia con los indicadores de eficacia del comportamiento, contenidos en la matriz de indagación empírica (Anexo 1), que posibilitan conocer la percepción de los órganos, organismos, cuadros y dirigentes partidistas en relación al aseguramiento de la eficacia del comportamiento.

La normativa partidista refleja los principios estructurales funcionales de la organización, sus condicionamientos axiológicos e ideológicos en el sentido de

involucrarse, de hacer cada vez más democrático su funcionamiento, de favorecer la dirección colectiva, velar por el prestigio del Partido, desarrollar un modo de actuación en sus dirigentes y militantes caracterizado por la disposición a ocupar cargos de dirección, a implicarse y comprometerse con metas y propósitos a alcanzar, ejercer la crítica y autocrítica, hacer mayor y mejor uso de las rendiciones de cuentas, participar en la toma de las decisiones, contribuir directamente a la interpretación de cada situación política y ejercer sobre las masas la influencia política.

Precisamente la interrelación entre los componentes del modelo articula con la asimilación integral de la norma. Una importante contribución al aseguramiento de la eficacia del comportamiento objeto de estudio en los CM-PCC está en el empleo de esa norma, sobre cuyas bases se asegura una correcta caracterización política ideológica del territorio, que facilite la implementación de las políticas aprobadas y transformar deficiencias que en ese orden se refieren anteriormente.

La normativa del PCC prevé la estructuración orgánica y el funcionamiento acorde con los principios del centralismo democrático. Al respecto destaca, la disciplina partidista, que en el Artículo 7 de los Estatutos, al regular los deberes de los militantes, sus incisos b), e), h) y l), condicionan el comportamiento político de estos, a ser ejemplo de actitud comunista ante el trabajo y en su responsabilidad social específica, exigir por el cumplimiento de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución en el ámbito de su labor y hacer corresponder en su conducta la palabra con los hechos.

Así mismo, insta a luchar por la materialización de la política del Partido, conocer, cumplir y defender las disposiciones de los Estatutos y reglamentos, de acuerdos, orientaciones, decisiones y “observar y exigir la disciplina partidista, estatal y social, igual y obligatoria para todos los militantes del Partido, independientemente de sus méritos personales y de los cargos que ocupan” (PCC, 2021a, p. 25).

Los aspectos mencionados resaltan el necesario conocimiento de la política aprobada para su implementación, cumplimiento y a la hora de valorar cómo se ha ido materializando.

La participación política del militante, juega un importante papel en la realización de la misión de la organización. Le favorecen mecanismos como “la rendición de cuenta de su desempeño laboral, político y social” (PCC, 2021a, p. 45).

Los métodos y estilos de dirección, dentro del modelo, son expresión del nivel de concreción de la relación entre normativa y realización práctica del comportamiento político de dirección intraorganizacional. Forman parte de los recursos culturales políticos que le aseguran vincularse, exigir, impulsar, controlar, valorar como parte de los procedimientos regulares del método general contenido en la normativa.

El Octavo Congreso del Partido ratifica la necesidad de utilizar métodos y estilos de trabajo adecuados en su vínculo con sus diferentes actores que sean “más atractivos, (...) en las dinámicas cotidianas del trabajo político en los municipios” (PCC, 2021c, p. 10). Implica permanente vínculo con las masas, desterrar la inercia, la apatía, el formalismo y explotar con creatividad todas las potencialidades y reservas existentes, estimulando el aporte de todo el pueblo, sus ideas e iniciativas; entre otras.

El permanente vínculo con las masas condiciona al comportamiento político de dirección intraorganizacional al aseguramiento político de los diferentes procesos y actividades que realiza la organización; a perfeccionar la democracia atendiendo a propiciar el intercambio de criterios sobre variados aspectos, brindarles información necesaria y oportuna de lo discutido en la organización, hacer comprensible las políticas aprobadas y movilizar su participación directa en su implementación y en la solución de los problemas presentes en el radio de acción de cada estructura.

Las adecuaciones realizadas al sistema de atención a las organizaciones de base, como parte del perfeccionamiento del permanente vínculo con las masas, le plantean a los primeros secretarios exigir porque todos los cuadros del Partido:

“...mantengan una estrecha vinculación y diálogo sistemático con militantes, trabajadores, estudiantes, líderes de opinión y población en general, comprobando en el terreno el estado en que se encuentran las tareas que se acometen; lo que unido al intercambio con los secretarios de las organizaciones de base, la lectura y reseña de las actas, las incidencias enviadas por el sistema de opinión del pueblo, la información de los organismos, y organizaciones de masas, les permitirán conocer de su actividad y aunar esfuerzos” (PCC, 2022a, p. 4)

Desde el permanente vínculo con las masas y sus bases axiológicas e ideológicas, trasciende el Artículo 22 del Reglamento para las Organizaciones de Base, de “actuar directamente con las masas, hacerlas partícipes mediante la persuasión y el convencimiento de sus principales tareas y acuerdos” (PCC, 2021e, p. 41).

Para ello informan los temas de la actividad fundamental que prevé discutir el núcleo a los trabajadores o factores de la comunidad, dan a conocer a estos el resultado de los principales asuntos abordados, garantizan la participación de trabajadores vinculados directamente a la producción o los servicios en los principales procesos políticos para conocer sus puntos de vista y especialmente, escuchar proposiciones y sugerencias sobre cómo enfrentar y resolver los problemas, cuestión exigida al Pleno y al Buró.

Se trata de poner en práctica de manera orgánica las exigencias de llevar invitados a las reuniones, informar a todos los niveles de lo que en materia del cumplimiento de los planes y propósitos trata la organización, decisiones adoptadas en respuesta a las

necesidades de la actividad fundamental y del pueblo a su actuación y del propio cumplimiento de acuerdos expresados en resultados concretos.

La normativa partidista precisa esa ruta por donde corre el comportamiento de dirección en las relaciones políticas de dirección entre Comité Municipal, Buró Ejecutivo, Estructura Auxiliar, organizaciones de base y militancia en general, así como la posible retroalimentación. En tal sentido corresponde al Buró Ejecutivo del Comité Municipal, “convocar, mensualmente una reunión a la que deben asistir los secretarios generales de los núcleos” (PCC, 2021b, p. 29), para tratar asuntos como la evaluación crítica del papel del Partido en la atención a los problemas y estimular “que los secretarios expresen las inquietudes sugerencias, dudas y problemas concretos (...) presentes en los centros y lugares donde actúan” (p. 30).

El sistema para la atención a las organizaciones de base del Partido, patentiza que dichas reuniones requieren convertirse en “escenario de diálogo sobre los principales asuntos de prioridad, unido a lo que más afecta y preocupa a la población, propiciando el análisis crítico del papel correspondiente al Partido y los mecanismos con que cuenta para atenderlos” (PCC, 2022a, p. 5).

Las ideas, conceptos y directrices aprobadas por el Octavo Congreso dan continuidad a los fines planteados por el Sexto y la Conferencia Nacional, respecto a la construcción de relaciones políticas y comportamientos que aseguren coordinación, cooperación y complementación política entre el Pleno del Comité, Buró Ejecutivo, Estructura Auxiliar, cuadros, dirigentes, organizaciones de base y militancia en general, significan los conceptos de trabajo: exigencia, impulso, control, trabajo político ideológico y el aseguramiento político de los diferentes procesos y tareas.

Estos conceptos de trabajo, requieren ser asimilados por cuadros y dirigentes de los CM-PCC, consensuar su significado para facilitar la comunicación y asegurar eficacia

del comportamiento político de dirección intraorganizacional. A propósito, una de las carencias presentes en la normativa es la falta de definiciones políticas de todos esos conceptos (existe solo de algunos) lo cual lleva a un empleo de sentido común que no siempre satisface el alcance político que deben tener.

De ahí la importancia de las definiciones de estos conceptos de trabajo, algunas, propuestas anteriormente para asegurar aprehender los condicionamientos estructurales-funcionales y organizativos del comportamiento político de dirección intraorganizacional que sintetizan, de manera política estratégica, los aspectos concernientes al comportamiento político de dirección intraorganizacional en los CM-PCC, presentes en la sistematización de la normativa que avala el modelo develado.

Al develar el modelo específico de comportamiento en los CM-PCC se aprecia la estrecha relación de sus componentes con el aseguramiento de la eficacia, lo que supone desarrollar sentimientos del efecto de la actuación individual y colectiva de sus actores, sobre los diferentes procesos en los que intervienen, asociados a su misión sociopolítica y al cumplimiento de los objetivos.

El análisis científico realizado reconoce que normativamente para el PCC y sus comités municipales, está regulada la existencia de órganos, organismos y organizaciones de base, regidos por principios estructurales funcionales, cuyo basamento axiológico e ideológico, estipula las relaciones estructurales de dirección para asegurar los vínculos con las bases sociales del Partido. Estas relaciones enriquecen la práctica política y la actividad teórica, dado el criterio valorativo que tiene la apropiación y desarrollo de los conceptos de trabajo en la comunicación habitual de los cuadros, recogidos en su normativa como parte de las funciones de dirección.

La correcta interpretación de la misión sociopolítica de los CM-PCC deviene premisa esencial en la activación del modelo. Su alcance teórico y práctico está dado por el

contenido integrador del ideal socialista, los principios y valores que moviliza, así como su papel en la estructuración de los comportamientos. Sin embargo el hecho de que los congresos del Partido realicen contextualizaciones de la misión sociopolítica, sin la debida significación en la normativa afecta su papel orientador del comportamiento.

Una explicación necesaria de estos contenidos revela que la construcción socialista como ideal, condiciona al comportamiento político de dirección intraorganizacional en los CM-PCC, en la creación democrática del escenario histórico posible para dicha construcción y conlleva transformar y fortalecer la conciencia a favor de las profundas transformaciones que esto representa. Ser congruentes con este ideal implica no solo incorporarlo al discurso político, cuya necesidad va siendo significativa, sino también, actuar en consecuencia, asunto que requiere ser comprendido por todos sus cuadros y militantes, de acuerdo con (Machado, 2016).

Ello conlleva trabajar en términos prácticos, por alcanzar altos niveles de justicia social, movilizar una amplia participación popular, orientar la gestión a la búsqueda de soluciones que satisfagan continuamente los requerimientos de eficacia en el comportamiento de dirección, la correcta selección de medios, mecanismos y métodos para gestionarla desde los conceptos de trabajo. Esto es esencial en la asimilación de la organicidad de la normativa, para asegurar dicha eficacia y la realización histórica concreta de su misión sociopolítica.

Se requiere una capacidad de articulación mayor en torno a la misión constitucional del Partido Comunista de Cuba, por tratarse de su misión histórica, y el pilar al que todo el tiempo el Partido requiere responder. De no hacerlo existe el peligro de convertirse en una organización que pueda agotar sus esfuerzos en la solución corriente de los problemas cotidianos, lo cual es bien significativo, y en ese camino subordine la misión estratégica. Ese es un peligro que realmente se tiene.

La propia forma de atender los diferentes problemas no acaba cuando aparece el recurso que faltaba o se soluciona el problema que afectaba. Concluye en la medida en que se es capaz de entender que en esa solución de problemas y necesidades es preciso atender cuánto de socialismo se está agregando, o de qué manera se hizo, de forma tal que se enriquezca la construcción de relaciones de carácter socialista.

Esto es un elemento valorativo fundamental, no es algo que se agrega al margen de las acciones de solución de las necesidades y conflictos. Tiene que ver con esos medios, mecanismos y métodos de dirección. En la resultante valorativa entra este elemento que la misión deja muy claro desde su formulación constitucional.

El máximo líder de la Revolución Cubana; Fidel Castro Ruz, se refirió en diferentes momentos (balances de empresas y organismos, Congresos del Partido, de la UJC y de las organizaciones de masas, discursos por el Día de la Rebeldía Nacional) a las realizaciones concretas. Siempre había una conexión con el socialismo producido o con las deudas contraídas al respecto. Todo lo que se haga desde los órganos, organismos, organizaciones, cuadros, dirigentes y demás militantes del Partido tiene que aportar a la construcción del socialismo, no puede ser para dañarlo, se trata de fortalecer el compromiso político para su construcción.

El empleo efectivo de cuotas de poder por los actores involucrados para la realización de la misión precisa velar porque los mismos tengan claridad suficiente de sus límites de actuación, respeten las cuotas de poder asignadas a cada una de sus estructuras y cargos y hagan un eficiente uso de estas, procurando las debidas complementaciones. Ello está implícito en la normativa y la asimilación del modelo ayuda en su comprensión y asimilación. Dejar de hacer lo que les corresponde también afecta la eficacia de sus comportamientos.

La construcción del liderazgo que demanda el Partido en general y en particular los comités municipales precisan el desarrollo de habilidades y competencias de dirección, permanente valoración del cómo aumentarlas, principalmente en las tareas básicas de visualizar metas, afirmar valores, motivar, gestionar, lograr unidad, explicar, constituirse en el ejemplo a seguir. Estos asuntos son contemplados en la política de cuadros vigente, la cual está reclamando un mayor conocimiento y una mejor aplicación por los cuadros y organizaciones de base partidistas.

La construcción de comportamientos de dirección eficaces, implica trabajo político ideológico sistemático, creativo, diferenciado, mediante diferentes vías, para fortalecer en unos y desarrollar en otros la conciencia, que permita actuar en correspondencia a lo que el ideal socialista convoca. Este trabajo tiene que ser congruente con la defensa de los valores políticos que moviliza la misión partidista, de unidad, democracia, participación, justicia social, responsabilidad individual y colectiva y compromiso político con la organización, así como con los de exigencia, impulso, control, coordinación, colaboración, cooperación, complementación y solidaridad políticas.

El aseguramiento de la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los CM-PCC está condicionado a los efectos del trabajo político ideológico y a la cultura política existente, en el propósito de que estos se expresen en resultados concretos de la organización, solución de problemas en correspondencia con tendencias en los modos de actuación, definición de políticas correctas, efectividad en su aplicación, el sentido de servicio a las masas populares y el esfuerzo por el perfeccionamiento continuo de su labor, asentada en el centralismo democrático.

Lo anterior evidencia la necesidad de favorecer desarrollos en la cultura política de los implicados, en sus relaciones políticas de dirección (Anexo 2), particularmente de su Primer Secretario y miembros del Buró Ejecutivo, desde cuyo ciclo directivo se activa el

comportamiento político de dirección, pues la formación de los cuadros del PCC transcurre por la vía empírica, como acumulado de saberes, desde responsabilidades y tareas prácticas, en las cuales no siempre se ha logrado la experiencia y preparación que asegure un eficaz desempeño en cargos superiores de dirección.

El modelo de comportamiento político de dirección intraorganizacional en los CM-PCC que se devela a partir de la normativa política, potencia el dominio y utilización de los documentos y orientaciones del Partido, para convertirlos en una herramienta en el diagnóstico de la realidad cotidiana, que permita a sus dirigentes, actuar con sentido común, prever y transformar lo que se requiere en función de los propósitos contenidos en la política en curso. Se trata de un aporte teórico que tiene un valor práctico para el Partido porque le brinda otro nivel de comprensión de la misma.

Este modelo representa una lectura científica de la normativa para captar mejor sus niveles de organicidad. Los criterios para modelar la normativa política son un aporte teórico, que puede llegar a ser novedoso. A la ciencia se le aporta un criterio teórico-metodológico de aseguramiento de la eficacia del comportamiento objeto de estudio, que articula componentes del modelo con premisas para su activación.

La estructuración de este modelo puede convertirse en herramienta epistémica para el estudio de otros partidos, en los cuales exista la necesidad de develar el modelo de la normativa, válido para otras organizaciones en Cuba, como puede ser la UJC. Se ofrece así una apropiación de la normativa con un significado que nace en la necesidad práctica y ahí está el aporte práctico, hay una conexión entre lo teórico y lo práctico.

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO

Al develar y fundamentar teóricamente el modelo político organizativo funcional del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los CM-PCC condicionado por los principios estructurales-funcionales de la organización; la concepción de la

relación con las bases sociales; las relaciones estructurales de dirección, división del trabajo y distribución jerárquica de funciones a lo interno de la organización; las bases axiológicas e ideológicas contenidas en esos principios; los conceptos fundamentales de trabajo y los recursos culturales políticos para gestionar esos conceptos de trabajo y deducir desde estos componentes las premisas ideo-culturales políticas para su activación, se denota el alto significado de la asimilación cognitiva y valorativa de la normativa del Partido en general y de los comités municipales en particular para asegurar la eficacia a dicho comportamiento.

La valoración teórico-política del aseguramiento normativo de la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los comités municipales del Partido es posible a partir de develar el modelo de tal comportamiento contenido en ella, lo cual representa una perspectiva científico-política que aporta un criterio teórico-metodológico para abordar el objeto de estudio en este nivel estructural funcional del Partido Comunista de Cuba.

CONCLUSIONES GENERALES

A partir de los resultados de la investigación realizada, plasmados en el cuerpo expositivo de la tesis, se arriba a las siguientes conclusiones:

1. La explicación de los fundamentos teórico-metodológicos estimados en la investigación contribuye a la solución del problema científico a un nivel teórico político general y, en igual orden, aporta al cumplimiento del objetivo general de la investigación. Al respecto se denotan una serie de conceptos necesarios como parte del marco teórico-metodológico de la investigación y se delinear determinadas contribuciones metapolíticas asociadas a la teoría de los partidos políticos, articuladas en torno al concepto de la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en estas organizaciones.
2. La perspectiva científico-política que se presenta, aporta un criterio teórico-metodológico para abordar la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los CM-PCC, basado en la develación del modelo político organizativo funcional de tal comportamiento implícito en ella, que expresa una relación esencial entre este y las premisas ideo-culturales políticas que deducidas de sus componentes permiten su activación. Dicho criterio, además de su particular significación teórica y práctica referida al Partido Comunista de Cuba posee, en general, valor metapolítico para el estudio del funcionamiento interno de los partidos políticos o de sus niveles estructurales de dirección.
3. Los resultados de la investigación argumentan el valor de la normativa política partidista como fuente de conocimiento científico político en relación al objeto de estudio. Su modelación teórica en componentes y premisas ideo-culturales políticas para activar el modelo brinda otro nivel de comprensión de dicha normativa y favorece su asimilación orgánica, lo que contribuye a una mejor aprehensión cognitivo-

valorativa de su integralidad en aras de elevar la eficacia del comportamiento estudiado.

4. La definición que sobre la eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los CM-PCC se ofrece, denota la importancia del funcionamiento y vida interna de este nivel intermedio de dirección partidista para asegurar la realización histórica-concreta de su misión sociopolítica en el territorio.
5. Los medios, mecanismos y métodos, identificados en la sistematización teórica que devela el modelo del comportamiento objeto de estudio, articulan el mayor nivel de concreción en la relación entre la norma política y la expresión práctica política de la eficacia de tal comportamiento según exigencias para cumplir su misión.
6. La apropiación lógico-dialéctica del criterio teórico-metodológico para abordar el aseguramiento de la eficacia del comportamiento objeto de estudio expresa una perspectiva teórico-política para el análisis crítico-propositivo de la organicidad política de la normativa y da validez al resultado de esta investigación, asentada en un conocimiento transdisciplinar, como característica del saber con el cual se compromete la dimensión metapolitológica del objeto de estudio de la Ciencia Política marxista leninista de enfoque sur y el Área del Conocimiento Científico Dirección Política de la Sociedad, fundamentando así su necesidad.

RECOMENDACIONES

En correspondencia con los resultados obtenidos en la investigación y reflejados en el cuerpo expositivo de la presente tesis se recomienda:

1. A la Rectoría de la Escuela Superior del Partido Níco López, sistematizar experiencias e investigaciones políticas relacionadas con el papel del comportamiento político de dirección intraorganizacional del Partido Comunista de Cuba en la realización histórico concreta de su misión sociopolítica.
2. Al Comité Doctoral del Doctorado en el área del Conocimiento Científico “Dirección Política de la Sociedad”, desarrollar otras investigaciones que profundicen en rasgos del comportamiento político de dirección intraorganizacional en el Partido Comunista de Cuba, en general o de sus niveles intermedios de dirección, en particular.
3. Al Comité Central del Partido Comunista de Cuba, instrumentar la socialización de los resultados de la investigación a los órganos y organismos de dirección del PCC a través de variadas acciones de capacitación política e ideológica para el desarrollo de la preparación de los cuadros del Partido y sus reservas, que pueden ser extensivas a los cuadros de la Unión de Jóvenes Comunistas y de las organizaciones de masas.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- Acea, S. y E. Hernández (2017). Los métodos, medios y mecanismos, articuladores de los proceso de Dirección Política de la Sociedad desde las enseñanzas de Fidel Castro Ruz. En soporte digital. Repositorio del Doctorado en Dirección Política de la Sociedad, Escuela Superior del Partido Único López, La Habana.
- Albuquerque, A de la R. y J. C. Contreras (2007). El partido político: entre la ciencia política y los estudios organizacionales. En Polis vol.3 no.2 México jul. /dic.
- Alcántara M. y Freidenberg, F. (2001). Organización y funcionamiento interno de los partidos políticos en América Latina. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
- Andrade, E. (2012). Introducción a la Ciencia Política. Cuarta Edición. México: Oxford.
- Anlén, J. (1973). Origen y evolución de los partidos políticos en México, Ed. Textos Universitarios, Universidad de Texas.
- Arnoletto, E. J. (2007a). Glosario de Conceptos Políticos Usuales, Ed. EUMEDNET.
<http://www.eumed.net/dices/listado.php?dic=3>.
- _____ (2007b): Curso de Teoría Política, Edición electrónica gratuita. Texto completo en www.eumed.net/libros/2007b/300/
- _____ (2010): La gestión organizacional en los gobiernos locales. Biblioteca virtual de Derecho, Economía y Ciencias Sociales. Texto completo en www.eumed.net
- Asamblea Nacional del Poder Popular (2019). Constitución de la República de Cuba. Editora Política, La Habana. p. 2.
- Bedwell, W., Wildman, J., Díaz Granados, D., Salazar, M., Kramer, W. y Salas, E. (2012). Collaboration at work: An integrative multilevel conceptualization. Human Resource Management Review, 22. p. 128-145.

- Brussino, S., Rabbia, H., Sorribas, P. (2009). Perfiles Sociocognitivos de la Participación Política de los Jóvenes Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. En [Revista Interamericana de Psicología/Interamerican Journal of Psychology - 2009, Vol. 43, Núm. 2 pp. 279-287 279](#)
- Cabrera, C. (2015). La cultura política: conceptualización y principales paradigmas teóricos. En Thalía M. Fung Riverón y otros (Ed.), “Una Ciencia Política desde el sur”. p. 266-308. Editorial Félix Varela. La Habana.
- Castro, F. (2016). Intervención de Fidel Castro Ruz, en la Clausura del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba. Disponible en www.cubadebate.cu
- Castro, R. (2016). Discurso pronunciado en la clausura del Séptimo Congreso del Partido Comunista de Cuba. El 19 de abril del 2016. Disponible en www.cuba.cu/gobierno/rauldiscursos/2016/
- _____ (2021). Informe Central al Octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba. Disponible en <http://www.cubadebate.cu>
- Comité Provincial del PCC de Las Tunas (2020). Informe al Buró Provincial de los resultados del funcionamiento del Partido al cierre del año 2019. Análisis de la disciplina partidista y de la aplicación de la política de sanciones y desactivaciones, así como la cotización, conservación y cuidado del carné. Consultado en el Departamento de Organización del CP-PCC.
- _____ (2021). Informe al Buró Provincial de los resultados del funcionamiento del Partido al cierre del año 2020. Análisis de la disciplina partidista y de la aplicación de la política de sanciones y desactivaciones, así como la cotización, conservación y cuidado del carné. Consultado en el Departamento de Organización del CP-PCC.

_____ (2022). Informe al Buró Provincial de los resultados del funcionamiento del Partido al cierre del año 2021. Análisis de la disciplina partidista y de la aplicación de la política de sanciones y desactivaciones, así como la cotización, conservación y cuidado del carné. Consultado en el Departamento de Organización del CP-PCC.

_____ (2022). Síntesis del informe central discutido en la Asamblea Provincial del Partido en Las Tunas, el 8 de abril del 2022. Disponible en Biblioteca/Partido Comunista de Cuba. <https://www.pcc.cu>

Cotarelo, R. (1985). Los partidos políticos. Madrid. Edición Fundación Sistema.

Crotty, W. (1970). Political Parties Research. En Michael Hans y Henry S. Kariel, comps. Approaches to the Study of Political Science, Chandler.

Dávila, R. R. (2005). El Partido: alma de la Revolución. Fundamentos Teóricos del Partido Comunista de Cuba. Editorial Páginas. La Habana.

Dhal, R. (1954). El método conductista en la Ciencia Política (Epitafio para un monumento erigido a una protesta con éxito). En Revista de Estudios Políticos, marzo-abril (134), p. 85-109. Descargado de <http://www.cepc.gob.es/revistas>

Díaz-Canel, M. M. (2021). Discurso pronunciado por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República de Cuba, en la clausura del Octavo Congreso del Partido, en el Palacio de Convenciones, el 19 de abril de 2021, “Año 63 de la Revolución. Descargado de <https://www.pcc.cu>

Díaz, O. (2009). Una sistematización teórica del ideario político del General de Ejército Raúl Castro Ruz acerca del papel del Partido Comunista de Cuba en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Tesis presentada en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Políticas. Academia de las FAR “General Máximo Gómez”

- _____ (2015). La participación política en el sistema político cubano y el Partido Comunista de Cuba. En Thalía Fung y Magda Bauta (compiladoras). Intromisión en la participación política. p. 209-222. Editorial Universitaria Félix Varela. La Habana, Cuba.
- Duverger, M. (1957). Los partidos políticos. Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México. Vigésimo segunda reimpresión 2012. <https://goo.gl/KfX89yhttps://biblio.juridicas.unam.mx/bjv>.
- Easton, D. (1953). The Political System. Chicago: The University of Chicago Press. p. 266-306.
- Engels, F. (1968). Temas militares. Equipo Editorial, S. A. San Sebastián, p. 53.
- Fernández, L., Addine, R. y Guerra, M. (2014). Las relaciones de cooperación en la dirección educacional. Revista Didascalía, 5(1), 191-201.
- Fernández, O. (2013). Dilemas de la transición socialista desde Marx a nuestros días. Notas para el análisis. En Filosofía y Sociedad", Sello editorial Instituto de Filosofía, La Habana.
- _____ (2016). Dilemas sociopolíticos de la transición socialista en Cuba. Libro en proceso de edición.
- Fung, T. (2015a). Intromisión en la participación política. Editorial Universitaria Félix Varela. La Habana.
- _____ (2015b). La Ciencia Política de Enfoque Sur desde la Revolución Cubana. Editorial Félix Varela. La Habana.
- _____ (2015c). Una Ciencia Política desde el Sur. Editorial Félix Varela. La Habana.

- García, A. (2014). La Colaboración Intraorganizacional. Tesis de Grado en Administración y Dirección de Empresas, Facultad de Economía, Empresa y Turismo Curso Académico. San Cristóbal de La Laguna, Islas Canarias, España.
- García, J. (2014). Eficacia Política. En Enciclopedia Jurídica de México. Disponible en <https://mexico.leyderecho.org>
- García, O. A. (2018). Impacto de la actualización de la política económica y social del Partido y la Revolución en la cultura política de los cadetes de la Escuela Interarmas de las FAR “General Antonio Maceo”. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Políticas. Academia de las FAR “General Máximo Gómez”.
- Gioni, C. (2022). Población, muestra y variable. Disponible en: <https://www.ejemplos.co/población-muestra-yvariable/>
- González, E. (2006). Axiología Política: Valores vs. Realismo Político. En Emilio Duharte Díaz (Compilador) y coautores: La Política: Miradas Cruzadas, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana.
- Guevara, E. (1977). El socialismo y el hombre en Cuba. En: Escritos y discursos. Tomo 8. Editorial de Ciencias Sociales. La Habana.
- Harnecker, M. y G. Uribe (1972). El partido: su organización. Cuaderno No. 9 de la segunda serie de Cuadernos de Educación Popular: ¿Cómo luchar por el socialismo?, publicado en Chile, Editora Nacional Quimantú.
- Hernández, E. M. (2013). El principio del centralismo democrático en el proceso de construcción y desarrollo del Partido Comunista de Cuba. Su relación con las concepciones de Vladimir Ilich Lenin y Antonio Gramsci. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Políticas. Repositorio del

Doctorado en Dirección Política de la Sociedad, Escuela Superior del Partido
Nico López, La Habana.

_____ (2015). La participación política y los militantes del Partido Comunista de
Cuba. En Intromisión en la participación política. p. 256-276. Editorial
Universitaria Félix Varela. La Habana, Cuba.

Herrera, J. R. (2011). Fundamentos políticos de la estructuración del Partido en las
Fuerzas Armadas Revolucionarias. Tesis presentada en opción al Grado
Científico de Doctor en Ciencias Políticas. Academia de las FAR “General
Máximo Gómez”

_____ (2015). Participación política en la defensa del sistema político cubano. En
Thalía Fung y Magda Bauta (compiladoras). Intromisión en la participación
política. p. 277-305. Editorial Universitaria Félix Varela. La Habana. Cuba.

Katz, R. S. y P. Mair (2004). El partido cartel. La profesionalización de los modelos de
partidos y de la democracia de partidos. En Zona Abierta 108/109, p. 9-39.

Kirchheimer, O. (1966). The transformation of Western European Party System”. En
Political parties and political development, eds. J. LaPalombara y M. Weiner, p.
177-200. Nueva Jersey: Princenton University Press.

Lenin, V. I. (1975a). Un paso adelante, dos pasos atrás. Editorial de Ciencias Sociales.
La Habana. Pág. 63-92.

_____ (1975b). ¿Qué hacer? Obras Escogidas en 3 Tomos, Tomo I. Editorial
Progreso. Moscú. p.123.

_____ (2001). Discurso sobre el papel del Partido Comunista. Discursos
pronunciados en los congresos de la Internacional Comunista. (Moscú: Editorial
Progreso) 23 de julio de 1920. Edición: [Marxists Internet Archive](#).

- _____ (2004a). La enfermedad infantil del "izquierdismo" en el comunismo. [http://www.marx2mao.org/M2M\(SP\)/Lenin\(SP\)/LWC20s.html](http://www.marx2mao.org/M2M(SP)/Lenin(SP)/LWC20s.html) (1 of 83)4/29/2004
- _____ (2004b). ¿Quiénes son los amigos del pueblo? [http://www.marx2mao.org/M2M\(SP\)/Lenin\(SP\)/FP94s.html](http://www.marx2mao.org/M2M(SP)/Lenin(SP)/FP94s.html) (23 of 173)4/29/2004
- _____ (2004c). Nuestro Programa. <http://www.marxists.org/espanol/lenin/1890s/>
- Machado, D. (2016). Sobre la actualidad del ideal socialista. Artículo publicado el 11 de febrero del 2016 en Cubadebate. <http://www.cubadebate.cu/autor/dario-machado-rodriguez>.
- Marx, C. y F. Engels (1979). Manifiesto del Partido Comunista. En Carlos Marx y Federico Engels. Obras Escogidas en dos tomos. Tomo I, en español, Editorial Progreso, Moscú. Recuperado de [http:// HYPERLINK http://www.centromarx.org/](http://www.centromarx.org/)
- Matas, J. (1999). Los partidos políticos y los sistemas de partido. En M. Caminal (Ed.), Manual de Ciencia Política (2da edición ed., p.p. 317-342). España: Tecnos S.A.
- Niemi, R. G., Craig, S. C. y Mattei, F. (1991). Measuring internal political efficacy in the 1988 National Election Study". American Political Science Review, 85(4), p. 1407-1413. Disponible en: <https://doi.org/10.2307/1963953>
- Nieves, C. (2016). Ideal socialista, representaciones sociales, liderazgo político. En El ideal socialista en la sociedad cubana: ayer y hoy Compiladores Jorge Luis Santana Pérez y Concepción Nieves Ayús. Editorial filosofi@cu, La Habana.
- _____ (2005). Relaciones de dirección en Cuba. Sujetos sociales y fundamentación ideológica. Editorial Academia. La Habana.
- Nogueira, H. (2005). El rol de los partidos políticos en las Constituciones de América Latina en la alborada del siglo XXI Estudios Constitucionales, vol. 3, núm. 2, 2005, pp. 309-360 Centro de Estudios Constitucionales de Chile Santiago, Chile Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82030210>

- Ostle, B. (1979). Estadística Aplicada. Editorial Limusa. México
- Panebianco, A. (1995). Modelos de partido. Organización y poder en los partidos políticos, Madrid, Alianza. p. 512.
- Partido Comunista de Cuba (1976). Constitución de la República de Cuba. Editado por el Departamento de Orientación Revolucionaria del CC. PCC. La Habana.
- _____ (2009). RSB 896 del 26 de junio del 2009. Tareas desarrolladas para el fortalecimiento de las organizaciones de base del Partido. Editado por el Departamento de Organización del Comité Central. La Habana.
- _____ (2012a). RSB 491 del 1ro de junio del 2012. Sistema de atención a las organizaciones de base del Partido. La Habana.
- _____ (2012b). Partido Comunista de Cuba. Documentos. Resolución de la Primera Conferencia Nacional Acerca de los Objetivos de Trabajo del Partido. Impreso en la Empresa Poligráfica de Holguín. p. 24.
- _____ (2013). RSB 786 de septiembre del 2013. Sobre el perfeccionamiento del sistema de seguimiento y control a los acuerdos de la Primera Conferencia Nacional. Editado por el Departamento de Organización del CC. La Habana.
- _____ (2014). RSB 1187 de diciembre del 2014. Indicaciones para la realización del proceso “El actuar, deber inaplazable de todos”. Editado por el Departamento de Organización del Comité Central. La Habana.
- _____ (2014). RSB 1083 de diciembre del 2015. Boletín de Información Interna para los Núcleos. No. 1, La política de cuadros: tarea fundamental de las organizaciones de base. Editado por el Departamento de Organización del Comité Central. La Habana.
- _____ (2016a). Directrices y Resoluciones Séptimo Congreso del Partido Comunista de Cuba. Resolución acerca del cumplimiento de los objetivos

aprobados por la Primera Conferencia Nacional y Directrices del Primer Secretario. Proyecciones para su continuidad. La Habana. p. 27.

_____ (2016b). RSB 689 del 20 de octubre del 2016. Bases del sistema de trabajo del Partido para dar cumplimiento a los acuerdos del Séptimo Congreso. Editado por el Departamento de organización y Política de Cuadros del Comité Central. La Habana.

_____ (2016c). RSB 367 de abril del 2016. El trabajo del Partido en el cumplimiento de los objetivos aprobados en la Primera Conferencia Nacional y de la Directrices del Primer Secretario del Comité Central. La Habana.

_____ (2016). RSB 476 de julio del 2016. Orientaciones para un nuevo proceso de comprobación en la calidad de los cuadros y trabajadores que ocupan cargos por designación. Editado por el Departamento de Organización del Comité Central. La Habana.

_____ (2017). RSB 476 de julio del 2016. Orientaciones para un nuevo proceso de comprobación en la calidad de los cuadros y trabajadores que ocupan cargos por designación. Editado por el Departamento de Organización del Comité Central. La Habana.

_____ (2017a). RSB 570 del 20 de julio del 2017. Sistema de atención a las organizaciones de base del Partido. Editado por el Departamento de organización y Política de Cuadros del Comité Central. La Habana.

_____ (2018a). RSB 01 de enero del 2018. Cómo asume a lo interno cada militante y organización de base sus responsabilidades en el impulso y control a la actividad específica del lugar donde actúa. Editado por el Departamento de organización y Política de Cuadros del Comité Central. La Habana.

- _____ (2018b). RSB 325 de abril del 2018. Acerca del estrecho vínculo con las masas. Departamento de organización y Política de Cuadros del CC. La Habana.
- _____ (2019a). RSB 186 del 8 de marzo del 2019. Algunas prioridades para el funcionamiento del Partido en la Etapa Actual. Editado por el Departamento de organización y Política de Cuadros del Comité Central. La Habana.
- _____ (2019b): RSB 622 de septiembre del 2019. Actuar, enfrentarse y resolver los problemas: Inaplazable coyuntura actual. Boletín de Información Interna para los Núcleos. Editado por el Departamento de organización y Política de Cuadros del Comité Central. La Habana.
- _____ (2019c). RSB 623 de septiembre del 2019. Elevar el espíritu de combate en los militantes y la búsqueda de soluciones. Boletín de Información Interna para Núcleos. Objetivo 31. Editado por el Departamento de organización y Política de Cuadros del Comité Central. La Habana.
- _____ (2020). RSB 338 de marzo del 2020. Documento aprobado por el Buró Político “El Congreso de la Unidad y la Continuidad Histórica de la Revolución Cubana”. Convocatoria al VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba. Editado por el Departamento de Organización del Comité Central. La Habana.
- _____ (2020). RSB 506 de abril del 2020. Resultados del Tercer Proceso de Comprobación sobre la calidad de la selección de los cuadros y trabajadores que ocupan los cargos que se cubren por designación. Editado por el Departamento de Organización del Comité Central. La Habana.
- _____ (2021a). Estatutos del Partido Comunista de Cuba. Con las modificaciones aprobadas en el II Pleno del Comité Central por acuerdo del Octavo congreso. Octubre del 2021. Editora Política, La Habana.

- _____ (2021b). Reglamento de los Comités Municipales del Partido Comunista de Cuba. Diciembre del 2021. Editora Política, La Habana.
- _____ (2021c). Ideas, conceptos y directrices del Octavo congreso. Editora Política, La Habana.
- _____ (2021d). Resolución sobre la Evaluación del cumplimiento de la Resolución del 7mo Congreso del Partido acerca de los Objetivos de trabajo de la Primera Conferencia, relacionados con el funcionamiento, la actividad ideológica y la vinculación con las masas:
<http://www.cubadebate.cu/especiales/2021/04/18/o-sobre-la-evaluacion-del-cumplimiento-de-laresolucion-del-7mo-congreso-del-partido-acerca-de-los-objetivos-de-trabajode-la-primera-conferencia-relaci/>
- _____ (2021e). Reglamento de las Organizaciones de Base. Del Ingreso. De las Sanciones y la Desactivación del Partido Comunista de Cuba. Editora Política. La Habana.
- _____ (2021f). Reglamento de los Comités Provinciales del Partido Comunista de Cuba. Editora Política. La Habana.
- _____ (2022a). RSB 601 (23/6/2022). Actualización del sistema para la atención a las organizaciones de base del Partido. Editado por el Departamento de organización y Política de Cuadros del Comité Central. La Habana.
- _____ (2022b). Informe de Balance del Comité Provincial del Partido de Pinar del Río, 11 de marzo del 2022. Disponible en Biblioteca/Partido Comunista de Cuba.
<https://www.pcc.cu>
- _____ (2022c). Síntesis del Informe a la Asamblea Provincial de Balance 8vo. Congreso de Artemisa, 11 de marzo del 2022. Disponible en Biblioteca/Partido Comunista de Cuba. <https://www.pcc.cu>

- _____ (2022d). Informe a la Asamblea de Balance del PCC Matanzas, 11 de marzo del 2022. Disponible en Biblioteca/Partido Comunista de Cuba. <https://www.pcc.cu>
- _____ (2022e). Informe a la Asamblea de Balance del Partido de Cienfuegos, 12 de marzo de 2022. Disponible en Biblioteca/Partido Comunista de Cuba. <https://www.pcc.cu>
- _____ (2022f). Informe de Balance del Comité Provincial del Partido de Villa Clara, 17 de marzo del 2022. Disponible en Biblioteca/Partido Comunista de Cuba. <https://www.pcc.cu>
- _____ (2022h). Informe de la Asamblea de Balance del PCC en Granma, 1ro de abril del 2022. Disponible en Biblioteca/Partido Comunista de Cuba. <https://www.pcc.cu>
- _____ (2022i). Informe de la Asamblea de Balance del Comité Provincial del Partido en Sancti Spíritus, 25 de marzo del 2022. Disponible en Biblioteca/Partido Comunista de Cuba. <https://www.pcc.cu>
- _____ (2022j). Informe Central a la Asamblea de Balance del Comité Provincial del Partido en Holguín, 1ro de abril de 2022. Disponible en Biblioteca/Partido Comunista de Cuba. <https://www.pcc.cu>
- _____ (2022k). Informe Central a la Asamblea de Balance del Comité Provincial del Partido en Camagüey, 2 de abril del 2022. Disponible en Biblioteca/Partido Comunista de Cuba. <https://www.pcc.cu>
- _____ (2022l). Informe a la Asamblea de Balance del Partido en la provincia de Guantánamo, 7 de abril de 2022. Disponible en Biblioteca/Partido Comunista de Cuba. <https://www.pcc.cu>

- _____ (2022m). Informe Central a la Asamblea de Balance del Comité Provincial del Partido en Santiago de Cuba, 7 de abril de 2022. Disponible en Biblioteca/Partido Comunista de Cuba. <https://www.pcc.cu>
- _____ (2022n). Síntesis del Informe a la Asamblea Provincial de Balance del Partido de Mayabeque, 8 de abril de 2022. Disponible en Biblioteca/Partido Comunista de Cuba. <https://www.pcc.cu>
- _____ (2022ñ). Informe a la Asamblea de Balance Provincial del Partido en La Habana, 9 de abril del 2022. Disponible en Biblioteca/Partido Comunista de Cuba. <https://www.pcc.cu>
- _____ (2022o). Informe Central a la Asamblea de Balance del Comité Provincial del Partido en Ciego de Ávila, 25 de abril del 2022. Disponible en Biblioteca/Partido Comunista de Cuba. <https://www.pcc.cu>
- Pasquino, G. (1982). En Diccionario de Política, A-J, de Norberto Bobbio y Nicola Matteucci. Redacción Gianfranco Pasquino, pp. 297-309. Madrid: Siglo XXI de España Editores, S.A.
- Patel, A., Pettitt, M. y Wilson, J. (2012). Factors of collaborative working: A framework for a collaboration model. *Applied Ergonomics*, 43. p. 1-26.
- Peláez, M. J. (2011). Partido Comunista de Cuba: Primeras organizaciones (1961-1965) en Partido Comunista de Cuba. Evolución histórica (1959-1997). Colectivo de autores Editora Historia. La Habana, p.81-133.
- Pupo, R. (2006). El hombre, la actividad humana, la cultura y sus mediaciones fundamentales. Presentación de resultados en opción al grado científico de Dr. en Ciencias. Universidad de La Habana.
- Quesada, F. (2002). Manual de Ciencia Política. Editorial Libros y Publicaciones. Lima, Perú.

- Robbins, S. (2004). Comportamiento organizacional, 10a. ed. publicada por Pearson Education, Inc. México, 2004
- Reveles, F. E. (1995). Los enfoques de análisis sobre los partidos políticos mexicanos. Estudios Políticos, núm. 9. Nueva época, octubre-diciembre, 1995.
- Rodríguez, R. E. (2017). El PSUV como sujeto político y el poder popular en la Revolución Bolivariana (2008-2015) Tesis en Opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Políticas. La Habana: Editorial Universitaria.
- Rodríguez, C. (2017). Nociones sobre algunos términos propios del área del conocimiento Dirección Política de la Sociedad (en transición socialista cubana). Rodríguez Noriega Camilo (coordinador del Colectivo de autores). La Habana: Archivo del Comité de Doctorado, Escuela Superior del PCC “Nico López”.
- _____ (2021). Referentes epistémicos generales que sustentan el desarrollo del Área del Conocimiento “Dirección Política de la Sociedad”. La Habana: Archivo del Comité de Doctorado, Escuela Superior del PCC “Nico López”.
- Rodríguez, E y Navarro, E. (2014). Alma de la nación cubana. Casa Editorial Verde Olivo, La Habana, p. 41-45 y 191-200.
- Ruiz, L. M. (2006). La coherencia de los partidos políticos. Estructuración interna de la élite parlamentaria latinoamericana. Tesis en Opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Políticas. Universidad de Salamanca. España. Descargado de <http://americo.usal.es>
- _____ (2006). Coherencia partidista: la estructuración interna de los partidos políticos en América Latina. Revista Española de Ciencia Política. Núm. 14, Abril 2006, p. 87-114. Descargado de <http://recyt.fecit.es>
- Saladrigas, H. (2017). La Comunicación Política. Prácticas emergentes e indefiniciones conceptuales. Facultad de Comunicación, Universidad de La Habana.

Sánchez, L. (1964). La política como proceso de comportamiento humano. p. 157- 169.

Recuperado de <http://dialnet.unirioja.es>.

Sartori, G. (1998). Partidos y Sistemas de Partidos. Editorial Alianza, Madrid.

_____ (2002). La política. Lógica y método en las ciencias sociales. Tercera edición, Fondo de Cultura Económica, México, D. F. p. 47.

_____ (2004). ¿Hacia dónde va la Ciencia Política? Tomado de:
http://www.politicaygobierno.cide.edu/num_anteriores/Vol_XI_N2_2004/LibroSartori.pdf

Silva, M. A. y Macedonia, J. C. (2004). Fórmulas de muestras y encuestas. Disponible en <http://www.monografias.com>

Simón, J. (2005). Reflexiones de Robert Dahl en torno a los sistemas políticos. En: Fung Riverón, Thalía y Carlos J. Delgado. El estado del arte de la Ciencia Política. Editorial "Félix Varela", La Habana, 2005, p. 108

Strom, K. (2013). Una teoría sobre el comportamiento de los partidos políticos competitivos. Revista Andamios vol.10 no.23 México sep. /dic. 2013, p. 119-170. Disponible en <http://www.uacm.edu.mx/andamios>

Truman, D. B. (1951): The Implications of Political Behavior Research, items. Social Science Research Council, diciembre, 1951.

Valle, A. D. (2012). La investigación pedagógica. Otra mirada. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, Cuba. Disponible en: https://ebin.pub_la-investigación-pedagogica-otra-mirada-alberto-d-valle-lima9789591322630.pdf

Villaplana, F. R. (2018). Una propuesta teórica para analizar el comportamiento de los partidos políticos contemporáneos. En Reflexión Política, Año 20, No. 40, jul-dic, 2018, p. 138-151. Universidad Autónoma de Bucaramanga. Bucaramanga, Colombia. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11058502015>

Weber, M. (1971). Economía y Sociedad. Segunda Reimpresión, Fondo de Cultura Económica de España. Madrid. Disponible en <https://sociologia1unpsjb.files.wordpress.com>

Zumárraga, M. (2020). Aportes metodológicos para la medición del sentido de eficacia política: Evidencia empírica de Quito-Ecuador. [EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales. No. 45 enero-abril, 2020, pp. 113-142. ISSN: 1139-5737, DOI/empiria.43.2020.26306](#)

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

Acea, S. y E. Hernández (2019). El papel dirigente del PCC en el sistema político desde la actividad práctica de dirección política de la sociedad. Escuela superior del Partido “Ñico López”, La Habana. En soporte digital.

Aristóteles (1937). Política. Santiago de Chile: Ediciones Ercilla. 1937. Descargado de la "Biblioteca Virtual de Filosofía y Pensamiento Cubano" <http://biblioteca.filosofia.cu/>

Arzuaga, I. E. (2012). El pensamiento filosófico político de Blas Roca Calderío acerca del Partido Comunista de Cuba de 1933 a 1952. Tesis en opción al grado científico de Doctora en Ciencias Filosóficas. Escuela Provincial del Partido Desembarco del Granma. Granma.

Baonza, J. (2010). De la monarquía limitada a la monarquía parlamentaria: crisis, transición e instauración. Tesis doctoral. Recuperado de <http://books.google.com/books/>

Bartoloni, S. (1993). Capítulo 6. Partidos y Sistemas de Partidos. En Manual de ciencia política, Compilación de Gianfranco Pasquino. Versión española de Pilar Chávarri, Ma. Luz Morán, Miguel A. Ruiz de Azúa. Alianza Editorial.

- _____ (1995). "Metodología de la investigación política", en Pasquino, Gianfranco "Manual de Ciencia Política". Cap. II. p 39-77. Madrid, España. Alianza Editorial.
- Beltrán, A. (2019). Cuba, conexión a Internet en cifras. www.acn.cu. Descargado el 10 de octubre del 2019.
- Bermúdez, M. (2009). Acciones para fortalecer el papel de los Instructores del Partido en la atención integral a la política de cuadros del Estado Cubano. Tesis en opción al título de Máster en Cultura Económica y Política.
- Bodín, J. (1984). Los Seis Libros de la República. En Los grandes textos políticos desde Maquiavelo a nuestros días. De Jean Jacques Chevallier, Madrid. Aguilar. <https://dialnet.unirojas.es/art>
- Borrego, O. (2009): El trabajo de dirección en el socialismo. Antecedentes y enfoques actuales. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana.
- Bujarin, N. I. (1929). "El testamento político de Lenin. Informe en la sesión recordatoria por el 5to aniversario de la muerte de Lenin 21 de enero de 1929". <http://www.marxists.org/espanol/bujarin/obras/21ene1929.htm>. 2002
- Cabrera, C. (2015). Los partidos políticos en el sistema capitalista. En Partidos Políticos. Selección de Lecturas. Comp. Carlos Cabrera Rodríguez libro en soporte digital.
- Carmines E., G. y R. Huckfeldt (2001). Comportamiento político: una visión general. En Nuevo Manual de Ciencia Política, TI. Editado por Robert E. Goodin y Hans-Dieter Klingemann. Parte III, Ediciones Istmo, S. A., España, p. 364-368.
- Cantón Navarro, José (2009): Cultura, Sociedad, Estado (1961-1975). En Historia de Cuba 1959-1999. Editorial Pueblo y Educación. La Habana, p. 104-161.
- Castro, F. (2011). El Partido: una Revolución en la Revolución. Selección Temática (1961-2005). Editora Política. La Habana.

_____ (1959). Discurso pronunciado por el doctor Fidel Castro Ruz, en el parque Céspedes, de Santiago de Cuba, el 1ro de enero de 1959. Versiones taquigráficas - Consejo de Estado.

_____ (1991). Discurso pronunciado por el Comandante Fidel Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en la clausura del VII Congreso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte, efectuada en el Palacio de las Convenciones, el 22 de diciembre de 1991. <http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1991/esp/f221291e.html>

_____ (2004). Discurso pronunciado en ocasión del aniversario 45 del Triunfo de la Revolución Cubana, en el Teatros Carlos Marx, el 3 de enero de 2004. Descargado de <http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/2004/esp/f030104e.html>

Castro, R. (1988). Intervención en la presentación de la nueva estructura del aparato del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, 4 de mayo de 1973, p. 214. Selección de discursos y artículos (1959-1974). Editora Política. La Habana.

_____ (2011). Informe central al Sexto Congreso del Partido. Editora Política. La Habana.

_____ (2012). Discurso clausura de la Primera Conferencia Nacional del Partido el 29 de enero del 2012. Editora Política. La Habana.

Colectivo de Autores (1986). Teoría General de la Dirección Socialista. Apuntes para un libro de texto. Editorial Pueblo y Educación. La Habana.

Colectivo de autores (2011). Partido Comunista de Cuba. Evolución histórica (1959-1997). Editora Historia. La Habana.

Colectivo de Autores. (2013). Vigencia del Che. Cuadros de dirección en Cuba. Dr. C. Santiago Alemán Santana y otros. Revista Temas. No. 76. La Habana.

- Colectivo de Autores (2013). Problemas de la gestión en la administración pública. Editorial Félix Varela. La Habana. p. 73-78
- Colectivo de Autores (2011). Partidos Políticos. Manual del participante. Editado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral. México, Distrito Federal, marzo de 2011. Descargado de www.te.go.me.
- Colectivo de Autores (2013). Documentos para el trabajo del Sistema de Escuelas del Partido. Escuela Superior del Partido “Nico López”. Curso 2013-2014. La Habana.
- Cornejo, R. (2006). Participación Política y democracia de base en China. Editorial CLACSO, Buenos Aires Argentina. Descargado de <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar>. p. 287-331.
- Cruz, C. (2006). La política en la perspectiva marxista. En Teoría y procesos políticos contemporáneos, t. 1, p. 86-99. Editorial Félix Varela, La Habana.
- De Aquino, T. (1996). Comentario a “La Política” de Aristóteles. Trad. y Prol. De H. Velázquez. Pamplona: Cuaderno de Anuario de Filosofía, Universidad de Navarra.
- Del Águila, R. (2008). Manual de Ciencia Política. Ed. Trotta, Quinta Edición. <http://www.trotta.es>.
- Duharte, E. (2002). Sistema político cubano: particularidades de su formación y desarrollo, en Teoría Sociopolítica. Selección de Temas, Tomo II, Editorial Pueblo y Educación, La Habana.
- Duharte, E. (Compilador) (2006). Teoría y Procesos Políticos Contemporáneos. Tomo I. Editorial Félix Varela. La Habana. P. 90-93, 99, 239.
- _____ (2008). Reformas y probables tendencias de desarrollo del sistema político cubano. Revista Temas. P. 121-131.

- _____ (2015). Actualización del modelo: ¿solo económico? A propósito de las relaciones entre reformas políticas e irreversibilidad del socialismo en Cuba. Revista Universidad de La Habana. No. 279, La Habana, enero- junio. ISSN 0253-92-76. p.32.
- Dussel, E. (2011). Veinte tesis de política. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, Cuba.
- Easton, D. (1965): A Systems Analysis of Political Life. Chicago: The University of Chicago Press.
- _____ (1967) (Comp.). Enfoques sobre teoría política. Buenos Aires: Amorrortu.
- _____ (2006). Esquema para el análisis político. Buenos Aires: Amorrortu.
- Etkin, J. y Schvarstein, L. (2005). Identidad de las Organizaciones. Invariancia y cambio. Ed. Paidós, Bs. As.
- García, J. P. (2007). Dirigentes. Dirigidos. Socialismo Editorial de Ciencias Sociales, La Habana. P. 67-70.
- Giménez, I. M. (2008). Indirizzo Político, Dirección Política, Impulso Político: El Papel del Parlamento. RJUAM, nº 18, 2008-II, pp. 83-108.
- Gramsci, A. (2007). Antología. Selección, traducción y notas de Manuel Sacristán. Decimosexta edición, Siglo XXI editores, s.a. de c.v., México, p. 184-191.
- _____ (1975). Cuadernos de la cárcel. Cuaderno 3, 834, vol. 1, p. 311.
- Guevara, E. (2012). Retos de la transición socialista en Cuba (1965-1965). Editorial de Ciencias Sociales, La Habana.
- Gutiérrez-Rubí, A. (2014). Otro modelo de partido es posible La modernización de los partidos socialdemócratas. Universidad Carlos III, Fundación Ideas.

- Harnecker, M. y G. Uribe (1972): El partido: su organización. Cuaderno n° 9 de la segunda serie de Cuadernos de Educación Popular: ¿Cómo luchar por el socialismo?, Editora Nacional Quimantú. Chile.
- Hernández S., R. (2007). Metodología de la Investigación. Tomo I, Editorial Félix Varela. La Habana.
- Hobbes, T. (1995). Leviatán. Descargado de <https://www.biblioteca.org.ar> el día 29 de octubre del 2019.
- Janowitz, M. (1964). Sociología política. New York: Alfred A. Knopf. p. 86-89.
- Lane, R. E. (1959). Political life. Glencoe (Illinois).
- Lapalombara, J. y M. Weiner (1966). The Origin and Development of Political Parties, en Id. (eds.), Political Parties and Political Development, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
- Lawson, K. (1976). The Comparative Study of Political Parties, Nueva York, St. Martin's Press.
- Lebowitz, M. A. (2010). The Socialist Alternative: Real Human Development, Monthly Review Press, Nueva York.
- _____ (2015). Las contradicciones del "Socialismo Real" El dirigente y los Dirigidos. Ruth Casa Editorial. La Habana.
- Limia, M. (2011). Epistemología de la transición socialista en Cuba. En soporte digital.
- _____ (2002). Experiencias y Perspectivas del socialismo en Cuba. Revista Cuba Socialista No. 23. Editada por el CCPCC. La Habana. p. 20.
- Lipset S. M. Rokkan S. (1967). Party Systems and Voter Alignments. Free Press, NY. p. 37
- Lorenzo, J. (2012). La configuración de la oferta de los partidos políticos en la red. Un estudio comparado entre España e Italia. Tesis doctoral. Departamento de

- Ciencia Política y Sociología. Universidad Carlos III de Madrid. Recuperado de <http://dialnet.unirioja.es>.
- Loyola, O. (2011). El Partido Revolucionario Cubano. En Historia de Cuba 1492-1898. Editorial Pueblo y Educación, Quinta reimpresión, 2011, La Habana, p. 337-341.
- Machado, D. (2017). Viva la república. Recuperado de <http://www.cubadebate.cu>.
- Maciñeira, V. (2015). La participación política y la transición socialista cubana. Intromisión en la participación política. Editorial Universitaria Félix Varela. La Habana. Cuba. p. 209-222
- Marx, C. (1981). El Capital, T.I. Editorial de Ciencias sociales. La Habana. p. 286.
- _____ (2001). La burguesía y la contrarrevolución. Descargado de <http://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/manuscritos/index.htm>
- _____ (2000). Trabajo asalariado y capital. Texto de Marx, en 1849; [Biblioteca Virtual Espartaco. Edición: Marxists Internet Archive, p. 489.](#)
- Maquiavelo, N. (1999). El Príncipe. Descargado de <http://www.educa.ar>.
- Michels, R. (2001). Los partidos políticos. Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna. Amorrortu editores. Buenos Aires, Argentina.
- Miller, E. (2001). Comportamiento político: lo viejo y lo nuevo. En Nuevo Manual de Ciencia Política, TI. Editado por Robert E. Goodin y Hans-Dieter Klingemann. Parte III, Ediciones Istmo, S. A., España, p. 429- 443.
- Morffi, A. (2016). El Trazado de Políticas Públicas y la Participación Política: Una aproximación desde su interrelación. Revista Horizontes y Raíces. Vol. 4, No. 1 Enero-Junio 2016. p. 49-56.
- Murillo, F. (1963). Estudios de Sociología Política. Editorial Tecnos, Madrid, p.217-245.

- Ortega, J. (2010): La democracia y los partidos políticos, Moisei Ostrogorski, Madrid, POLIS 2010, vol. 6, núm. 1, p. 142-148.
- Ostrogorsky, M. (1908). Democracy and the Organization of Political Parties, Macmillan, New York.
- Panebianco, A. (1988). Political Parties: Organization and Power, CUP, New York; trad, española, Modelos de partidos, Alianza, Madrid, 1990.
- Paolo, F. J. (2016). Historia y teoría de los partidos políticos. Universidad Nacional Autónoma de México. Descargado de [http://www.juridicas.una](http://www.juridicas.una.mx/) [HYPERLINK "http://www.juridicas.una.mx/"](http://www.juridicas.una.mx/).mx.
- Parsons, T. (1976). El sistema social. Madrid, Rev. de Occidente. p. 56.
- Peñas, O. L. (2010). El enfoque conductista en la Ciencia Política. Doctorado en estudios Políticos, Universidad Externado de Colombia. En soporte digital.
- Pérez, M. M. (2010). La cultura política del ciudadano en el proyecto de república martiana. Tesis en opción al grado científico de Doctora en Ciencias Políticas.
- Plaín, E. (2002). El diseño. En Ordenando el caos. La Habana. Editorial Félix Varela.
- _____ (2006). Metodología Política o Metodología de la Investigación Política. En Estudio de la Nueva Ciencia política. Perspectivas Generales. Gobierno del Estado de México. Centro Internacional de estudios estratégicos de la Universidad de La Habana.
- Rivero, A. (2016). Territorio, Sociedad y Política 2.0: Usos de Internet en el ámbito local y estrategias digitales de comunicación y participación de los partidos políticos en Andalucía. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Políticas. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla. Consultada en [Google.es](http://www.google.es), el martes 3 de septiembre :del 2019 4:56:29.

Rodríguez, C. (2014). Cuba, el momento actual y la preparación de los cuadros políticos. En CD-ROM Memorias. Evento Teórico de Capacitación Político Ideológica del SEP. Las Tunas 2014. ISBN. 978-959-16-2287-7.

_____ (2016). La dirección política de la sociedad como área del conocimiento: respuesta a un reclamo temprano de Fidel. En CD-ROM Memorias. Evento Teórico. ISBN. 978-959-16-3029-2.

Salinas, J. M. (2006). Los partidos políticos en el sistema capitalista. En Duharte Díaz, Emilio (Compilador): Teoría y Procesos Políticos Contemporáneos. Tomo I. Editorial Félix Varela. La Habana. Editorial Félix Varela, La Habana. p. 236-250.

Valero, E. (2017). La autonomía de los nuevos movimientos sociales con respecto a los partidos políticos en América Latina entre 2000-2010. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Políticas. Universidad de La Habana. En soporte digital.

Vila, D. (2014). La dirección política revolucionaria en el proceso de construcción de alternativas emancipadoras. Universidad de La Habana. En soporte digital.

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DEL AUTOR

Bermúdez, M. (2016). El cuadro político, su papel en la dirección política y la planificación del trabajo. Innovación Tecnológica, Vol. 22 No. 4 Oct. Dic. 2016
<http://www.innovaciontec.idict.cu>

Bermúdez, M. (2021). Factores de comportamiento político de dirección intraorganizacional en el Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba. Vol. 12, No. 6 Edición Especial. <http://revistas.ult.edu.cu/index.php/didascalía>

Bermúdez, M. (2022). Comportamiento político de dirección intraorganizacional en el Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba. Criterio teórico para asegurar

su eficacia. Vol. 10, No. 2 correspondiente al periodo mayo-agosto.
www.revflacso.uh.cu

Bermúdez, M. (2022). Comportamiento político de dirección intraorganizacional en el Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba. En Temas en debate para pensar la sociedad cubana actual. Ed. Sociedad Económica Amigos del País. p. 291-302. www.seapcuba.cult.cu

ANEXO 1. MATRIZ DE INDAGACIÓN EMPÍRICA

Dimensión: Eficacia del comportamiento político de dirección intraorganizacional en los comités municipales del Partido Comunista de Cuba, según la normativa política.

Variables	Indicadores	1	2	3	4	5	6
Modelo político organizativo funcional del comportamiento objeto de estudio	I. Principios estructurales funcionales	X	X	X	X	X	X
	Disciplina partidista	X	X	X			X
	Participación política del militante	X	X	X	X	X	X
	Calidad y uso de las rendiciones de cuenta	X	X	X	X	X	X
	Uso de la crítica y la autocrítica	X	X	X			
	Disposición a ocupar cargo por los militantes del Partido.	X	X	X			
	Vínculo permanente con las masas	X	X	X			X
	Participación de los cuadros en actividades de las organizaciones de base, de trabajadores, de jóvenes y comunidades en general.	X	X	X	X	X	X
	Invitar trabajadores no militantes a sus actividades.	X	X	X	X	X	X
	Información a las masas de los asuntos tratados en sus reuniones						
	Papel dirigente del Partido		X	X	X	X	
	Dominio y correcto empleo de métodos y estilo de trabajo.	X	X	X	X	X	X
	Conocimiento de las directivas generales sobre las cuestiones fundamentales del desarrollo económico, político, cultural y social del territorio.		X	X	X	X	
	Conocimiento y aplicación de las decisiones del Partido en el territorio.		X	X	X	X	
	Caracterización política ideológica del contexto de actuación.	X	X	X	X	X	X
	Aseguramiento cognitivo y valorativo de los procesos.	X	X	X	X	X	X
	Comprensión de la misión	X	X	X	X	X	X
	Contar con cuadros preparados, que se distingan por la inquietud revolucionaria y sensibilidad con los problemas de la Revolución.	X	X	X	X	X	X
	Identificación de prioridades.	X	X	X			
	II. Bases axiológicas contenidas en los principios.	X	X	X	X	X	X
Amplia democracia que se manifieste en el seno de la organización.	X	X	X	X	X	X	

	Llevar invitados a sus reuniones	X	X	X	X	X	X
	Enfrentamiento a prácticas nocivas como burocratismos, ilegalidades, corrupción.	X	X	X	X	X	X
	Información a las masas de los asuntos tratados en las reuniones de sus organismos y organizaciones de base.		X	X	X		
	III. Relaciones estructurales de dirección.	X	X	X	X	X	X
	Cumplimiento del papel asignado al Primer Secretario.	X	X	X	X	X	X
	Cumplimiento del papel asignado a los miembros del Buró Ejecutivo.	X	X	X	X	X	X
	Cumplimiento del papel asignado a la estructura auxiliar del Comité Municipal.	X	X	X	X	X	X
	Cumplimiento del papel asignado a las organizaciones de base.	X	X	X	X	X	X
	IV. Concepción de las relaciones con las bases sociales.	X	X	X	X	X	X
	Tratamiento a las incidencias que son enviadas al Comité Municipal.		X	X	X		
	Tratamiento a las reseñas de actas de las reuniones de las organizaciones de base.		X	X	X		
	Utilización de la opinión del pueblo para la toma de decisiones.		X	X	X		
	V. Conceptos fundamentales de trabajo.	X	X	X	X	X	X
	Exigencia.	X	X	X	X	X	X
	Impulso.	X	X	X	X	X	X
	Control.	X	X	X	X	X	X
	Coordinación.	X	X	X	X	X	X
	VI. Medios, mecanismos y métodos de trabajo que emplean según normativa.	X	X	X	X	X	X
	Reuniones del Buró Ejecutivo con secretarios generales de organizaciones de base.		X	X	X		
	Identificación y trabajo por prioridades.	X	X	X	X		
	Estrecha vinculación y diálogo sistemático con las masas.	X	X	X	X		X
	Caracterización de la situación de la política de cuadros en su radio de acción.	X	X	X	X	X	X
	Conocimiento del contexto donde desarrollan su labor.	X	X	X	X		
	Tratamiento a los asuntos analizados en las reuniones regulares de trabajo	X	X	X	X		
	Información de las decisiones de las organizaciones de base a las masas.	X	X	X	X	X	X
	Aplicación de la política de sanciones.	X	X	X	X	X	X
	Participación de invitados en las reuniones del Partido.	X	X	X	X	X	X
Eficacia del	Actuar con inmediatez ante los problemas.	X	X	X	X	X	X

comportamiento político de dirección intraorganizacional en los CM-PCC.	Hacer lo que se debe hacer en cada momento.	X	X	X	X	X	X
	Aceptación social de las acciones desarrolladas.	X	X	X	X	X	X
	La coherencia que expresa en el tiempo.	X	X	X	X	X	X

Simbología:

1. Informes de evaluación del funcionamiento del Partido elaborados por el Comité Provincial, correspondientes a los años del 2019 al 2021.
2. Encuesta aplicada a los secretarios generales de las organizaciones de base del Comité Municipal del PCC de Las Tunas, en el estudio de caso.
3. Encuesta aplicada a los cuadros del Comité Municipal del PCC de Las Tunas en el estudio de caso.
4. Observación de las reuniones del Buró Ejecutivo con los secretarios generales de las organizaciones de base del Comité Municipal del PCC de Las Tunas.
5. Informes o síntesis de informes presentados a las Asambleas de Balance de los Comités Provinciales del Partido entre marzo y abril del 2022.
6. Informes centrales a los congresos Sexto, Séptimo y Octavo y Primera Conferencia Nacional del Partido Comunista de Cuba.

ANEXO 2

DIAGRAMA ANOTADO DEL FLUJO ORGANIZATIVO FUNCIONAL DE RELACIONES POLÍTICAS DE DIRECCIÓN INTRAORGANIZACIONALES EN LOS COMITÉS MUNICIPALES DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

- (1) Órgano superior de dirección, se constituye normalmente para hacer un balance de la labor realizada, aprueba proyecciones de trabajo para la próxima etapa y elige al Comité Municipal.
- (2) Organismo intermedio de dirección, dirige, orienta y controla la actividad de las organizaciones de base subordinadas. Implementa y da seguimiento a las proyecciones de trabajo aprobadas por la Asamblea Municipal, elige al Buró Ejecutivo y crea las Comisiones Auxiliares.
- (3) Desempeñan un papel determinante en la discusión y adopción de las decisiones más importantes que competen al Partido, para ello realizan encuentros con las organizaciones de base, participan del control a los procesos en las organizaciones de base. Requieren información sistemática de los temas analizados por el Buró y de las orientaciones del organismo superior.
- (4) Organiza, dirige y controla la realización de las tareas del partido entre un pleno y otro. En sus vínculos con las organizaciones de base debe garantizar que en las reuniones ordinarias se trate con prioridad y sistematicidad la actividad específica del centro, trabaja para lograr la idoneidad de su secretario general.
- (5) Le corresponde vincularse a las masas apoyándose en organizaciones de base, propiciar trabajo en equipo de los miembros del buró ejecutivo, en función de prioridades, dirección y control directo a funcionarios de la estructura auxiliar para atender tareas priorizadas y dirigidas a solucionar problemas o situaciones que así lo requieran. Estar bien informado y conocer en detalles los principales problemas del partido, así como problemas económicos, sociales, políticos e ideológicos y de todo tipo; para transformarlos o encauzar su solución.
- (6) Se ubica al Miembro del Buró Ejecutivo que atiende la Esfera Político Ideológica a un nivel superior, pues aunque se reconoce, que todos los miembros profesionales del Buró están al mismo nivel, hay un nivel de funcionamiento interno, que le da un nivel de jerarquía y aunque todos se sientan en igual nivel jerárquico, está atendiendo esa prioridad de trabajo. Hay que distinguir que este es el político. A nuestro juicio el Primer Secretario y el Político están a un nivel superior. Es el Político, con los funcionarios subordinados quienes le brindan un nivel de información a los restantes miembros de buró para el ejercicio de sus funciones.
- (7) Los restantes miembros del buró, cuya cifra depende de la extensión del municipio, generalmente hay aprobados de tres a cinco, atienden esferas de trabajo y precisan, a través de las organizaciones de base y militantes que hay en cada una de sus estas impulsar la actividad fundamental, pues aún cuando la normativa lo prevé, se apoyan para su atención, principalmente en los administrativos.
- (8) En su integración hay cierto formalismo, en ellos está generalmente el Primer Secretario de la UJC, el Secretario General de la CTC, Intendente del Gobierno y dos o tres miembros más y sus relacionamientos se dan más bien por sus funciones, que por ser miembros no profesionales del Buró.
- (9) La integran los cuadros subordinados al buró ejecutivo, profesionales o semiprofesionales de los comités de centros. Trabajan para transformar la actuación de organizaciones de base y demás factores, en función del cumplimiento eficiente de la actividad específica del lugar donde actúan.
- (9a) Son seleccionados por el Buró Ejecutivo entre sus funcionarios. Desarrollarán su trabajo en la demarcación de uno o más consejos populares de acuerdo a sus características; a ellos se les subordinan los funcionarios del Partido que tengan asignados núcleos y comités en este territorio. El que se desempeñe como coordinador político atiende las organizaciones de base que se le designen; tiene la

misión de coordinar políticamente a las fuerzas que actúan en el Consejo Popular, para fortalecer la labor política-ideológica y movilizar a las masas en el cumplimiento de las diferentes misiones que se les asignen y concentra los esfuerzos de conjunto con los funcionarios que se le subordinan, en el fortalecimiento de las organizaciones de base del Partido y demás factores de los lugares que atiende.

(10) Se ocupan de las tareas de carácter interno del Partido, que incluye el funcionamiento, la vida interna, el trabajo político ideológico, su aseguramiento, la atención a la población y la política de cuadros; para lo que se requiere una determinada especialización, cumplen con las funciones y responsabilidades que les atañen con el resto de los núcleos y comités de todo el municipio, manteniendo un contacto sistemático con estas organizaciones y son los responsables de seleccionar, preparar y utilizar activistas que los auxilien en el desarrollo de las tareas.

(11) Los restantes funcionarios que tengan asignados núcleos y comités en este territorio se subordinan al coordinador político, trabajar por lograr un vínculo sistemático con las organizaciones de base, sin suplantar a las direcciones de estas; su papel fundamental será educar, ayudar a exigir y contribuir a la correcta interpretación y aplicación de los documentos normativos aprobados en los congresos del Partido y de los organismos superiores, los Estatutos, reglamentos y otras normas de la organización y propiciar el estudio sistemático en los comités y núcleos de los documentos rectores del Partido, en particular el Reglamento de las organizaciones de base.

(12) Analizan y estudian determinados aspectos de la actividad económica, política o social del territorio.

(13) Componente principal de la estructura partidista, actúan en el centro de trabajo, en otras formas de organización laboral y social, en unidades militares o en la comunidad. Constituyen el vínculo indisoluble de la vanguardia con los trabajadores y el pueblo en general y lleva a la práctica, la política del Partido en el lugar donde actúa. Deben situar, en el centro de su misión el cumplimiento de la actividad específica.

Todos los componentes de la estructura del CM-PCC, tienen diseñado el flujo de las relaciones políticas de dirección para movilizar la militancia partidista, en la solución de los problemas, allí desde su componente principal; las organizaciones de base.

ANEXO 3

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A SECRETARIOS GENERALES DE ORGANIZACIONES DE BASE DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA, EN EL COMITÉ MUNICIPAL DE LAS TUNAS.

1. Ante la interrogante de ¿Qué tiempo llevas como secretario general? (Marca con una (X) en el lugar correspondiente) los resultados son

1 (76 para el 23.6%) Menos de un año	2 (68 para el 21.1%) De 1 a 3 años	3 (178 para el 55.3%) Más de 3 años
--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

2. ¿Cómo consideras que es la preparación que se te ha brindado para desarrollar tu labor con eficiencia? (Marca con una (X) una sola opción)

- 1 (175 para el 54.0%) Buena
- 2 (147 para el 45.6%) Regular
- 3 (-) Mala

2.1 Si lo crees necesario fundamenta tu respuesta:

Al fundamentar la preparación como buena se destacan los siguientes criterios:

Nos han enseñado el papel que juega el secretario general del núcleo. (67 para el 20.8%)
Por lo recibido en la preparación inicial como secretario del núcleo. (30 para el 9.3%)
Ha sido buena y beneficiosa para desarrollar mejor trabajo. (59 para el 18.3%)
En los elementos que aportan al fundamentar una preparación regular
Porque cuando se da la preparación debe ir más a lo específico, a lo individual de cada sector. (41 para el 12.7%)
No siempre se aprovechan todas las oportunidades brindada por el PCC para la superación y se producen varias ausencias a los seminarios y a los cursos (70 para el 22.0%)
Se necesita más preparación. (81 para el 25.1%)
Falta preparar más a los secretarios generales sobre los procedimientos del reglamento y los Estatutos. (52 para el 16.1%)
Falta más preparación política. (19 para el 5.9%)
Falta mayor intencionalidad en la preparación acerca de la labor del núcleo en cada entidad, se dicen los problemas pero no se enfatiza en cómo resolverlos. (59 para el 18.3%)

3. ¿Cuál es la misión política del Partido que le guía en el desempeño de sus funciones como secretario general de organización de base?

Las repuestas estuvieron dirigidas a diferentes aspectos.

- ___ Relacionada con la construcción socialista. 123 para el 38.2%
 - ___ Realiza trabajo político ideológico. 199 para el 61.8%
 - ___ Elevar la conciencia de los militantes. 111 para el 34.4%
 - ___ Promover el apoyo a las medidas de la Revolución. 66 para el 20.4%
 - ___ Fortalecer el papel e influencia del Partido. 89 para el 27.6%
 - ___ Prevenir y enfrentar las manifestaciones de indisciplina social, ilegalidades, corrupción. 253 para el 78.9%
- No la responden 43 secretarios generales para el 13.4%

4. ¿Cuáles de las siguientes vías son las utilizadas por los cuadros del Comité Municipal en función del permanente vínculo con la población a través de la relación con la organización de base? Marque con una equis (x) en cada caso.

	Siempre	La mayor parte de las veces	La menor parte de las veces	Nunca	No sé, tengo dudas
En Consejos de Dirección	(58)	(68)	(56)	(-)	(-)
En reuniones del núcleo o comité	(104)	(122)	(46)	(-)	(-)
En Comisiones de Cuadros	(26)	(84)	(30)	(16)	(-)
En asambleas de trabajadores	(62)	(64)	(66)	(14)	(-)
En reuniones de comités de base de la UJC	(42)	(35)	(37)	(8)	(-)
En matutinos y vespertinos	(38)	(34)	(58)	(22)	(-)
En visitas y recorridos	(40)	(42)	(47)	(15)	(-)
Activos con la militancia del sector	(19)	(16)	(15)	(13)	(-)
Tratamiento a las incidencias que envías al Buró Municipal.	(44)	(12)	(11)	(48)	(7)
Tratamiento a los acuerdos que elevas a través de las actas de reuniones de la organización de base.	(51)	(41)	(14)	(23)	(-)

No la responden 32

5. ¿Cómo valoras la atención que le brinda el Comité Municipal del PCC a tu organización de base? (Marca con una (X) una sola respuesta).

- 1 (181 para el 56.2%) Buena
- 2 (130 para el 40.4%) Regular

3 (11 para el 3.4%) Deficiente

6. ¿Cómo valoras la calidad de las reuniones del Buró con los Secretarios generales de organizaciones de base? (Marca con una (X) una sola respuesta).

1 (178 para el 55.3%) Buena

2 (144 para el 44.7%) Regular

3 (-) Deficiente

Explica brevemente tu respuesta.

Buena

Porque se dan las indicaciones que necesitamos para orientar a nuestro centro de trabajo y militantes. De manera general buena pero se debe profundizar más en el control del trabajo a las organizaciones de base. Es buena porque recibo informaciones para el mejor funcionamiento en el núcleo del Partido. Me aporta los elementos necesarios para encaminar la labor cotidiana.

Regular

Los cuadros del Partido a la hora de atender los problemas de la producción y los servicios, en muchas ocasiones potencian la información administrativa y no el contacto con los núcleos del Partido. Se deben analizar primero en el seno del núcleo donde existen los incumplimientos antes de exponerlos en la reunión con todos los secretarios generales. Hace falta más exigencia con los núcleos incumplidores. Se pierde mucho tiempo en análisis y justificación de problemas. Por las condiciones del local no hay intercambio. No se llega a los debates de los asuntos económicos. Las reuniones se han convertido en una rendición de cuentas y no en informativas y preparatorias.

7. ¿Cómo consideras la atención que te brinda el Buró Municipal?

1 (125 para el 38.8%) Buena en todos los sentidos

2 (112 para el 34.7%) Buena, pero hay aspectos aún insuficientes

3 (75 para el 23.3%) Regular, porque creo que no se le da toda la importancia que posee esta labor

4 (8 para el 2.5%) Realmente me siento poco o mal atendido

5 (-) No sé, tengo dudas

No la responden 21 para el 6.5%

8. ¿Cómo valoras la participación política de los militantes en las diferentes actividades que realiza la organización de base en tu radio de acción? (Marca con una (X) una sola respuesta).

1 (168 para el 52.1%) Buena

2 (143 para el 44.4%) Regular

3 (-) Deficiente

No la responden 11 para el 3.4%

9. ¿Cómo valoras la disciplina partidista de los militantes de tu organización de base? (Marca con una (X) una sola respuesta).

1 (203 para el 63.0%) Buena

2 (117 para el 36.3%) Regular

3 (-) Deficiente

No la responde 12 para el 3.7%

En caso de las respuestas 2 y 3 ofrece tus criterios al respecto.

- Falta más valentía política.
- No siempre cumplen en las comisiones de trabajo y con la calidad requerida.

- Las indisciplinas han llevado a medidas disciplinarias son detectadas por controles externos que anteriormente el núcleo no había evaluado.
10. ¿Consideras que los militantes del centro en el que trabajas, desean ocupar cargos de dirección?
- 1 (62 para el 19.3%) La inmensa mayoría
 2 (91 para el 28.3%) La mayoría simple
 3 (110 para el 34.2%) La minoría
 4 (28 para el 8.7%) Ninguno o una exigua minoría
 5 () No sé, tengo dudas
 No responden 31 para el 9.2%

En caso de una respuesta entre 3 y 5 pudieras brindar algún argumento.

Ya que no tienen preparación para asumir cargos y no están motivados.

No quieren participar en reuniones que afecten su descanso.

No quieren tener otra obligación que cumplir.

No tener ningún compromiso político.

No puede ser que la mayoría de los que no quieren pertenecer al partido manifiesten como causa "ustedes son cotización y reuniones".

Aunque se trabaja con los cuadros falta motivación para ser reserva objetiva o cuadro.

ANEXO 4

SOBRE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA MIEMBROS DEL BURÓ EJECUTIVO Y FUNCIONARIOS DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA DE LAS TUNAS.

La encuesta fue aplicada a 31 cuadros que representan el 93.9% del total, distribuidos en 4 Miembros Profesionales del Buró que representan el 80% de los que ocupan igual cargo, 23 Funcionarios Subordinados al Primer Secretario y 4 Funcionarios Subordinados al Miembro del Buró de la Esfera Político Ideológica.

El promedio de edad de los cuadros encuestados es de 43.6 años superior al total de cuadros del municipio de 42 años. El tiempo promedio en el cargo de los encuestados es de 8.1 años en la plantilla total es de 4.1 años.

Los encuestados son graduados Universitarios el 93.5% en las especialidades de Licenciado en Educación 9; Agronomía 3; Cultura Física 2; Derecho 2; Medicina Veterinaria 2; Enfermería 2; Construcción Civil 1, Ingeniería Mecánica 1; Contabilidad y finanzas 2; Comunicación Social 3 y Estudios Socioculturales 2 y Técnicos medios en las especialidades de Construcción y Montaje e Hidráulica 2. Antigüedad como militantes del Partido 14.3 años, 13 pertenecen al sexo femenino y 18 al masculino.

La experiencia como cuadros de la organización es de 10.3 años. La totalidad de los encuestados había ocupado cargos de dirección antes de su promoción al trabajo profesional en el Partido. De ellos 8 en la administración, 7 en la Unión de Jóvenes Comunistas y 6 en las Organizaciones de masas, indicador que cumple con la normativa y en 10 casos fueron dirigentes en las organizaciones de base partidistas.

Al evaluar el permanente vínculo con las organizaciones de base las principales vías son utilizadas por estos son:

	Siempre	La mayor parte de las veces	La menor parte de las veces	Nunca	No sé, tengo dudas
Participación en las reuniones ordinarias.	(6)	(25)	()	()	()
Participación en las reuniones de estudio.	(5)	(5)	(21)	()	()
Participación en las reuniones de Comités de base de la UJC.	(3)	(6)	(22)	()	()
Participación en asambleas de trabajadores.	(5)	(3)	(23)	()	()
Participación en matutinos, vespertinos.	(3)	(1)	(16)	()	()
Participación en asambleas de asociados de la ANAP.	(2)	(8)	(7)	(6)	()
Participación en asambleas cederistas.	(5)	(6)	(6)	()	()
Participación en actividades de la FMC.	(2)	(5)	(7)	(6)	()
Participación en proyectos comunitarios.	(7)	(9)	(11)	()	()

- Enuncie los principales elementos que consideras forman parte de la misión política del Comité Municipal del Partido.

Entre los principales elementos los cuadros encuestados consideran:

- ___ Referido a la construcción socialista. 6 (19.3%)
- ___ Dirigir y realizar labor política ideológica. 31 (100%)
- ___ Fortalecer el papel e influencia del Partido. 4 (12.9%)
- ___ Elevar la conciencia revolucionaria. 10 (32.2%)
- ___ Promover el apoyo a las medidas de la Revolución. 11 (35.5%)
- ___ Prevenir y enfrentar las manifestaciones de indisciplina social, ilegalidades, corrupción. 28 (90.3%)
- ___ Otros ¿Cuáles? 4 la preparación de sus integrantes y de sus cuadros.

- ¿A través de cuáles de las siguientes fuentes obtienes tus conocimientos para enfrentar el trabajo?

	Siempre	La mayor parte de las veces	La menor parte de las veces	Nunca	No sé, tengo dudas
De la información que me brinda el Primer Secretario.	(11)	(9)	(5)	()	()
Del intercambio con los miembros del Buró Ejecutivo.	(12)	(6)	(6)	()	()
De los resultados de análisis que realiza la esfera político-	(14)	(6)	(6)	()	()

ideológica.					
De la reseña de reseñas de actas.	(11)	(10)	(6)	()	()
De las incidencias enviadas por las organizaciones de base.	(7)	(8)	(9)	()	()
Del sistema de opinión del pueblo.	(6)	(5)	(6)	()	()
De las informaciones y el intercambio con los organismos globales de la economía.	(5)	(8)	(4)	(4)	()

Otras. Cuáles: Participación en los órganos colegiados de organismos y organizaciones políticas y de masas. 7

Vínculo con la base. 9

Del intercambio con el propio organismo con los factores y trabajadores. 9

Para responder por Funcionarios del Comité Municipal del Partido.

• ¿Qué tiempo llevas como Funcionario? (Marca con una (X) en el lugar correspondiente)

1 (7) Menos de un año 2 (6) De 1 a 2 años 3 (14) Más de 2 años

• ¿Cómo consideras que es la preparación que se te ha brindado para desarrollar tu labor con eficiencia? (Marca con una (X) una sola opción)

1 (2) Es excesiva
2 (5) Es suficiente
3 (20) Es insuficiente

2.1 Si lo crees necesario fundamenta tu respuesta:

Hay que lograr que la esfera política nutra a los funcionarios de los problemas de funcionamiento del lugar donde va a trabajar y que el cuadro se autoprepere. Dada la integralidad que deben tener los Funcionarios a partir de los diferentes sectores que se enfrentan. Es muy dinámico y no se concibe que se puedan realizar tantos temas con buena preparación.

¿En qué temas consideras que necesitas más preparación? (Puedes señalar hasta 3)

Temas jurídicos
Temas de Economía, salarios, agricultura, producción de alimentos
Contabilidad para ver el presupuesto y los balances económicos.
Temas económicos.

4. ¿Cómo consideras la atención que te brinda el Buró Municipal?

1 () Buena en todos los sentidos
2 (21) Buena, pero hay aspectos aún insuficientes
3 (6) Regular, porque creo que no se le da toda la importancia que posee esta labor
4 () Realmente me siento poco o mal atendido
5 () No sé, tengo dudas

• 5 ¿Cómo valoras la atención que le brinda el Comité Municipal del PCC a sus organizaciones de base? (Marca con una (X) una sola respuesta).

1 (9) Buena
2 (18) Regular
3 () Deficiente

- ¿Cómo valoras la participación política de los militantes en las diferentes actividades que realizan las organizaciones de base en su radio de acción? (Marca con una (X) una sola respuesta).
 - 1 (15) Buena
 - 2 (12) Regular
 - 3 () Deficiente
- ¿Cómo valoras la disciplina partidista de los militantes en las diferentes organizaciones de base a las que te has vinculado? (Marca con una (X) una sola respuesta).
 - 1 (11) Buena
 - 2 (16) Regular
 - 3 () Deficiente

En caso de las respuestas 2 y 3 ofrece tus criterios al respecto.
Hay un poco de desmotivación, desinterés, se le presta mayor atención a su contenido laboral.
- ¿Consideras que los militantes de los centros en los que has estado trabajando, desean ocupar cargos de dirección?
 - 1 () La inmensa mayoría
 - 2 (7) La mayoría simple
 - 3 (18) La minoría
 - 4 (5) Ninguno o una exigua minoría

En caso de una respuesta entre 3 y 4 pudieras brindar algún argumento.
Las personas no desean buscarse problemas y por eso no quieren responsabilidad tanto para militante como para ocupar cargo.

ANEXO 5

RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN A REUNIONES DEL BURÓ MUNICIPAL DEL PARTIDO DE LAS TUNAS CON LOS SECRETARIOS GENERALES DE LAS ORGANIZACIONES DE BASE. RESULTADOS

Objetivo: Valorar el comportamiento político de dirección del Comité Municipal y su Buró Ejecutivo durante el desarrollo de las reuniones con los Secretarios Generales de las Organizaciones de Base a través del análisis de los indicadores definidos al efecto.

RESULTADOS

Se observaron las reuniones desarrolladas en cuatro meses diferentes, para un total de seis, de ellas tres con todos los secretarios generales del municipio y tres realizadas por esferas.

Principales observaciones

El control de la asistencia descansa en los Funcionarios Subordinados al Primer Secretario y al Miembro del Buró de la Esfera Político Ideológica, según distribución de organizaciones de base que poseen lo cual reproduce la práctica de la anterior estructura del Instructor al asignarles a todos los funcionarios organizaciones de base para su atención.

Se manifiestan problemas en el control de la asistencia y en la información que se brinda al Primer Secretario, pues en la conducción de los análisis, al solicitar la intervención de los secretarios generales señalados en el informe se comprueba que se encuentran ausentes algunos de los mencionados.

Las condiciones del local para el desarrollo de las reuniones inciden negativamente en el cumplimiento de los objetivos de las mismas y en estimular las valoraciones y reflexiones críticas, pues las reuniones generales con todos los secretarios son realizadas en el Teatro Tunas sin ventilación las dos primeras y con aire la última, con falta de iluminación y la distancia entre dirigentes y dirigidos; los primeros enfocados con luces que no les permiten ver al auditorio y los segundos casi en penumbras donde apenas pueden tomar notas, o las que realizan por esferas en el salón de reuniones del Poder Popular Municipal en las que varios secretarios permanecen de pie por no alcanzar las lunetas, afectan considerablemente el debate y la reflexión.

El tiempo promedio de duración de las reuniones de 1 hora 35 minutos, que permite la orientación coherente de los procesos a enfrentar, sin embargo el mayor tiempo se consume en el análisis individual de los ausentes a la reunión anterior y de los que incumplen orientaciones realizadas en la pasada reunión en un tiempo promedio de 43 minutos. A ello se suma otro tiempo similar para analizar los que no tratan las indicaciones de la pasada reunión o con problemas en el tema principal objeto de análisis en lo cual se consume la mayoría del tiempo.

Las reuniones han estado presididas por el Primer Secretario y los cuadros del Organismo Superior que participan, como: Miembro del Buró del Comité Provincial del Partido que atiende la Esfera Político Ideológica en tres ocasiones, Jefe del Departamento de Organización en igual nivel en tres ocasiones y tres por el Funcionario del Equipo de Control y Ayuda que atiende el municipio, así como otros funcionarios de este nivel provincial.

Es significativo que en todas las reuniones ya sean generales o por esferas el guión del informe presentado es único: incumplimiento-relación de incumplidores que generalmente no tiene en cuenta la influencia de los contextos particulares donde actúan las organizaciones de base; los intereses que los mueven y las necesidades sociales a las que deben dar respuesta según la actividad fundamental del centro; la o las políticas definidas; los objetivos aprobados; las prioridades identificadas. Se dejan de aprovechar estos espacios para orientar y educar con relación a los procesos políticos definidos y no se contribuye a generalizar las mejores experiencias, así como para abordar las prioridades de trabajo identificadas.

La totalidad de estos informes solo detallan la relación de militantes u organizaciones de base con indisciplinas o incumplimientos cuyos secretarios deben explicar ante el plenario el por qué de cada situación, donde generalmente se les indica repetir análisis y definir situaciones de militantes que se reiteran en determinadas indisciplinas. Sin embargo en reuniones como las de marzo del 2019 se analizan militantes que llevan varios meses ausentes injustificados a las reuniones o que no cotizan y se desconocen las causas o no se han definido faltando inmediatez en el tratamiento a los problemas.

En un 33.3% de las reuniones son utilizados los documentos normativos o rectores de la organización, realizando precisiones sobre su uso y necesidad de conocerlos y aplicarlos para la solución a diferentes problemas.

En el 100% de las reuniones prevalece el método de la crítica y la autocrítica, no así la reflexión y el diálogo, la persuasión, lo cual limita el protagonismo de los secretarios en su preparación para los diferentes procesos. El ejemplo personal como método raramente es utilizado, al no destacar organizaciones de base o secretarios que sí logran el desarrollo exitoso de su misión.